

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

ECOLE DES SCIENCES ET DE
MEDECINE VETERINAIRE

Département de Microbiologie
et Pathologies Infectieuses

THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

SCHOOL OF VETERINARY
MEDICINE AND SCIENCES

Department of Microbiology and
Infectious Diseases

**PRISE EN CHARGE CLINIQUE ET RISQUES
ZONOTIQUES DES PATHOLOGIES DES
PRIMATES NON-HUMAINS EN CAPTIVITE AU
CAMEROUN**

MEMOIRE PRESENTE VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME DE
DOCTEUR EN MEDECINE VETERINAIRE

Par

DONGMO DONGMO BERENICE

Matricule : 09C009MV

Encadreur

Dr. MOUCHE MOULIOM MOHAMED MOCTAR

Chargé de cours

Superviseur

Pr. MPOAME MBIDA

Professeur

Année 2017

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

ECOLE DES SCIENCES ET DE
MEDECINE VETERINAIRE

Département de Microbiologie
et Pathologies Infectieuses

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

SCHOOL OF VETERINARY
MEDICINE AND SCIENCES

Department of Microbiology and
Infectious Diseases

**PRISE EN CHARGE CLINIQUE ET RISQUES
ZONOTIQUES DES PATHOLOGIES DES
PRIMATES NON-HUMAINS EN CAPTIVITE AU
CAMEROUN**

Mémoire Présenté le 12 Décembre 2017 à l'Ecole des Sciences et de Médecine
Vétérinaire (ESMV) de l'Université de Ngaoundéré-Cameroun

Par

DONGMO DONGMO BERENICE

Matricule : 09C009MV

Encadreur

Dr. MOUCHE MOULIOM MOHAMED MOCTAR

Chargé de cours

Superviseur

Pr. MPOAME MBIDA

Professeur

Année 2017

FICHE DE CERTIFICATION D'ORIGINALITE DU TRAVAIL

Je soussigné DONGMO DONGMO BERENICE, atteste que le présent mémoire est le résultat de mes propres travaux effectués dans trois centres de sauvegarde de primates non humains (jardin zoologique de Limbé, jardin zoobotanique de Mvog-Betsi à Yaoundé, sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba) dans les régions du Sud-Ouest et du Centre au Cameroun, sous l'encadrement du Dr. MOUCHE MOULIOM MOHAMED MOCTAR et la supervision du Pr. MPOAME MBIDA.

Ce mémoire est authentique et n'a pas été antérieurement présenté pour l'acquisition de quelque grade universitaire que ce soit.

Nom et visa de l'auteur :

Date

Visa de l'encadreur :

Date :

Visa du Superviseur :

Pr. MPOAME MBIDA

Date : 29 Août 2017

Visa du chef de département :

Date

FICHE DE CERTIFICATION DES CORRECTIONS APRES SOUTENANCE

Le présent mémoire a été revu et corrigé conformément aux observations du jury.

Visa du Superviseur :

Pr. MPOAME MBIDA

Date :

Visa du président du jury :

Date :

Visa du chef de département :

Date :

DEDICACE

Ce travail est dédié à la famille DONGMO.

REMERCIEMENTS

Chaque œuvre doit sa réussite à tous ceux qui ont contribué matériellement, financièrement, et moralement à sa réalisation. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre reconnaissance à Dieu tout puissant, l'Éternel des armées pour sa grâce imméritée qui s'est manifestée tout au cours de notre formation. Nous remercions aussi :

- Mr le Directeur de l'École de Sciences et de Médecine Vétérinaire (ESMV) de l'Université de Ngaoundéré, le Pr Zoli Pagnah André, ainsi que le corps administratif et les enseignants de ladite école.

- Tous ceux qui ont contribué à la réalisation scientifique de ce travail. Il s'agit de :

- Pr. Mpoame Mbida, superviseur académique de ce travail ;
- Pr. Awah Ndukum Julius, qui a contribué à la définition des contours de ce travail ;
- Dr. Mouïche Mouliom Mohamed Moctar, encadreur académique de ce travail ;
- Dr. Zambou Henri René, pour toutes les orientations apportées à ce travail ;
- Dr. Kiyang John Anyam et Mr Babilah Tafon, pour leur encadrement sur le terrain ;
- Dr. Severin Loul, Dr. Matyas Liptovsky et Dr. Kuowong Michel, pour leur grand apport.

- Toutes les communautés sociales qui ont participé à la réalisation de ce travail. Il s'agit de :

- L'équipe du personnel du jardin zoologique de Limbé ;
- L'équipe du personnel du jardin zoo-botanique de Mvog-Betsi à Yaoundé ;
- L'équipe du personnel du sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba ;
- Le projet Ape Action Africa.

- Notre tutrice Dr. Ngatchic Josiane, pour tous ses conseils pendant notre vie étudiante ;

- Tous les ami(e)s et camarades de la promotion III de l'ESMV pour tous les moments partagés tout au long de notre parcours académique et pour leur contribution à ce travail ;

- Les familles qui nous ont accueillies lors de nos séjours lors des collectes des données, particulièrement à maman Florence et à maman Laura ;

- Tous les voisins des mini-cités «Morelle» et «La Paix», pour leur fraternité ;

- Toute la communauté chrétienne de l'Aumônerie Protestante Universitaire de Ngaoundéré, particulièrement le CAD (Conseil d'Anciens et de Diacres), l'EDD (Ecole du Dimanche) et la cellule de louange de ladite communauté, pour tous les moments partagés jusqu'à présent.

- A tous les membres du groupe Veto pour Christ, pour leur grande fraternité ;

- A tous ceux qui nous ont soutenue d'une façon ou d'une autre depuis le début de nos études vétérinaires à l'Université de Ngaoundéré.

- A tous nos ami(e)s et connaissances.

TABLE DES MATIERES

Fiche de certification d'originalité du travail	ii
Dédicace	iv
Remerciements	v
Liste des tableaux	x
Liste de figures	xi
Liste des abréviations	xii
Résumé	xiv
Abstract	xv
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE.....	4
I.1. GENERALITES SUR LES PRIMATES	5
I.1.1. Définition et description	5
I.1.2. Systématique de l'ordre des primates	5
I.1.3. Etat des lieux sur les menaces d'extinction des primates non humains.....	8
I.1.3.1. Classification des espèces menacées	8
I.1.3.2. Facteurs liés aux menaces d'extinction.....	8
I.1.4. Centres de sauvegarde dans la lutte contre les menaces d'extinction.....	11
I.2. MALADIES DES PRIMATES NON HUMAINS EN CAPTIVITE	13
I.2.1. Généralités sur les maladies des primates non humains	13
I.2.2. Classification des maladies récurrentes des primates non humains.....	14
I.2.2.1. Maladies virales des primates non humains.....	15
I.2.2.1.1. Fièvres hémorragiques simiennes	15
I.2.2.1.2. Hépatites virales	16
I.2.2.1.3. Rage	16
I.2.2.1.4. Viroses dues aux Poxvirus	17
I.2.2.1.5. Rétroviroses	18
I.2.2.2. Maladies bactériennes des primates non humains	20
I.2.2.2.1. Tuberculose.....	20
I.2.2.2.2. Mélioïdose ou pseudo-morve.....	20
I.2.2.2.3. Fièvre charbonneuse ou anthrax	21
I.2.2.2.4. Maladies causées par les entérobactéries	21
I.2.2.3. Maladies parasitaires des primates non humains	23

I.2.2.3.1.	Protozoaires digestifs	23
I.2.2.3.2.	Protozoaires sanguins.....	24
I.2.2.3.3.	Maladies causées par les helminthes.....	25
I.2.2.4.	Maladies mycosiques des primates non humains	27
I.2.2.5.	Pathologies non-infectieuses des primates non humains	27
I.2.2.5.1.	Maladies musculosquelettiques	27
I.2.2.5.2.	Maladies cardiovasculaires	28
I.2.2.5.3.	Désordres de la reproduction	28
I.2.2.5.4.	Maladies néoplasiques	28
I.2.2.5.5.	Troubles endocriniens	28
I.2.2.5.6.	Blessures	28
I.2.2.5.7.	Troubles ophtalmologiques.....	29
I.2.2.5.8.	Processus inflammatoire du sac aérien	30
I.3.	GESTION DES MALADIES DES PRIMATES NON HUMAINS EN CAPTIVITE.....	30
I.3.1.	Quarantaine et isolement.....	31
I.3.2.	Réglementations de santé vétérinaire des primates non humains	32
I.3.3.	Méthodes cliniques et techniques dans les centres de sauvegarde.....	33
I.3.3.1.	Médecine préventive	33
I.3.3.2.	Quarantaine	33
I.3.3.3.	Observations quotidiennes	33
I.3.3.4.	Examens de santé routiniers.....	34
I.3.3.5.	Immunisation	34
I.3.3.6.	Contrôle des parasites	34
I.3.3.7.	Nutrition appropriée.....	34
I.3.3.8.	Surveillance des problèmes de santé.....	35
I.3.3.9.	Capture, contention et immobilisation.....	36
I.3.3.10.	Gestion des maladies, désordres, blessures et/ou isolation.....	36
I.4.	RISQUES LIES A LA PRISE EN CHARGE DES PRIMATES NON HUMAINS EN CAPTIVITE.....	37
I.4.1.	Risques ou dangers physiques.....	37
I.4.2.	Risques ou dangers biologiques	38
I.4.3.	Conduite à tenir face aux risques	39
CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES.....		41

II.1.	PERIODE ET TYPE D’ETUDE	42
II.2.	SITES D’ETUDE.....	42
II.2.1.	Jardin zoologique de Limbé ou «Limbe Wildlife Centre»	43
II.2.2.	Jardin zoo-botanique de Mvog-Betsi à Yaoundé.....	43
II.2.3.	Sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba	43
II.3.	ECHANTILLONNAGE DE LA POPULATION D’ETUDE	44
II.3.1.	Primates non humains	44
II.3.2.	Personnel des centres de sauvegarde	44
II.4.	COLLECTE DES DONNEES	44
II.4.1.	Données sur la prise en charge des primates non humains.....	44
II.4.2.	Données sur le risque zoonotique	45
II.5.	ANALYSES STATISTIQUES DES DONNEES.....	45
II.5.1.	Inventaire des pathologies.....	45
II.5.2.	Risque zoonotique.....	45
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS		46
III.1.	RESULTATS	47
III.1.1.	Caractérisation de la population d’étude.....	47
III.1.2.	Prise en charge clinique des pathologies.....	48
III.1.2.1.	Suivi clinique des primates non humains en captivité.	48
III.1.2.2.	Prise en charge préventive chez les primates non humains captifs.....	50
III.1.2.3.	Prise en charge curative chez les primates non humains captifs.....	50
III.1.3.	Pathologies rencontrées chez les primates non humains	52
III.1.3.1.	Répartition des affections par systèmes concernés	52
III.1.3.2.	Agents causaux des pathologies diagnostiquées	54
III.1.3.2.1.	Répartition des agents causaux des pathologies par centres de sauvegarde	56
III.1.3.2.2.	Evolution des effectifs des agents causaux diagnostiqués au fil des années.....	57
III.1.3.3.	Résultats d’intradermo-tuberculisation et de sérodiagnostic	58
III.1.4.	Évaluation du risque zoonotique chez le personnel	60
III.1.4.1.	Informations générales sur les personnes enquêtées.....	60
III.1.4.2.	Identification des dangers	61
III.1.4.2.1.	Dangers physiques liés à la nature des interactions avec les animaux.....	61
III.1.4.2.2.	Dangers physiques liés au travail en centres de sauvegarde	62
III.1.4.2.3.	Évaluation du niveau de connaissances de zoonoses	63
III.1.4.2.4.	Risques zoonotiques liés à la manipulation des échantillons.....	63

III.1.4.3. Évaluation du risque d'exposition du personnel aux zoonoses des primates non humains.....	65
III.1.4.3.1. Facteurs de risques d'exposition liés aux caractéristiques sociodémographiques.....	65
III.1.4.3.2. Facteurs de risque d'exposition liés à la responsabilité professionnelle.....	65
III.1.4.3.3. Risques zoonotiques liés à l'état immunitaire des répondants.....	67
III.1.4.4. Evaluation des mesures de prévention utilisées.....	67
III.2. DISCUSSIONS.....	69
III.2.1. Prise en charge des pathologies des primates non humains.....	69
III.2.1. Pathologies des primates non humains captifs.....	71
III.2.2. Prise en charge des pathologies des primates non humains.....	74
III.2.3. Risque zoonotique.....	76
III.2.4. Mesures de prévention mises en œuvre.....	80
CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES.....	82
Conclusion.....	Erreur ! Signet non défini.
Recommandations.....	83
Perspectives.....	84
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	85

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : classification de l'ordre des primates.....	6
Tableau II : maladies virales des primates non humains.....	15
Tableau III : virus des fièvres hémorragiques simiennes et leur vecteur dans la nature.....	16
Tableau IV : maladies bactériennes fréquentes des primates non humains	22
Tableau V : maladies parasitaires fréquentes des primates non humains	26
Tableau VI : maladies mycosiques fréquentes des grands singes.....	27
Tableau VII : interprétation des observations d'intradermo-tuberculinisation	35
Tableau VIII : répartition des espèces de primates non humains étudiées.....	47
Tableau IX : caractérisation de la population d'étude.....	48
Tableau X : répartition des vaccinations effectuées chez les primates non humains.....	50
Tableau XI : répartition des médicaments utilisés chez les primates non humains.	51
Tableau XII : répartition des principaux médicaments utilisés.....	52
Tableau XIII : répartition des affections par systèmes d'organes.....	53
Tableau XIV : répartition des affections majoritaires par systèmes d'organes.....	54
Tableau XV : répartition des agents causaux des pathologies par catégories de primates.	55
Tableau XVI : répartition des agents causaux principaux des pathologies diagnostiqués.....	56
Tableau XVII : répartition des agents causaux des pathologies par centres de sauvegarde. ...	57
Tableau XVIII : résultats des tests d'intradermo-tuberculinisation.	58
Tableau XIX : proportions des pathologies virales sérodiagnostiquées.	59
Tableau XX : prévalences des pathologies virales peu diagnostiquées.	59
Tableau XXI : caractéristiques sociodémographiques de la population d'étude (n=46).	60
Tableau XXII : caractéristiques socioprofessionnelles de la population enquêtée (n=46).	61
Tableau XXIII : répartition des interactions des répondants avec les primates non humains..	62
Tableau XXIV : répartition de manipulation d'échantillons en fonction des caractéristiques des répondants	64
Tableau XXV : facteurs de risques d'exposition liés aux caractéristiques sociodémographiques des répondants.....	65
Tableau XXVI : facteurs de risque d'exposition liés à la responsabilité professionnelle des répondants.....	66
Tableau XXVII : facteurs de risque liés à l'état immunitaire des répondants.	67
Tableau XXVIII : évaluation des mesures de prévention de risques.	68

LISTE DE FIGURES

Figure 1 : photographies de quelques primates	7
Figure 2 : maladies infectieuses émergentes comme facteurs d'extinction	10
Figure 3 : facteurs de stress conduisant à la menace des espèces.	11
Figure 4 : diagramme conceptuel des entités de médecine de conservation	12
Figure 5 : stades de transmission d'agents pathogènes animaux à l'Homme	14
Figure 6 : directives de contrôle de la tuberculose chez les primates	35
Figure 7 : niveaux d'analyse du risque de maladie.	39
Figure 8 : carte de localisation des villes d'études.	42
Figure 9 : protocole de suivi des primates non humains en centres de sauvegarde	49
Figure 10 : évolution des agents pathogènes au fil des années de 1994 à 2017.....	58
Figure 11 : répartition des types d'accidents en fonction du statut professionnel des répondants.	62
Figure 12 : proportions de manipulations des échantillons en fonction de l'occupation.	64

LISTE DES ABREVIATIONS

AAA :	Ape Action Africa
ALAT :	Alanine Amino-Transférase
ASAT :	Aspartate Amino-Transférase
ASV :	Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire
CCPA :	Conseil Canadien de Protection des Animaux
CDC :	Center for Disease Control and Prevention
CIEBOV :	Ivory Coast Ebola Virus
CITES :	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
COMIFAC :	Commission des Forêts d’Afrique Centrale
CWAF :	Cameroon Wildlife Aid Fund
EFSA :	European Food Safety Authority
ECDC :	European Centre for Disease Prevention and Control
EIDs :	Emerging Infectious Diseases
HAV :	Hepatitis A Virus
HBV :	Hepatitis B Virus
HMPV :	Human Metapneumovirus
HSV :	Herpes Simplex Virus
HTLV :	Human T-cell Lymphotropic Virus
IPS :	International Primatology Society
IUCN :	World Conservation Union
MCR :	Maladies Réputées Contagieuses
MIE :	Maladies Infectieuses Emergentes
MINEPIA :	Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MOT :	Mammalian Old Tuberculin
NHPs :	Non human primates
OFEFP :	Office Fédéral de l’Environnement des Forêts et du Paysage
OIE :	Organisation Mondiale de la Santé Animale
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
OOPEC :	Office for Official Publications of the European Communities
PASA :	Pan African Sanctuary Alliance
PCR :	Polymerase Chain Reaction

PNH :	Primates non humains
REBOV :	Reston Ebola Virus
RSV :	Respiratory Syncytial Virus
SEBOV :	Sudan Ebola Virus
SFV :	Simian Foamy Virus
SNC :	Système Nerveux Central
SIDA :	Syndrome de l'Immuno-Déficience Acquise
SIV :	Simian Immunodeficiency Virus
STLV :	Simian T-cell Lymphotropic Virus
TRC :	Temps de Remplissage Capillaire
UI :	Unités Internationales
VIH :	Virus de l'Immunodéficience Humaine
WHO :	World Health Organization
ZEBOV :	Zaïre Ebola Virus

RESUME

Les primates non humains (PNH) représentent un grand potentiel de transmission des maladies zoonotiques en raison de leur proximité génétique avec l'Homme. De plus, ce sont des animaux couramment retrouvés dans les zoos partout dans le monde. Cependant, peu d'informations sont reportées à propos des maladies les affectant, de la prise en charge qu'ils reçoivent, aussi bien que du risque de maladies zoonotiques auquel le personnel des zoos et les soigneurs animaliers sont exposés. La présente étude a été réalisée dans trois centres de sauvegarde de PNH en captivité en vue de contribuer à une meilleure connaissance de la gestion des maladies des primates non humains en captivité au Cameroun. Des données rétrospectives sur les pathologies des PNH, leurs agents causaux, et leur prise en charge ont été collectées pour la période de 1994 à 2017. Un questionnaire administré à 46 personnes travaillant dans les centres de sauvegarde a permis d'évaluer les facteurs de risques zoonotiques associés à ces pathologies. Les pathologies recensées chez les PNH affectaient majoritairement les systèmes digestif (33,6%), cutané (32,7%) et respiratoire (23%) avec pour principaux signes cliniques la diarrhée (69,6%), les blessure/plaies (45%) et la toux (40,9%) respectivement. Les pathologies étaient majoritairement causées par les protozoaires (51%). Les spumavirus (SFV) étaient les agents infectieux viraux à plus haute prévalence (91,2%) chez les PNH testés. La prise en charge clinique des pathologies suivait un protocole préétabli et était essentiellement préventive et curative. Le vaccin antitétanique (74%) était le plus effectué parmi les vaccinations, tandis que les antibiotiques (38%) étaient la classe de médicaments la plus utilisée. Le personnel, particulièrement les vétérinaires, auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) et animaliers, était exposé à des dangers physiques et biologiques liés à leurs caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles pouvant constituer un risque de transmission de maladies des PNH aux humains. Les répondants de la tranche d'âge de 41 à 50 ans et les personnes vaccinées étaient significativement les plus à risque d'exposition. Les mesures de prévention contre les risques de transmission de maladies les plus fréquemment employées par le personnel étaient le lavage des mains (41,3%), l'utilisation des équipements de protection individuelle tels que les bottes (37%), gants (21,7%) et masques (17,4%). Les PNH sont donc sujets à une diversité de maladies et le travail en centre de sauvegarde présente de nombreux dangers pouvant en favoriser la transmission au personnel bien que les mesures de prévention tendent à les réduire.

Mots clés : Primate non-humain en captivité, Pathologies, Prise en charge clinique, Risque zoonotique, Cameroun.

ABSTRACT

Non-human primates (NHPs) represent a highest potential of transmission of zoonotic diseases related to their genetic proximity with humans. Moreover, they are common animals in zoos around the world. However, not much is known about the diseases affecting them, the health care they receive, as well as risks of zoonotic diseases zoo staff and PNH carers are exposed to. The present study was carried out in three wildlife centres for NHPs in captivity with the aim of contributing to a better knowledge of health management of NHPs in captivity NHPs in Cameroon. Retrospective data of diseases of the NHPs, their causal agents and clinical care were collected during the period from 1994 up to 2017. A questionnaire survey of 46 people working in NHPs wildlife centres was used to evaluate the related zoonotic risks. The study showed that NHPs were affected mostly by diseases of the digestive (33.6%), cutaneous (32.7%) and respiratory (23%) systems, with respectively diarrhoea (69.6%), wounds/sores (45%) and cough (40.9%) as major clinical signs. Diseases were mostly caused by protozoa (51%). The Simian Foamy Virus (SFV) was the diagnosed latent viral disease with the highest prevalence (91.2%) in tested NHPs. The health care of diseases followed an established protocol and was principally preventive and curative. The tetanus vaccine (74%) was the most common vaccination, and the antibiotics (38%) were the most used class of drugs. Workers, particularly veterinarians, auxiliaries and animal carers, were exposed to a range of physical and biological hazards related to their socio-demographic and socio-professional characteristics exposing them to disease transmission risk from animals to humans. People of 41 to 50 years old and vaccinated persons were significantly the most at risk of exposition. Preventives measures against risks of disease transmission mostly used by staff were hand washing (41.3%), use of personal protective equipment's as boots (37%), gloves (21.7%) and masks (17.4%). Thus, NHPs are subject to a range of diseases and working in wildlife centres present many hazards that can promote their transmission despite the fact that protective measures strive to reduce them.

Key words: Non-human primate in captivity, Diseases, Clinical health care, Zoonotic risk, Cameroon.

INTRODUCTION

Le Cameroun compte actuellement plusieurs aires protégées, dont 18 parcs nationaux, 7 réserves de faune, 5 sanctuaires de faune, complétées par trois jardins zoologiques (Doumenge *et al.*, 2015). Sa situation géo-climatique dans le bassin du Congo (Tchatchou *et al.*, 2015), en fait un point chaud à haut risque d'émergence et de réémergence des maladies infectieuses (Githeko *et al.*, 2001; MINEPIA, 2016). De nos jours, l'on estime que 60% de maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques, qu'au moins 75% de maladies infectieuses émergentes humaines sont d'origine animale, que 80% d'agents ayant une utilité bioterroriste potentielle sont des agents pathogènes zoonotiques, et que cinq nouvelles maladies humaines apparaissent chaque année, dont trois d'origine animale (OIE, 2016). La plupart des maladies infectieuses émergentes humaines résultent de l'exposition aux agents pathogènes zoonotiques (Daszak *et al.*, 2000). La faune sauvage joue un rôle clef dans leur émergence puisqu'elle constitue un réservoir zoonotique (Daszak *et al.*, 2000). L'émergence est associée à une gamme de facteurs causaux qui incluent les interactions avec certains agents pathogènes zoonotiques dans le continuum hôte-agent, entre la faune sauvage, les animaux domestiques et les humains (Daszak *et al.*, 2000). Ainsi, l'émergence et la réémergence des maladies zoonotiques sont un challenge pour toutes les professions concernées par la santé publique (Aiello et Mays, 1998), et il existe plusieurs mécanismes plausibles et voies par lesquels les facteurs environnementaux et sociaux altèrent la biodiversité et influencent l'émergence des maladies infectieuses (Aguirre *et al.*, 2002). Les PNH représentent le plus grand potentiel de transmission des maladies zoonotiques (bactériennes, virales, fongiques, parasitaires) en raison de leur proximité génétique avec l'Homme (Bourgeois et Lecu, 2012). Ainsi, le contrôle des agents pathogènes zoonotiques à la source animale est le moyen le plus efficace et le plus économique pour protéger la santé publique (OIE, 2016).

Au regard de ce qui précède, plusieurs préoccupations se présentent avec entre autres celles de savoir comment se fait la prise en charge clinique des pathologies diagnostiquées chez les PNH au Cameroun et aussi quels en sont les risques professionnels de transmission y associés dans les centres de sauvegarde. Or, la recherche doit répondre aux défis complexes lancés par les maladies émergentes, et une stratégie innovante globale est d'aborder la compréhension des maladies par une approche intégrée, de la génomique à la lutte sur le terrain (Lefrançois *et al.*, 2011). C'est en vue d'apporter quelques contributions aux interrogations ci-dessus que cette étude a été initiée.

L'objectif général de ce travail était de contribuer à une meilleure connaissance de la gestion des maladies des primates non humains en captivité au Cameroun. De façon spécifique, il était question de :

- Catégoriser les espèces de PNH en captivité dans les centres de sauvegarde de Limbé, de Mvog-Betsi et de la Méfou-et-Afamba ;
- Recenser les pathologies courantes des PNH dans ces centres de sauvegarde ;
- Décrire les différentes méthodes de prise en charge de ces pathologies ;
- Évaluer les facteurs de risques zoonotiques pour les personnes travaillant dans les centres de sauvegarde ciblés, ainsi que les pratiques de prévention utilisées ;

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE

I.1. GENERALITES SUR LES PRIMATES

I.1.1. Définition et description

Selon Molto (2010), l'appartenance à l'ordre des primates se fait selon de multiples critères (anatomiques, génétiques, phénotypiques, écologiques, acoustiques). Les principales caractéristiques communes des primates sont : un développement embryonnaire s'effectuant entièrement dans l'utérus par voie placentaire (mammifères euthériens) ; des mains et des pieds pentadactyles, préhensiles (par opposition du doigt I), avec des ongles plats ; un crâne et un cerveau très développés ; une vision binoculaire, prédominante sur l'olfaction et la mobilité accrue de certains os par la non-union des radius, ulna, tibia et fibula, et la présence d'une clavicule (Molto, 2010). Bien que les primates possèdent des caractéristiques communes, il existe une grande variabilité au sein de cet ordre (Bakhtina, 2013).

I.1.2. Systématique de l'ordre des primates

Mermet (2003), a reporté que l'ordre des primates (tableau I) se divise en deux sous-ordres : les Prosimiens ou Prosimii et les Simiens ou *Anthropoidea* qui comprennent l'Homme. Elle en fait les descriptions suivantes :

Les prosimiens sont répartis en Afrique (dont l'île de Madagascar, où vivent les lémuriens de manière endémique) et en Asie. Ils comportent huit familles et environ 54 espèces.

Les simiens sont divisés en deux infra-ordres : les Platyrrhiniens (ou singes du nouveau monde) et les Catarrhiniens (ou singes de l'ancien monde) comprenant l'espèce humaine. Les premiers vivent exclusivement en Amérique Centrale et du Sud. Ils sont divisés en deux familles : les *Callitrichidae*, comptant environ 28 espèces, et les *Cebidae* qui comptent environ 50 espèces. Les singes de l'ancien monde sont répartis en Afrique et en Asie. Ils comportent quatre familles : les *Cercopithecidae* avec 90 espèces, les *Hylobatidae* avec 11 espèces, les *Pongidae* avec seulement une espèce et les *Hominidae* avec 6 espèces pour un total de 108 espèces.

Tableau I : classification de l'ordre des primates.

Sous-ordres -Infra-ordres	Familles -Sous-familles	Genre et espèce	Noms vernaculaires		
Prosimiens	<i>Loridae</i>	<i>Nycticebus coucang</i>	Loris paresseux		
		<i>Perodictus potto</i>	Potto de Bosman		
	<i>Galagoridae</i>	<i>Galado elegantulus</i>	Galago mignon		
	<i>Cheirogaleidae</i>	<i>Cheirogaleus médius</i>	Chirogale à queue grasse		
		<i>Microcecus murinus</i>	Microcèbe mignon		
	<i>Megaladapidae</i>	<i>Lepilemur ruficaudatus</i>	Lepilémur à queue rousse		
	<i>Lemuridae</i>	<i>Lemur catta</i>	Maki catta		
		<i>Veracia variegata</i>	Maki vari		
		<i>Eulemur macaco</i>	Lémur noir		
		<i>Hapalemur griseus</i>	Hapalémur gris		
<i>Indridae</i>	<i>Propithecus verreauxi</i>	Propithèque de verreux			
<i>Daubentoniidae</i>	<i>Daubentonia madagascariensis</i>	Aye-Aye			
<i>Tarsiidae</i>	<i>Tarsius spectrum</i>	Tarsier spectre			
Simiens -Platyrrhiniens	<i>Callitrichidae</i>	<i>Callithrix jacchus</i>	Ouistiti à toupets blancs		
		<i>Sequinus oedipus</i>	Tamarins pinché		
		<i>Leontopithecus rosalia</i>	Tamarin lion		
		<i>Callimico goeldi</i>	Tamarin de Golgi		
	<i>Cebidae</i>	<i>-Cebinae</i>	<i>Cebus apella</i>	Capucin	
			<i>Saimiri sciureus</i>	Saïmiri à tête jaune	
		<i>-Aotinae</i>	<i>Aotus trivirgatus</i>	Singe de nuit	
		<i>-Pitheciinae</i>	<i>Pithecia pithecia</i>	Saki à face blanche	
		<i>-Alouattinae</i>	<i>Alouatta caraya</i>	Singe hurleur noir	
		<i>-Atelinae</i>	<i>Lagothrix lagotricha</i>	Singe laineux	
			<i>Ateles paniscus</i>	Atèle noir	
		-Catarrhiniens	<i>Cercopithecidae</i>	<i>-Cercopithecinae</i>	<i>Cercopithecus diana</i>
	<i>Macaca fuscata</i>				Macaque japonais
	<i>Papio sphinx</i>				Mandrill
	<i>-Colobinae</i>		<i>Colobus guereza</i>	Colobe guéréza	
	<i>Hylobatidae</i>		<i>Hylobates lar</i>	Gibbon à mains blanches	
<i>Pongidae</i>	<i>Pongo pygmaeus</i>		Orang-outan		
<i>Hominidae</i>	<i>Pan troglodytes</i>		Chimpanzé		
	<i>Pan paniscus</i>		Bonobo		
	<i>Gorilla gorilla</i>	Gorille			

Rowe (1996)

La figure 1 illustre quelques espèces de primates non-humains :

Figure 1 : photographies de quelques primates (Schwitzer *et al.*, 2015) :

1. *Carlito syrichta* ; 2. *Nomascus hainanus* (juvénile) ; 3. *Ateles hybridus* ; 4. *Alouatta guariba guariba* ; 5. *Cercopithecus roloway* ; 6. *Propithecus perrieri* ; 7. *Simias concolor* (juvénile) ; 8. *Callicebus oenanthes* ; 9. *Varecia rubra* ; 10. *Lepilemur septentrionalis* ; 11. *Trachypithecus poliocephalus* ; 12. *Gorilla beringei graueri* ; 13. *Pongo abelii* ; 14. *Galagoides rondoensis* ; 15. *Hapalemur alaotrensis* (juvénile) ; 16. *Trachypithecus delacouri*.

I.1.3. Etat des lieux sur les menaces d'extinction des primates non humains

I.1.3.1. Classification des espèces menacées

Les espèces menacées d'extinction ont été classées par l'IUCN (World Conservation Union) dans le manuel «Red List of Threatened Species». Ce document classe les espèces menacées sur la base de trois critères : le déclin récent de la taille de la population, une aire géographique petite ou réduite et une probabilité considérable d'une extinction proche (Baillie *et al.*, 2004). Ainsi, des niveaux de menaces ont été présentés en fonction des espèces listées. Les espèces listées comme vulnérables, en voie de disparition, ou en voie critique de disparition étaient désignées de «menacées», tandis que les espèces listées dans la catégorie peu menacée ou moins concernée étaient désignées de «non menacées» (Baillie *et al.*, 2004). La liste rouge d'espèces menacées de l'union mondiale de conservation estime que 25% de tous les mammifères sont sous une menace immédiate ou médiate (Travis *et al.*, 2006). La même source liste 20 espèces de PNH comme étant en voie de disparition critique, 48 espèces de PNH comme étant en voie de disparition et 46 espèces comme étant vulnérables, faisant de l'ordre des primates l'un des quatre ordres les plus affectés de la classe des mammifères (Travis *et al.*, 2006).

I.1.3.2. Facteurs liés aux menaces d'extinction

❖ Impacts humains

L'augmentation de la population humaine au fil des années a été associée à celle du taux d'extinction d'autres espèces, ce qui révèle qu'en effet, l'Homme a été l'initiateur des extinctions (Mills, 2013), la population ici se référant à une collection d'individus d'une espèce donnée dans une aire géographique définie (Mills, 2013). En plus, le changement dans la distribution des groupes sociaux humains, l'accroissement des besoins en ressources, les interactions complexes liées aux normes culturelles et la distribution des richesses sont autant de facteurs qui influencent les populations animales par la destruction ou la fragmentation des habitats, la surexploitation pour la subsistance, le sport, et le commerce (Nguiffo et Talla, 2010; Mills, 2013). Ces impacts laissent des aires vulnérables à l'introduction et la propagation rapide des agents pathogènes (Cook et Karesh, 2012). L'adaptation, les mouvements ou la mort des animaux en sont les résultantes principales (Mills, 2013).

❖ Variation génétique

La variation génétique est à la base de la diversification, de l'adaptation, de la spéciation et de l'évolution, sans lesquelles l'adaptation des espèces aux changements environnementaux serait impossible. La mutation, l'hérédité, la sélection naturelle et les

mutations génétiques conduisent à la régression ou la progression de la fragmentation des populations, influençant les tailles des populations (Mills, 2013).

❖ **Interactions animales**

Il a été démontré que la prédation affecte le nombre de proies par le taux de prédation, le processus de compensation, la territorialité, la compétition, limitant la taille des populations de plusieurs proies au travers des diverses formes de mortalités causées (Mills, 2013).

❖ **Dynamique des populations**

La persistance des fluctuations au travers des émigrations et immigrations, résultant en des phénomènes de colonisation, recolonisation et abondance des populations facilite le mouvement des prédateurs de le déclin des populations proies (Mills, 2013).

❖ **Pollution**

Les polluants et les substances synthétiques atteignant des concentrations inhabituelles à l'exemple des pesticides ont jusqu'ici affecté plusieurs espèces de faune sauvage.

❖ **Changements climatiques**

L'élévation des taux de gaz atmosphériques, de la température de la surface terrestre, la fonte des glaciers accompagnée de l'élévation du niveau des mers, ainsi que les catastrophes naturelles associées aux variations climatiques, ont conduit à la dispersion, l'évolution et l'extinction des espèces (Mills, 2013). Ces facteurs climatiques auraient un impact sur l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses à travers le maintien de vecteurs et d'agents pathogènes (Cook et Karesh, 2012). Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé, tandis que les conditions météorologiques influent sur les maladies à transmission hydrique et celles véhiculées par les insectes et d'autres animaux à sang froid (Nguiffo et Talla, 2010).

❖ **Maladies**

Les déclinés occasionnés par les parasites sont devenus de plus en plus fréquents et peuvent poser un risque important d'extinction pour les populations naturelles (Pedersen *et al.*, 2007). Les maladies infectieuses sont reconnues comme étant un facteur de menace pour les populations naturelles parce qu'elles ont été impliquées dans le déclin des populations jadis croissantes et des espèces déjà en péril (Altizer *et al.*, 2007; Ryan et Walsh, 2011). Des exemples d'épidémies de maladies infectieuses ayant causé une mortalité remarquable chez les espèces menacées, à l'instar du virus Ebola, du SIV (Simian Immunodeficiency Virus) et des pathogènes respiratoires chez les chimpanzés et gorilles d'Afrique ont été cités (Leroy *et al.*, 2011; Ryan et Walsh, 2011). En plus, les espèces menacées font face à des situations (fragmentations, petites populations, faible variabilité génétique) qui les prédisposent au risque

d'extinction (Altizer *et al.*, 2007). Il a été démontrée une corrélation entre l'augmentation du risque d'infection des espèces et la disparition des agents parasites (Altizer *et al.*, 2007). Plusieurs de ces maladies proviennent de la faune domestique et d'autres animaux introduits par les humains (Pedersen *et al.*, 2007; Pike *et al.*, 2010). De plus, la faune sauvage souffre de maladies provenant directement des humains (cas de la rubéole contractée par les gorilles sauvages de montagnes habitués aux touristes) (Daszak *et al.*, 2000). Ce sont des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire des maladies ayant nouvellement apparu dans une population ou ayant existé auparavant mais étant en phase d'augmentation d'incidence (Leroy *et al.*, 2011). Les facteurs d'émergence (annexe A) ont été rapportés par Cardoen *et al.* (2014). Ils s'expliquent par la relation hôte-parasite (figure 2) selon Daszak *et al.* (2000).

Figure 2 : maladies infectieuses émergentes comme facteurs d'extinction (Daszak *et al.*, 2000).
MIE = Maladies Infectieuses Emergentes.

Les facteurs d'extinction de la faune sauvage ont été résumés par Brook *et al.* (2008) et reproduits par Mills (2013) selon la figure 3 suivante :

Figure 3 : facteurs de stress conduisant à la menace des espèces (Mills, 2013).

I.1.4. Centres de sauvegarde dans la lutte contre les menaces d'extinction

La conservation ainsi que les disciplines parallèles (écologie, biologie de la faune sauvage) ont émergé et contribuent à l'utilisation des connaissances biologiques, des données et des modèles pour aider à la compréhension et la gestion des interactions entre les humains et les autres espèces (Mills, 2013). La création des aires protégées fait partie des stratégies de conservation prioritaires mises sur pied face aux menaces d'extinction (Tchatchou *et al.*, 2015). La création de ces sites correspondait d'abord à des stratégies de mise en repos des ressources face à une exploitation potentiellement abusive de la grande faune et du bois d'œuvre (Doumenge *et al.*, 2015). Plus tard, les objectifs de conservation seront d'intégrer les actions de conservation dans un développement local national (Doumenge *et al.*, 2015). Le Cameroun compte actuellement plusieurs aires protégées recouvrant 8 % du territoire, dont 18 parcs nationaux, 7 réserves de faune, 5 sanctuaires de faune, complétées par trois jardins zoologiques en plus des zones tampon et des zones d'intérêts cynégétiques (Doumenge *et al.*, 2015). Le fond spécial de protection de la faune du MINFOF finance de nombreuses activités de conservation dans tout le pays (Doumenge *et al.*, 2015).

Les aires protégées, utiles pour la détente, l'éducation à l'environnement et la recherche offrent des habitats intacts à la faune et à la flore indigènes et permettent aux paysages naturels de se développer librement (OFEFP, 2005). Ils ont pour objectif majeur d'encourager l'exploitation du sol et des ressources naturelles selon des méthodes de gestion durable (OFEFP, 2005). Plusieurs de ces aires protégées abritent diverses espèces de mammifères dont au moins 14 espèces de primates (y compris plusieurs espèces menacées) (Doumenge *et al.*, 2015).

La médecine de conservation (figure 4) est un domaine émergent, multidisciplinaire scientifique dévoué à la compréhension des interactions entre les changements climatiques naturels et ceux causés par les humains, les pathogènes (parasites et polluants), la biodiversité, la santé à l'intérieur des communautés animales et la santé des humains (Aguirre *et al.*, 2002).

Figure 4 : diagramme conceptuel des entités de médecine de conservation (Aguirre *et al.*, 2002).

I.2. MALADIES DES PRIMATES NON HUMAINS EN CAPTIVITE

Le terme «captivité» se réfère aux aires protégées telles que les parcs nationaux, les réserves de faunes, les sanctuaires de faune et les jardins zoologiques (Colly *et al.*, 1996).

I.2.1. Généralités sur les maladies des primates non humains

La “maladie” est un trouble des fonctions, systèmes, ou organes corporels, et n’est pas nécessairement synonyme d’infection bactérienne ou virale, d’infestation aux parasites ou d’exposition aux toxines. Malgré le fait que plusieurs toxines, microorganismes et macroparasites peuvent être retrouvés chez les animaux, l’apparition de la maladie dépend de la dose et de la pathogénicité de l’agent infectieux d’une part et d’autre part de la sensibilité, la santé et l’immunité de l’hôte (Munson et Karesh, 2002). Il existe diverses maladies de primates non humains à savoir les maladies infectieuses et les maladies non-infectieuses, dont les premières constituent les sources majeures de menaces sérieuses pour les singes africains (Ryan et Walsh, 2011). Le terme “infection” (au sens anglo-saxon du terme) englobe les agents microbiens et parasitaires responsables de zoonoses, ce qui correspond en français aux termes d’infection et d’infestation (Robin, 2014). Selon Nunn et Altizer (2006) l’adjectif infectieux sous-entend être causé par un organisme parasite (au sens écologique), c’est-à-dire par tout organisme qui vit et tire ses nutriments d’un autre organisme vivant (l’hôte), généralement au détriment de ce dernier.

Une maladie zoonotique a été définie au départ comme une maladie infectieuse qui peut volontairement se transmettre à l’Homme dans les conditions naturelles et vice-versa (Rerambyath, 1997; Langan, 2012). Le terme zoonose a été utilisé pour la première fois par Virchow au XIX^{ème} siècle, pour désigner les maladies infectieuses reliées entre la santé animale et la santé humaine (Schultz, 2008). Etymologiquement, il est dérivé des mots grecs *zôon*, «animal» et *nosos*, «maladie». De nos jours, les experts de la FAO et de l’OIE s’accordent sur la définition selon laquelle les zoonoses sont des “maladies et infections naturellement transmises entre les animaux vertébrés et les humains” (Rerambyath, 1997). L’on compterait à ce jour plus de 200 zoonoses et le nombre va croissant du fait des zoonoses émergentes (Rerambyath, 1997).

La transmission des agents pathogènes des animaux aux humains peut se faire par contact direct ou par contact indirect (James, 2012). La transmission directe inclue le contact avec les animaux, la bouche, la salive, le pelage ou les fèces, tandis que la transmission indirecte inclue le contact avec un environnement, l’eau ou des aliments contaminés (James, 2012).

Wolfe *et al.* (2007) ont défini des stades au travers desquels les agents pathogènes animaux passent pour causer des maladies spécifiques de l'Homme (figure 5).

Figure 5 : stades de transmission d'agents pathogènes animaux à l'Homme (Wolfe *et al.*, 2007).

I.2.2. Classification des maladies récurrentes des primates non humains

Les maladies que l'on peut rencontrer peuvent se décliner en trois grands groupes, parasitoses, viroses et bactérioses (Wanert et Vida, 2006). Mayr (1980) a classé les organismes parasites en "microparasites" ou microbes pathogènes (virus, bactéries, protozoaires et champignons), et en "macroparasites" (helminthes et arthropodes). Les maladies virales sont probablement celles qui inquiètent le plus (Moutou et Lerpaz, 2003), bien que les infections bactériennes continuent d'être une cause importante et fréquente de maladie et de mortalité chez les PNH (Wanert et Vida, 2006).

I.2.2.1. Maladies virales des primates non humains

Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires à cause de l'absence de paroi cellulaire, de cytoplasme et d'organelles, les empêchant de se répliquer en dehors des cellules vivantes (Prescott *et al.*, 2001). Les PNH peuvent être naturellement infectés avec une pléthore de virus ayant un potentiel zoonotique (Murphy et Switzer, 2008). Selon Wanert et Vida (2006), le portage viral une fois l'animal infecté est permanent, le virus pouvant rester latent dans les ganglions trigéminals. La prévalence sérologique peut varier de 10% à 20% (jeunes animaux capturés en Inde) à 70% voire 90 à 100% (animaux captifs hébergés en groupe) et elle augmente avec l'âge des animaux (Wanert et Vida, 2006). Des prévalences moyennes de maladies virales de 19,7% et 9,4% ont été trouvées chez les espèces menacées et les espèces non menacées respectivement (Altizer *et al.*, 2007). Une liste non exhaustive de maladies virales des PNH a été résumée dans le tableau II ci-dessous par Molto (2010).

Tableau II : maladies virales des primates non humains.

Maladies	Etiologie	Hôtes naturels	Répartition géographique	Forme clinique chez les PNH	Forme clinique chez l'Homme
Rage	Lyssavirus	Mammifères, carnivores et chiroptères	Mondiale	Rage	Rage
Virus B Simien	Herpesvirus	Macaques	Asie	Asymptomatique	Encéphalite
Ebola	Filovirus	Inconnu	Asie	Fièvre hémorragique	Fièvre hémorragique
Ebola Reston	Filovirus	Macaques	Asie	Fièvre hémorragique	Fièvre hémorragique
Marburg	Filovirus	Singe vert, autres espèces	Afrique	Asymptomatique	Fièvre hémorragique
Fièvre jaune	Flavivirus	PNH	Amérique, Afrique	Asymptomatique PNH africains	Fièvre hémorragique

PNH= primates non humains

Molto (2010)

I.2.2.1.1. Fièvres hémorragiques simiennes

Selon Molto (2010), les virus responsables des fièvres hémorragiques simiennes (tableau III) appartiennent principalement à quatre familles : *Bunyaviridae*, *Togaviridae*, *Filoviridae* et *Flaviviridae*.

Tableau III : virus des fièvres hémorragiques simiennes et leur vecteur dans la nature.

Famille	Virus	Forme clinique	Vecteurs dans la nature
<i>Filoviridae</i>	Ebola	Fièvre hémorragique d'Ebola	Inconnu
	Marburg	Fièvre hémorragique de Marburg	Inconnu
<i>Bunyaviridae</i>	Nairovirus Crimée-Congo	Fièvre hémorragique de Crimée- Congo	Tique du genre <i>Hyalomma</i>
<i>Togaviridae</i>	Mayaro	Fièvre de Mayaro	<i>Haemagogus sp.</i>
	Chikungunya	Maladie à virus Chikungunya	Moustique du genre <i>Aedes</i>
<i>Flaviviridae</i>	Amaril	Fièvre jaune	Différents moustiques

(Acha et Szyfres, 2005b).

I.2.2.1.2. Hépatites virales

❖ Hépatite virale A

Encore appelée hépatite infectieuse, elle est causée par le virus de l'hépatite A (Hepatitis A Virus ou HAV), classifié soit comme un entérovirus ou dans un autre genre *Hepatovirus* et appartenant à la famille des *Picornaviridae*, au genre *Hepatovirus* (Linn *et al.*, 2006). Les génotypes IV, V et VI ainsi que les infections spontanées ont été notifiés chez les chimpanzés, les macaques, les vervets, et les singes hibou (Vogelnest, 2001). Le HAV est transmis par la voie fécale-orale et la maladie autolimitante avec une élévation des transaminases (Linn *et al.*, 2006). Plusieurs cas de HAV chez les humains ont été transmis par les PNH, particulièrement les chimpanzés, cependant la maladie est généralement asymptomatique ou associée à quelques signes (fièvre, nausée, vomissement, diarrhée, anorexie, ictère clinique) (Vogelnest, 2001).

❖ Hépatite virale B

Le virus de l'Hépatite B (Hepadnavirus B, Hepatitis B Virus, HBV) appartient au genre Orthohepadnavirus, à la famille des *Hepadnaviridae* (Linn *et al.*, 2006). La transmission est horizontale ou verticale (Vogelnest, 2001). L'infection naturelle des chimpanzés et gorilles est asymptomatique, tandis que l'infection expérimentale des chimpanzés et macaques entraîne anorexie, léthargie, jaunisse, hépatomégalie, taux élevés de bilirubine et des transaminases (Linn *et al.*, 2006). L'hépatite B est une zoonose courante acquise des PNH, dont les plaies de morsures, et les piqûres d'aiguilles sont les voies possibles de transmission (Vogelnest, 2001).

I.2.2.1.3. Rage

Elle est causée par un virus du genre Lyssavirus, de la famille des *Rhabdoviridae* (Vogelnest, 2001). La rage se transmet par contamination des plaies par la salive infectée, généralement par morsure d'un animal enragé et rarement, les transmissions respiratoire et orale

peuvent avoir lieu (Vogelnest, 2001). Les formes furieuses et paralytiques ont été reconnues chez les PNH, dont les signes incluent mutilation, irritabilité et paralysie des muscles pharyngiens et pelviens (Vogelnest, 2001). La rage est une zoonose importante et les cas de transmission par les PNH ont été notés (Vogelnest, 2001).

I.2.2.1.4. Viroses dues aux Poxvirus

❖ Variole du singe ou monkeypox

Le virus du monkeypox, orthopoxvirus simien est classé dans la famille des *Poxvirinae* et de la sous famille des *Chordopoxvirinae* et du genre *Orthopoxvirus* (Vogelnest, 2001), et est immunologiquement relié au virus de la vaccine. Les voies d'infection sont généralement le sang, les sécrétions corporelles ou les lésions cutanées (blessures), suite à une morsure ou à la consommation de viande d'un animal contaminé (Vogelnest, 2001). Les singes anthropoïdes sont plus sévèrement affectés, présentant un exanthème vésiculaire évoluant des papules aux pustules et puis aux cicatrices, l'œdème facial ou même une affection respiratoire (Vogelnest, 2001). Une épidémie a été rapportée en 1997 en République Démocratique du Congo (RDC) ayant infecté 88 personnes avec trois morts tous des enfants de moins de trois ans (Cook et Karesh, 2012). Chez l'humain, la maladie cause la fièvre, les maux de tête, la léthargie, les œdèmes de la face, les papules d'abord aux extrémités, et pouvant se répandre à tout le corps (Vogelnest, 2001) mais les personnes vaccinées contre la variole sont protégées contre la variole du singe (Molto, 2010).

❖ Tanapox

Encore appelé monkeypox épidermal bénin, le tanapox est classifié avec le yabavirus dont il est morphologiquement indifférentiable, comme un *Yatapoxvirus* (Vogelnest, 2001). Il appartient à la famille des *Poxviridae*, sous-famille des *Chordopoxvirinae* (Linn *et al.*, 2006). Les hôtes naturels sont les PNH africains, bien que l'infection ait été reportée chez les macaques américains et asiatiques et la transmission se fait par les piqûres de moustiques, le contact direct, les égratignures ou griffures ainsi que par les aiguilles de tatouage (Vogelnest, 2001). Après 4 à 6 jours d'incubation, des petits papules rouges évoluent pendant 14 jours, s'ulcèrent avec des bordures congestionnées, avant de se résorber spontanément après trois à quatre semaines (Vogelnest, 2001). L'infection chez l'humain est caractérisée par une courte fièvre, suivie des petits nodules et papules formant la lésion classique de la variole. Une infection précédente au tanapox est immunisante et le vaccin avec le yabavirus est protecteur, cependant il n'existe pas de traitement (Linn *et al.*, 2006).

❖ **Yabapox**

C'est une maladie causée par le yabavirus, de la famille des *Poxvirinae*, du genre *Yatapoxvirus* (Linn *et al.*, 2006). Il a été démontrée une infection naturelle chez les macaques et les babouins, tandis que les primates du nouveau monde y sont résistants. La méthode de transmission n'est pas connue, mais les arthropodes, les aiguilles de tatouages, et les traumatismes ont été suggérés et la transmission par aérosol démontrée expérimentalement (Vogelnest, 2001). Les lésions caractéristiques sont les masses sous cutanées multiples pouvant s'ulcérer, et toutes les lésions régressent au bout de 6 semaines. Chez l'humain, il a été démontré des infections accidentelles et expérimentales associées aux lésions sur les mains et les pieds avec la lymphadénopathie et la fièvre et qui régressent au bout des semaines (Vogelnest, 2001).

I.2.2.1.5. Rétroviroses

Les rétrovirus sont divisés en deux sous-familles : la famille des Orthoviridés, composée de six genres (*Alpharetrovirus*, *Betaretrovirus*, *Gammaretrovirus*, *Deltaretrovirus*, *Epsilonretrovirus* et *Lentivirus*) et la famille des Spumaretrovirus, composée uniquement du genre *Spumavirus* (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006; Murphy et Switzer, 2008).

❖ **Virus de l'immunodéficience simienne (SIV)**

Les SIV (Simian Immunodeficiency Virus) sont un groupe de virus morphologiquement identiques, du genre *Lentivirus* de la famille des *Retroviridae* (Vogelnest, 2001). Les différents SIV (SIVagm, SIVmac, SIVcyn, SIVstm, SIVsmm, SIVsyk, SIVmnd, SIVcmz et SIVmne) isolés des différentes espèces de PNH ont 30-70% de similitudes avec les virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1 et VIH-2) (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006). Plusieurs espèces de PNH africains sont considérées comme hôtes naturels (Vogelnest, 2001). La transmission peut être horizontale (morsures, contact sexuel) ou verticale (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006). Les animaux infectés sont prédisposés à une gamme d'infections opportunistes (Linn *et al.*, 2006), dont la diarrhée chronique et la perte de poids sont les signes courants (Vogelnest, 2001). Une étude chez des chimpanzés révèle une augmentation de la diversité virale au fil du temps et une progression vers une maladie semblable au Syndrome de l'Immunodéficience Humaine (SIDA), montrant la pathogénicité chez l'hôte (Etienne *et al.*, 2011). Chez les humains, les cas d'infections observés étaient dus à des piqûres accidentelles d'aiguilles, des manipulations sans gants de sang et de tissus d'animaux infectés, ou par contact direct des animaux (Vogelnest, 2001). Une étude a montré une corrélation entre la séroréactivité et le risque d'exposition (Kalish *et al.*, 2005). Il a été aussi démontré une corrélation entre les séroprévalences élevées de VIH et l'exposition fréquente aux PNH (LeBreton *et al.*, 2007).

❖ **Virus STLV-1 (Simian T-Cell Lymphotropic Virus)**

Agent de la sous-famille des *Oncoviridae*, le STLV-1 est un rétrovirus de type C, avec 90% de similitudes avec le HTLV (Human T-Cell Leukopenia Virus), ayant un tropisme quasi-exclusif pour les lymphocytes dérivés du thymus (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006). Les STLV-2 et STLV-3 n'ont pas été documentés comme étant pathogéniques chez les PNH (Murphy et Switzer, 2008). Les infections au STLV-1 sont généralement asymptomatiques ; cependant elles ont été associées à une maladie lympho-proliférative chez certaines espèces telles que les babouins chez lesquels l'infection était associée à un syndrome leucémie/lymphome et caractérisée par la dépression, l'anorexie et hépatosplénomégalie (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006). L'infiltration pulmonaire peut être mise en évidence à la radiographie et les présentations cliniques incluent la léthargie, la perte de poids, l'anémie, la pneumonie, les lésions cutanées, et le lymphome dit non-Hodgkin (Murphy et Switzer, 2008). Le STLV-1 n'a pas été signalé comme étant zoonotique mais une proportion de 11,8% de personnes a montré une réactivité pour la détection de HTLV dans les populations rurales du Cameroun dont 6,6% de HTLV-1 et 0,8% de HTLV-2 (Machuca *et al.*, 2005). D'autres sérotypes HTLV-4 et HTLV-3 ont été mis en évidence chez des chasseurs d'Afrique centrale (Wolfe *et al.*, 2005).

❖ **Spumavirus ou «Simian Foamy Virus» (SFV)**

L'infection naturelle chez les PNH est décrite dans la nature et en captivité, avec 75% à 100% de singes adultes infectés (Vogelnest, 2001). Contrairement aux SIV et STLV qui ont une restriction géographique et d'hôtes, les SFV tendent à être plus répandus entre les espèces et ont été identifiés avec des prévalences élevées chez plusieurs primates de l'ancien et du nouveau mondes (Murphy et Switzer, 2008). Il existe cependant une spécificité de souches de SFV en fonction des espèces de PNH hôtes (Leendertz *et al.*, 2008). Mouinga-Ondémé *et al.* (2010) ont trouvé une séroprévalence de 83% dans une étude menée sur une colonie semi-captive de mandrills au Gabon. La transmission des spumavirus se fait à travers des morsures très graves, des éclaboussures et des léchages (Leendertz *et al.*, 2008; Mouinga-Ondémé, 2011). Peu d'études ont été réalisées sur la clinique des spumavirus chez les PNH (Linn *et al.*, 2006). Néanmoins ils sont considérés comme étant non-pathogènes chez les animaux infectés naturellement ou expérimentalement (Mouinga-Ondémé *et al.*, 2010). Les spumavirus ont été isolés chez des travailleurs de zoo exposés aux animaux infectés dans le cadre de leur travail (Mouinga-Ondémé, 2011). Il a été démontré qu'avec 50% de morsures à risques, il y'a une probabilité de 0,3% de chances de devenir infecté (Engel *et al.*, 2006). Une prévalence de 10% a été obtenue dans une cohorte de personnes travaillant dans la prise en charge des PNH dans un centre de sauvegarde au Gabon (Mouinga-Ondémé *et al.*, 2010).

I.2.2.2. Maladies bactériennes des primates non humains

Les maladies bactériennes fréquentes des PNH (tableau IV) sont décrites ci-dessous :

I.2.2.2.1. Tuberculose

Linn *et al.* (2006), Wanert et Vida (2006) et Miller (2008) ont reporté que toutes les espèces de PNH sont sensibles aux mycobactéries responsables de la tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*, *M. bovis*, *M. avium*) mais la majorité des cas de tuberculose chez les PNH est causée par *Mycobacterium tuberculosis* (Vogelnest, 2001). En général, Les PNH sont très sensibles aux infections à *M. tuberculosis* qui présentent alors une menace de santé explosive pour la colonie (Vervenne *et al.*, 2004). La tuberculose chez les PNH est généralement acquise des humains ou d'autres PNH infectés par l'aérosol, voie fécale-orale, ou par contact direct ou indirect (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006; Lerche *et al.*, 2008). Elle se manifeste sous trois formes différentes : (i) la maladie pulmonaire avec ou sans lésions digestives, (ii) la maladie digestive avec ou sans lésions pulmonaires, et (iii) la forme atypique avec abcès cutanés, spondylite et ostéomyélite (Vogelnest, 2001). Les animaux sont généralement asymptomatiques pendant des semaines et des mois avant de montrer les signes caractéristiques (Linn *et al.*, 2006) : toux persistante, dyspnée, anorexie, fatigue, perte de poids chronique. Cependant, un diagnostic basé seulement sur la clinique est souvent impossible (Wanert et Vida, 2006; Mugisha *et al.*, 2009). Le test de diagnostic le plus prédictible et le plus commun est le test de tuberculisation intradermique (Lerche *et al.*, 2008). La prévention implique une quarantaine stricte avec des tests appropriés afin d'éviter l'introduction d'animaux infectés dans le groupe et les médicaments efficaces comprennent les associations isonyazide-acide aminosalicylique, isonyzide-streptomycine ainsi que la rifampicine (WHO, 2010).

I.2.2.2.2. Mélioïdose ou pseudo-morve

Beers *et al.* (1999) ont décrit la maladie comme étant une infection causée par *Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei*. La transmission s'effectue ordinairement à partir du sol et des eaux souillées (maladie hydro-tellurique) (Mérial, 2001). Les humains peuvent contracter la maladie par contamination des abrasions de la peau, des brûlures, par ingestion ou par inhalation (Beers *et al.*, 1999; Mérial, 2001). L'infection peut être asymptomatique ou apparaître sous plusieurs formes (Beers *et al.*, 1999) : (i) infection pulmonaire aiguë (pneumonie, toux, tachypnée, râles anorexie, douleur thoracique, myalgie généralisée, fièvre) ; (ii) infection septicémique disséminée (choc septique, extrême dyspnée, maux de tête sévères, pharyngites, coliques abdominales, lésions musculaires, fièvre, hypotension, tachypnée, cyanoses, arthrites, méningites) ; (iii) infection septicémique non disséminée (bactériémie dans

un seul organe) ; (iv) infection localisée (abcès dans la peau, les ganglions lymphatiques ou autre organe) ; (v) formes latentes ou inapparentes (révélées que par des recherches bactériologiques ou sérologiques). La mortalité est inférieure à 10%, excepté dans les formes septicémiques aiguës (Beers *et al.*, 1999). *Pseudomonas pseudomallei* aurait montré des résistances à de nombreux antibiotiques (Linn *et al.*, 2006).

I.2.2.2.3. Fièvre charbonneuse ou anthrax

La fièvre charbonneuse ou charbon bactérien, due à *Bacillus anthracis* est une maladie universellement répandue dont les babouins, chimpanzés et macaques y sont sensibles (Molto, 2010). La transmission se fait par blessure, contact cutané ou muqueux avec un produit contaminé, inoculation des vecteurs principalement les mouches, inhalation de poussières contaminées ou par ingestion de denrées infectées (Mérial, 2001; Acha et Szyfres, 2005a). Le charbon se présente généralement sous la forme d'une maladie aiguë, septicémique, évoluant rapidement vers la mort, avec des symptômes généraux, circulatoires, digestifs, urinaires, respiratoires et méningés (Molto, 2010). On note en plus des papules érythémateuses se transformant en vésicules prurigineuses et ensuite en escarres (Mérial, 2001). En médecine vétérinaire, la fièvre charbonneuse est une maladie réputée contagieuse à déclaration obligatoire et inscrite sur la liste B de l'OIE (OIE, 2010). Elle représente une orthozoonose (zoonose à transmission directe) majeure, accidentelle et surtout professionnelle, anisosymptomatique non extensive (Mérial, 2001). La prophylaxie sanitaire se fonde sur des mesures particulières d'hygiène, tandis que la prophylaxie médicale consiste en la vaccination. Le traitement à la pénicilline, à la streptomycine et au chloramphénicol est possible (Mérial, 2001).

I.2.2.2.4. Maladies causées par les entérobactéries

Les entérobactéries sont des bactéries Gram-négatives, mobiles ou immobiles, aérobies ou anaérobies facultatives de divers genres tels que *Salmonella* (*S. typhimurium*, *S. choleraesuis*, *S. anatum*, *S. stanley*, *S. derby* et *S. oranienburg*), *Shigella* (*S. dysenteriae*, *S. flexneri*, *S. boydii*, *S. sonneri*) et *Campylobacter* (*C. jejuni*, *C. coli*, *C. fetus*, *C. laridis*, *C. sputorum* et *C. hyointestinalis*) causant pour la plupart des zoonoses majeures (Mérial, 2001; Vogelnest, 2001). Les prévalences de l'infection chez les PNH captifs et sauvages varient et peuvent atteindre 100% (Vogelnest, 2001). La transmission est fécale-orale mais le matériel contaminé et vecteurs peuvent constituer des agents de transport (Linn *et al.*, 2006). Les porteurs asymptomatiques sont responsables des infections endémiques. Les facteurs de stress (transport, quarantaine, introduction d'un nouvel animal dans un groupe, présence d'une infection) favorisent la manifestation clinique de la maladie (Vogelnest, 2001).

Les signes incluent des gastro-entérites, de la dysenterie avec une diarrhée plus ou moins liquide, quelquefois tachée de sang et/ou de mucus et généralement accompagnée de déshydratation plus ou moins sévère, de la fièvre, de l'anorexie et de la dépression (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006). L'infection extra-intestinale inclue les signes de septicémie, l'avortement, l'ostéomyélite, l'arthrite, la pyélonéphrite et l'abcès (Mérial, 2001; Vogelnest, 2001). La prévention repose en général sur le respect des mesures d'hygiène, la réduction des facteurs de stress particulièrement lors du transport et de la quarantaine (Mérial, 2001; Vogelnest, 2001). Le traitement est basé sur une utilisation appropriée d'antibiotiques après réalisation d'antibiogramme, un traitement de support aux fluides et électrolytes, ainsi que nutritionnel (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006).

Tableau IV : maladies bactériennes fréquentes des primates non humains

Bactérioses	Etiologie	Hôtes naturels	Répartition géographique	Forme clinique chez les PNH	Forme clinique chez l'Homme
Lèpre	<i>Mycobacterium leprae</i>	Homme réservoir principal. Tatous, chimpanzés, mangabey (<i>Cercocebus alys</i>)	Inde, Indonésie, Myammyr (70% des cas)	Identique à celle observée chez l'Homme	Lèpre
Mycobactérioses	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>M. bovis</i>	Homme, bovins, PNH en captivité	Mondiale	Identique à celle observée chez l'Homme	Tuberculose
Autres mycobactérioses	<i>M. avium</i> , <i>M. intracellulare</i> , <i>M. kansasii</i>	PNH en captivité	Mondiale, prédominance régionale selon les espèces de mycobactéries	Identique à celle observée chez l'Homme	Mycobactériose
Shigellose	<i>Shigella dysenteriae</i> et d'autres espèces	Homme, fréquente chez les PNH	Mondiale, fréquente dans les pays tropicaux et subtropicaux	Identique à celle observée chez l'Homme	Signes digestifs
Salmonellose	<i>Salmonella sp</i>	Homme, fréquente chez les PNH	Mondiale, fréquente dans les pays tropicaux et subtropicaux	Identique à celle observée chez l'Homme	Signes digestifs

Moutou et Lerpaz (2003)

I.2.2.3. Maladies parasitaires des primates non humains

Le parasitisme est l'une des entités pathologiques les plus communes dans les colonies de PNH (Wanert et Vida, 2006). Un grand nombre de protozoaires et d'helminthes a été décrit comme pouvant infester la plupart des groupes de primates (Wanert et Vida, 2006; Altizer *et al.*, 2007). Certains sont considérés comme non pathogènes ou du moins n'ayant pas d'effets préjudiciables démontrés pour leur hôte, mais un grand nombre néanmoins peut entraîner des désordres physiologiques, des pertes nutritionnelles ou occasionner des lésions propices au développement de surinfections secondaires (Wanert et Vida, 2006). L'importance des parasites comme agents pathogènes est devenue de mieux en mieux claire dans les années récentes (Cowden et Hotez, 2001). Les helminthes digestifs monomères des PNH sont susceptibles d'infester l'Homme par ingestion d'œufs (ou pour certains par passage transcutané des larves), alors que les parasites hétéroxènes voient leur cycle enrayé en animalerie close (Wanert et Vida, 2006). Le risque d'excrétion et de transmission de ces germes est exacerbé par le confinement, le stress, les paramètres environnementaux chauds et humides et la promiscuité entre les individus (Wanert et Vida, 2006). Des prévalences moyennes prenant en compte tous les parasites examinés chez les PNH dans une étude menée par Altizer *et al.* (2007) étaient respectivement de 15,3% et 19,1% chez les hôtes menacés et les hôtes non-menacés. La même étude démontre aussi que les espèces de primates menacées d'extinction détiennent peu d'espèces de parasites par rapport aux espèces non menacées (Altizer *et al.*, 2007).

I.2.2.3.1. Protozoaires digestifs

Les PNH sont naturellement porteurs de protozoaires digestifs (Vogelnest, 2001). Certains sont zoonotiques (*Entamoeba histolytica*, *Hymenolepis nana*, *Cryptosporidium*, *Toxoplasma gondii*, *Balantidium coli*, *Balamuthia mandrillaris*, *Giardia lamblia* ou *G. intestinalis* ou *G. lamblialis*, *Trichomonas sp.*, *Trichomonas mobilensis*, *Cryptosporidium parvum*) et d'autres opportunistes ou commensaux (*Entamoeba hartmanni*, *Entamoeba coli*, *Blastocystis hominis*, *Pseudolimax butschlii*,...) (Vogelnest, 2001). La transmission se fait exclusivement par voie orofécale à travers l'aliment, l'eau, les insectes et le matériel contaminés. Les infestations aux protozoaires digestifs sont généralement asymptomatiques, mais en cas d'affaiblissement ou d'immunodépression, les animaux affectés cliniquement développent généralement une entérocolite parfois ulcéraire plus ou moins sévère pouvant être fatale chez les grands singes entraînant perte de poids, anorexie, faiblesse musculaire, léthargie, vomissements, douleur abdominale, flatulence, urticaire, diarrhée dysentérique ou catarrhale voire prolapsus rectal (Vogelnest, 2001; Wanert et Vida, 2006). La prévention est basée sur le

respect des mesures d'hygiène telles que la désinfection. Les molécules telles que le métronidazole, le tinidazole, la furazolidone, les tétracyclines, la paramomycine et la diiodohydroxyquine ont été trouvées efficaces (Vogelnest, 2001; Linn *et al.*, 2006). Les personnes travaillant au contact des PNH et de leurs fèces sont à grand risque et l'aérosolisation des particules fécales est la principale source d'infection (Vogelnest, 2001). Le portage asymptomatique est fréquent (Linn *et al.*, 2006).

I.2.2.3.2. Protozoaires sanguins

Les maladies causées par les protozoaires sanguins telles que le paludisme ou malaria, la maladie de Chagas ont été décrites chez les PNH par Vogelnest (2001) comme suit :

L'infection naturelle au *Plasmodium* est universelle parmi les PNH exceptées quelques espèces et 23 espèces de *Plasmodium* ont été décrites chez les PNH. Le paludisme des PNH est l'une des infections hémoprotozoaires les plus importantes ayant une transmission indirecte à travers un nombre d'espèces de moustiques anophèles servant de vectrices. Les facteurs tels que le stress et l'immunosuppression peuvent précipiter l'apparition de la maladie causant chez les hôtes naturels une maladie légère (anémie transitoire) sans signes cliniques. Chez les autres hôtes, elle cause une maladie sévère conduisant en un affaiblissement. Les signes cliniques reportés chez les PNH comprennent l'irritabilité, la fièvre cyclique, la dépression, l'apathie, anorexie, diarrhée, et perte de poids. Thrombocytopénie, leucopénie, anémie progressive et réticulocytose ont été reportées. Le contrôle des moustiques dans les zones endémiques est essentiel pour prévenir la transmission et des traitements à la chloroquine en intramusculaire (IM) et à la paraquine par voie orale ont été reportés. La transmission des PNH aux humains a lieu lorsque les moustiques vecteurs appropriés sont présents.

La maladie de Chagas (Trypanosomiase sud-américaine) est causée par *Trypanosoma cruzi*. L'infection naturelle a été reportée chez plusieurs espèces de primates du nouveau monde qui peuvent être des porteurs. La transmission est indirecte à travers la contamination des membranes muqueuses par les fèces infectées des insectes hématophages appartenant à la famille des Redviidae agissant comme vecteurs. Les signes sont non spécifiques chez les PNH comprenant l'œdème généralisé, l'anémie, l'hépatosplénomégalie, la lymphadénite, la dépression, l'anorexie, la perte de poids, la déshydratation et l'avortement. La prévention a pour but d'éliminer les vecteurs. Aucun traitement efficace n'a été reporté chez les PNH. *T. cruzi* peut causer une sérieuse maladie chez les humains.

I.2.2.3.3. Maladies causées par les helminthes

Les maladies digestives telles que la strongyloïdose, l'oxyurose, l'oesophagostomiase, la trichurose, la filariose, la shistosomiase ont été décrites chez les PNH par Vogelnest (2001), Mériat (2001) et (Linn *et al.*, 2006) comme suit : elles résultent de l'infestation par les nématodes des genres *Strongyloïdes* (*S. cebus*, *S. fulleborni*, *S. stercoralis*, et *Strongyloïdes* spp), *Oesophagostomum* (11 espèces *Oesophagostomun* spp), *Trichuris* (*Trichuris trichuria*), de la famille des Oxyuridae (*Trypanoxyuris* spp, *Oxyuronema vermicularis*, *Enterobius vermicularis*, *Enteeroebius anthropopitheci*). L'infestation se fait par voie fécale-orale (ingestion de larves), par migration percutanée ou même verticale à travers le lait. Plusieurs animaux sont des porteurs asymptomatiques, mais dans les cas cliniques l'on note une entérocolite catarrhale, hémorragique ou nécrosante, la péritonite et la lymphadénite nécrogranulomateuse. D'autres signes comprennent la dermatite, l'urticaire, l'anorexie, la dépression, l'apathie, les vomissements, le prurit anal pouvant conduire à l'automutilation et l'agressivité, la déshydratation, la constipation, la dyspnée, la toux, l'émaciation ou le retard de croissance dans les cas chroniques, la prostration voire la mort. La prévention se fait par le respect strict des mesures d'hygiène. L'ivermectine, le thiabendazole, le mébendazole, le lévamisole, le pyrantel pamoate, le butamisole, le dichlorvos, le flubendazole, à doses spécifiques se sont avérés efficaces contre certains nématodes.

D'autres maladies causées par les espèces de nématodes filaires telles que *Onchocerca volvulus*, *Mansonella streptocerca*, *Mansonella rodhaini*, *Dicrofilaria pongoi*, *Dicrofilaria immitis* et *Loa loa* avec comme sites les nodules fibreux sous-cutanés, le derme, le cœur et la cavité abdominale ont été décrites chez les gorilles, les chimpanzés, et les orangs outans (Vogelnest, 2001). Les insectes piqueurs et hématophages peuvent transmettre la maladie des PNH aux humains (Vogelnest, 2001).

Les maladies parasitaires fréquentes des PNH ont été résumées dans le tableau V.

Tableau V : maladies parasitaires fréquentes des primates non humains

Zoonoses parasitaires	Etiologie	Hôtes naturels	Répartition géographique	Forme clinique chez les PNH	Forme clinique chez l'Homme
Bertiellose	<i>Bertiella mucronata</i> , <i>B. studeri</i>	PNH hôtes définitifs	Ancien et nouveau monde	Asymptomatique	Signes digestifs
Filariose	Filaire <i>Brugla matahi</i>	PNH asiatiques	Filariose de Malaisie : Inde, Chine, Sud-Est asiatique	Asymptomatique	Signes digestifs
Oesophagostomose	4 espèces Strongles Oesophagostomum	PNH	Amérique, Afrique, Asie	Asymptomatique, sinon signes digestifs	Signes digestifs, rares, surtout en Afrique
Ternidensose	Strongle <i>Ternidens deminutus</i>	PNH	Afrique	Peu pathogène, sinon signes digestifs	Peu pathogène, sinon signes digestifs
Schistosomoses	Trématodes sanguicoles, <i>Schistosoma mansoni</i> , <i>S. haematobium</i>	Les babouins <i>Papio anubis</i> et <i>P. doguera</i> accidentellement infestés en Tanzanie ont entrevenu le cycle	Afrique, Asie	Plus ou moins sévère selon les espèces	Bilharziose, Homme hôte définitif principal
Paludisme	Protozoaires sanguicoles. Plus de 26 espèces du genre <i>Plasmodium</i>	PNH	Amérique, Afrique, Asie	Plus grave pour les hôtes hétérologues : <i>P. knowlesi</i> asymptomatique chez <i>Macaca fascicularis</i> (hôtes homologues), <i>Macaca mulatta</i> (hôte hétérologue)	Paludisme à évolution le plus souvent bénigne
Strongyloïdose	<i>Strongyloides fuelleborni</i> , <i>S. stercoralis</i>	PNH	Afrique	Diarrhée (hémorragiques)	Symptômes cutanés, respiratoires et digestifs

PNH= primates non humains

(Moutou et Lerpaz, 2003)

I.2.2.4. Maladies mycosiques des primates non humains

Les champignons, vivant comme des saprophytes libres se nourrissant des tissus morts, ou détériorés représentent le groupe d'agents pathogènes le moins reporté chez les primates (Nunn et Altizer, 2006). Les PNH sont sensibles aux agents de la teigne et de la gale qu'ils peuvent retransmettre à l'Homme par contact direct ou par le biais de l'environnement (Wanert et Vida, 2006). Courtney (2013) a fait la description de différentes mycoses courantes des PNH telles que la dermatophytose (*Trichophyton*, *Microsporium*), les mycoses systémiques (*Coccidioides immitis*, *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum*, *Histoplasma capsulatum* var. *duboisii*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatitidis*, *Paracoccidioides brasiliensis*, et Mucormycose) et la candidose (*Candida albicans*). Le tableau VI résume les maladies mycosiques fréquentes des grands singes selon Murphy (2015).

Tableau VI : maladies mycosiques fréquentes des grands singes.

Maladie	Etiologie	Signes cliniques	Mode de transmission	Prise en charge
Candidose	<i>Candida albicans</i>	Dysphagie, salivation abondante, diarrhée	Infection secondaire à l'antibiothérapie et l'immunodépression	Nystatine
Coccidiomycose	<i>Coccidioides immitis</i>	D'abord respiratoires puis systémiques	Inhalation	Antifongiques, généralement infructueux
Dermatophytose	<i>Microsporium canis</i> <i>Trichophyton rubrum</i>	Lésions circulaires, perte de poils généralisée irrégulière, desquamation	Contact direct ou indirect par les instruments	Antifongiques systémiques ou topiques
Pneumocystose	<i>Pneumocystis carinii</i>	Signes respiratoires, anorexie, pneumonie	Stress, individus immunodéficients	Aucune
Sporotrichose	<i>Sporothrix schnekkii</i>	Nodules cutanés, adénite avec élargissement des ganglions lymphatiques	Saprophyte, affection cutanée	Aucune

Murphy (2015)

I.2.2.5. Pathologies non-infectieuses des primates non humains

I.2.2.5.1. Maladies musculosquelettiques

Les désordres musculosquelettiques chez les grands singes peuvent résulter des blessures, maladies infectieuses, troubles nutritionnels et des défauts congénitaux et la prise en charge dépend de leur étiologie (Murphy, 2015). Les maladies musculosquelettiques non

traumatiques rapportées chez les grands singes incluent les arthrites rhumatoïdes, les arthrites septiques, l'ostéoarthropathie hypertrophique, la maladie de Legg-Calve-Perthes ainsi que les spondyloses (Loomis, 2003; Adkesson et Rubin, 2012).

I.2.2.5.2. Maladies cardiovasculaires

La cause des maladies cardiovasculaires n'est pas claire, cependant les lésions associées aux maladies cardiovasculaires sont : la fibrose myocardique, les cardiomyopathies, les malformations aortiques, les maladies valvulaires et les anomalies électrocardiographiques (Murphy, 2015). Les maladies cardiovasculaires constituent une cause importante de morbidités et de mortalités chez les grands singes en captivité (Loomis, 2003; Murphy, 2015). Les signes cliniques sont rares et incluent la léthargie, le retrait social, les œdèmes périphériques, les ascites, la parésie unilatérale, les arythmies, l'anorexie voire la mort subite (Murphy, 2015). Ces maladies sont les causes significatives de mortalités chez les grands singes.

I.2.2.5.3. Désordres de la reproduction

Les troubles de reproduction incluent les éclampsies, la toxémie de gestation, la chorioamnionite, les endométrioses (Loomis, 2003).

I.2.2.5.4. Maladies néoplasiques

Les néoplasies affectent le système nerveux central, la moelle osseuse, la peau et même les organes reproducteurs des grands singes et l'immunosuppression associée au SIV ou au STLV peut être observée dans certains cas (Murphy, 2015). Le papillome oral est la maladie néoplasique la plus communément rapportée les grands singes (Loomis, 2003). Les autres néoplasies incluent les tumeurs des cellules interstitielles testiculaires, les tumeurs des cellules de Leïdig, l'adénocarcinome ovarien, le léiomyome œsophagien, le lymphome des cellules T, la leucémie lymphocytaire aigüe, le carcinome rénal, le carcinome hépatocellulaire, la leucémie myéломocytique ainsi que le carcinome des cellules squameuses gastriques chez les orang outangs (Loomis, 2003).

I.2.2.5.5. Troubles endocriniens

Les désordres thyroïdiens (hypothyroïdisme et hyperthyroïdisme), le diabète (insulino-dépendant et non-insulinodépendant) ont été reportés chez les grands singes (Murphy, 2015).

I.2.2.5.6. Blessures

St John Ambulance Association (1987) a caractérisé les blessures en différents types en fonction de leurs modes d'apparition à savoir :

- Les incisions : les tissus sont coupés proprement par un bord tranchant et peuvent saigner abondamment.
- Les lacérations : les tissus sont coupés de façon irrégulière par contact avec un fil barbelé, une machine, ou les griffes d'un animal et le saignement est moins abondant que dans le cas précédant. Elles sont fréquemment contaminées.
- Les blessures perforantes (“puncture wounds”) : les tissus sont pénétrés par des objets pointus tranchants et il y a un grand risque d'infection si la plaie est profonde.
- Les abrasions : elles résultent d'une chute légère. Les couches superficielles de la peau sont grattées, laissant une aire fragile pouvant facilement s'infecter.
- Les contusions : elles peuvent être causées par une chute ou un coup avec un objet émoussé. Les vaisseaux sont détruits relâchant le sang dans les tissus tandis que la peau reste intacte.

Les blessures dues aux luttes sont plus fréquentes dans les membres, les doigts, la queue, la commissure orale ou la hanche (Courtney, 2013). Elles résultent d'interactions agressives et se caractérisent par des lacérations, des blessures perforantes, et des traumatismes de tissus mous (Linn *et al.*, 2006). Les blessures dues à l'automutilation proviennent de désordres psychologiques et/ou physiologiques qui se manifestent par l'arrachage des poils, des comportements aberrants et toute autre forme de mutilation (Linn *et al.*, 2006).

Selon St. John Ambulance Association (1987), toutes les blessures ouvertes peuvent se contaminer de germes provenant de la cause de la blessure, de l'air, des doigts, de la saleté, des tissus morts ou des corps étrangers se traduisant par la douleur, l'inflammation, le pus, la fièvre, la léthargie, le retrait, les adénites, etc. Ces germes sont les bactéries pathogènes entériques, les bactéries des genres *Staphylococcus* et *Streptococcus*, conduisant à des nécroses, gangrènes, myolyses, etc. (Linn *et al.*, 2006).

Les blessures traumatiques dentaires peuvent avoir lieu fréquemment pouvant résulter en l'exposition de la dentine et des racines dentaires (Murphy, 2015). Les maladies parodontales, les infections gingivales, l'hyperplasie et la rétention des dents caduques peuvent aussi entraîner des problèmes dentaires chez les singes (Murphy, 2015).

I.2.2.5.7. Troubles ophtalmologiques

Les troubles ophtalmologiques tels que l'uvéite antérieure (inflammation de l'iris et du corps ciliaire), la cataracte (opacité de la cornée), la conjonctivite (inflammation de la conjonctive), la perforation cornéenne, l'exophtalmie (déplacement en avant du globe dans

l'orbite), le glaucome (augmentation de la pression intraoculaire) ont été décrits chez les PNH par Courtney (2013) et Linn *et al.* (2006). Il ressort que les causes probables sont l'hérédité, la lutte, les corps étrangers, les infections, la cellulite orbitaire, l'abcès dentaire, une fistule carotido-caverneuse ou une néoplasie orbitaire. Les signes cliniques incluent les blépharospasmes, la méiose, l'hyperémie conjonctivale, les difficultés de vision, les écoulements oculaires ainsi que la mydriase. Le traitement se fait par application de pattes ophtalmiques, administration de collyres, injection sous conjonctivale d'antibiotiques, de stéroïdes ou alors d'antihistaminiques en cas d'allergies, phacoémulsification, ou alors peut être chirurgical.

I.2.2.5.8. Processus inflammatoire du sac aérien

Linn *et al.* (2006) ont reporté qu'il est causé par une infection bactérienne opportuniste du sac aérien, et affecte plusieurs genres de PNH ayant le sac aérien, diverticule du tractus respiratoire situé dans le tissu sous cutané du cou. Ils notent en plus que diverses bactéries peuvent causer une inflammation purulente de cet organe, résultant en une inflammation intermittente de cou.

I.3. GESTION DES MALADIES DES PRIMATES NON HUMAINS EN CAPTIVITE

Les primates captifs doivent être confiés à du personnel qualifié, averti des besoins des animaux et de leurs modes d'expression et de communication afin de détecter d'éventuels troubles, mal-être ou signes cliniques anormaux (Wanert et Vida, 2006). La gestion des PNH en captivité requiert des soins et des structures d'élevage spécialisés qui tiennent compte de leurs besoins physiques, physiologiques, psychologiques et sociaux (McCann *et al.*, 2007). Les primates sont particulièrement sensibles aux maladies après leur capture, ce qui peut aboutir à la morbidité et mortalité animales. Ils représentent également un risque pour la santé des personnes qui travaillent avec les animaux (McCann *et al.*, 2007). Toute infrastructure hébergeant des PNH devrait développer une politique institutionnelle régissant leurs soins et traitements afin de réduire au minimum la transmission de maladies zoonotiques entre les animaliers humains et les primates pendant les soins (McCann *et al.*, 2007). Tout le personnel devrait être averti des risques pour la sécurité et la santé humaine que présente le travail avec les PNH, leurs tissus ou fluides corporels (McCann *et al.*, 2007).

Préserver la santé des animaux est la responsabilité de toutes les personnes travaillant avec des primates, et pas seulement des vétérinaires dont les responsabilités comprennent

l'examen régulier des animaux (incluant les programmes de prévention), le traitement des animaux malades ou blessés et le maintien de bilans de santé appropriés (McCann *et al.*, 2007). Janssen (2012) a défini un protocole de gestion des cas des maladies infectieuses dont les étapes sont les suivantes : (i) identification de la maladie, (ii) notification et éducation des actionnaires, (iii) contrôle de l'infection (isolement et gestion des déchets), (iv) rapports de contrôle pour les maladies à déclaration obligatoire et (v) gestion médicale. Le contrôle des vecteurs et réservoirs, a été notée par Langan (2012) comme moyen de contrôle critique des maladies dans les centres de sauvegarde, incluant la suppression indirecte (basée sur l'éducation et la prévention) et la suppression directe (basée sur la capture et l'élimination).

I.3.1. Quarantaine et isolement

Face au risque potentiel de transmission à l'Homme des pathologies graves par les primates, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) a émis des recommandations pour la manipulation des PNH (OIE, 2010) :

- Les animaux devraient être réceptionnés dans un secteur de quarantaine afin que les nouveaux arrivants ne mettent pas en danger les animaux déjà présents dans l'établissement, jusqu'à ce que leur état de santé soit évalué (McCann *et al.*, 2007).
- Le personnel devrait être formé aux procédures d'intervention standards pour éviter le transfert de pathogènes des zones de quarantaine ou d'isolement aux aires d'élevage ou expérimentales.
- Les animaux qui sont soupçonnés d'avoir une maladie contagieuse devraient être isolés des animaux sains de la colonie.
- Pendant la quarantaine (pour une période d'au moins 30 jours),
 - Tous les animaux doivent être inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis si nécessaire, à un examen clinique ;
 - Tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit doivent faire l'objet d'une nécropsie complète dans un laboratoire agréé à cette fin ;
 - La cause de toute morbidité ou mortalité doit être déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit libéré de la quarantaine ;
- Le protocole de quarantaine pour les animaux d'origine mal connue avec surveillance et analyses à réaliser pour contrôler leur état sanitaire avant placement à long terme, comprend l'intradermo-tuberculisation (animal vivant), la surveillance de la rage (6 mois), le dépistage Herpes B par PCR (Polymerase Chain Reaction) d'écouvillon de salive (Maillot *et al.*, 2010).

I.3.2. Réglementations de santé vétérinaire des primates non humains

Les PNH sont soumis à diverses réglementations nationales et internationales, comme la réglementation sur l'expérimentation animale et la convention de Washington (CITES) relative au commerce international des espèces menacées de disparition (Moutou et Lerpaz, 2003). Les directives suivantes ont été décrites par l'IPS (International Primatology Society) pour les soins des PNH (McCann *et al.*, 2007) :

- La prévention de maladies et le soulagement de la douleur et de la détresse (aussi bien aiguës que chroniques) devraient être l'objectif principal des soins vétérinaires.
- Les institutions hébergeant, élevant pour la reproduction et/ou utilisant des primates devraient avoir un régime prophylactique de routine pour empêcher et contrôler les maladies.
- Il est recommandé que chaque primate reçoive un examen physique par le vétérinaire sur une base annuelle ou aussi souvent que nécessaire.
- Le poids corporel devrait être mesuré précisément sur une base périodique. Les primates gériatriques (âgés et présentant des pathologies) et ceux présentant des conditions spéciales ou une maladie chronique comme l'arthrite ou le diabète peuvent avoir besoin de contrôles sanitaires supplémentaires et de soins médicaux spéciaux.
- Une autopsie devrait être réalisée sur tous les primates qui meurent ou sont euthanasiés, sous la supervision du vétérinaire.
- Ces procédures peuvent inclure un dépistage et une immunisation obligatoires du personnel, volontaires et visiteurs, et le port obligatoire de masques et autres équipements protecteurs.
- Tout primate blessé, malade, ou souffrant de douleurs ou de malaises devrait être traité convenablement par le vétérinaire, ce qui inclut une utilisation appropriée d'analgésiques, de tranquillisants et d'anesthésiques si nécessaire.
- De bonnes techniques chirurgicales, des anesthésies et analgésies adaptées, des équipements appropriés et des soins pré et post-opératoires de qualité sont tous essentiels pour le bien-être de l'animal et le succès de la chirurgie. Les secteurs chirurgicaux doivent être entretenus pour en assurer la propreté, et les chirurgies doivent être réalisées à l'aide de procédures aseptiques. Les procédures chirurgicales mineures, comme la suture de blessures et certaines biopsies, peuvent être réalisées dans des conditions moins rigoureuses, mais jamais directement dans l'animalerie. Il est recommandé que les chirurgies soient planifiées le plus tôt possible dans la journée et la semaine de travail pour permettre une plus longue période de

surveillance post-opératoire pendant les heures de travail régulières et éviter que des complications surviennent pendant la nuit ou au cours d'un week-end.

- Les procédures drastiques devraient uniquement être utilisées dans des situations où la valeur scientifique potentielle de l'expérience est significative et où il n'y a aucune méthode alternative.
- L'euthanasie, ou la mise à mort rapide et sans douleur d'animaux, devraient être effectuée par un personnel formé et compétent en utilisant des techniques reconnues et acceptables. La méthode la plus appropriée pour les primates est d'administrer premièrement un sédatif à l'exemple de la kétamine pour réduire le besoin de contention et par la suite un surdosage de barbituriques. L'administration de barbituriques par voie intraveineuse mais pas intrapéritonéale est recommandée. L'euthanasie des primates devrait idéalement être conduite dans un secteur séparé des autres primates.

I.3.3. Méthodes cliniques et techniques dans les centres de sauvegarde

I.3.3.1. Médecine préventive

Des institutions s'occupant des PNH ont préconisé des principes efficaces de prévention des maladies qui devraient être implémentés afin d'assurer une prise en charge proactive. Cette technique minimiserait les effets de la médecine réactive. Les composantes basiques de ce programme décrites ci-dessous selon Ross et McNary (2010) incluent : la quarantaine, les observations quotidiennes, les examens de santé routiniers, l'immunisation, le contrôle des parasites, la nutrition appropriée, et la surveillance des nouveaux problèmes de santé.

I.3.3.2. Quarantaine

La quarantaine prescrite pour tous les animaux devrait être réalisée sous la supervision d'un vétérinaire et pendant au moins 30 jours (Ross et McNary, 2010). Durant cette période, des mesures de prophylaxie sont réalisées et elle représente une opportunité de réaliser le marquage des animaux (Ross et McNary, 2010).

I.3.3.3. Observations quotidiennes

Les observations quotidiennes de la santé et du comportement des PNH sont critiques pour maintenir une bonne santé sur la base journalière (Ross et McNary, 2010). Les inspections de chaque individu, des relations avec les autres membres du groupe, de l'appétit et la détection des signes de blessure ou de maladie doivent être réalisées par les animaliers plusieurs fois par jours, suivi d'un rapport écrit (Ross et McNary, 2010).

I.3.3.4. Examens de santé routiniers

L'examen physique de tous les animaux dans le groupe est recommandé à 18-24 mois d'intervalle, de préférence dans une clinique vétérinaire située dans le centre de sauvegarde (Ross et McNary, 2010). Cette procédure requiert une sédation complète ou l'anesthésie des animaux pour leur sécurité et celle des soigneurs animaliers. Elle inclue aussi bien l'inspection, la palpation systématique, l'auscultation thoracique, une palpation trans-abdominale profonde, une palpation rectale que l'examen des yeux, des oreilles, des narines et du canal vaginal pour les femelles à l'aide d'instruments appropriés (Ross et McNary, 2010). Les examens et soins dentaires peuvent être effectués de façon opportuniste lors d'examens de santé routiniers. En plus, la collecte des échantillons de sang et de matières fécales, les imageries médicales, les tests de tuberculisation sont aussi réalisés (Ross et McNary, 2010).

I.3.3.5. Immunisation

Les vaccinations devraient être considérées pour chaque animal et pour chaque groupe sur la base de l'historique, du risque d'exposition, des directives de prophylaxie humaine courantes (Ross et McNary, 2010). Il existe actuellement une large gamme de vaccins humains (contre 22 maladies) pouvant être utilisés pour protéger les primates, dont 16 sont licenciés (Ryan et Walsh, 2011). Les vaccinations à considérer incluent au minimum la rougeole/rubéole, la poliomyélite et le tétanos (Ross et McNary, 2010). Les petits animaux pris en charge par les humains devraient nécessiter des vaccinations additionnelles par rapport à ceux élevés sous la mère, à cause du risque élevé d'exposition aux humains (Ross et McNary, 2010).

I.3.3.6. Contrôle des parasites

La surveillance d'endoparasites doit être réalisée au moins deux fois par an pour gérer la variation saisonnière et les évaluations doivent inclure la sédimentation et le frottis fécal pour une évaluation plus complète (Ross et McNary, 2010). Il est prescrit que durant la période de quarantaine, les échantillons de matières fécales soient examinés pour au moins trois échantillons prélevés à une semaine d'intervalle. Bien que l'élimination des endoparasites ne soit pas le but recherché, elle permet de contrôler les signes cliniques et de réduire le taux d'endoparasites. Tous les animaux devraient aussi être évalués pour le contrôle d'ectoparasites.

I.3.3.7. Nutrition appropriée

Il est recommandé que le programme de nutrition rencontre les besoins comportementaux et nutritionnels des animaux et il doit être équilibré en vitamines et minéraux en tenant compte de l'âge, du statut physiologique et des saisons (Ross et McNary, 2010).

I.3.3.8. Surveillance des problèmes de santé

Puisque la tuberculose constitue un sérieux problème pour les colonies de PNH maintenues en captivité, le test d'intradermo-tuberculisation a été le moyen de surveillance et du diagnostic ante-mortem de la tuberculose des PNH pendant plus de 60 ans (Lerche *et al.*, 2008). La technique de l'intradermo-tuberculisation consiste en une injection intradermale de MOT (Mammalian Old Tuberculin) généralement au niveau des paupières supérieures avec 1500 UI (0,1ml) de tuberculine par paupière (Mugisha *et al.*, 2009). Le site d'injection est observé 24, 48 et 72 heures respectivement après administration et l'interprétation réalisée selon Mugisha *et al.* (2009) et Bushmitz *et al.* (2009) comme indiquée dans le tableau VII suivant :

Tableau VII : interprétation des observations d'intradermo-tuberculisation

Statut	Grade	Observations	Interprétation
0	0	Pas d'enflure, d'érythème ni de larmolement	Négatif
+/0	I	Erythème sans enflure	Négatif
+/-	II	Légère enflure avec ou sans érythème	Suspicion
+	III	Enflure avec érythème et larmolement	Positif
++	IV	Enflure et nécrose	Positif

Mugisha *et al.* (2009) et Bushmitz *et al.* (2009)

Les directives de prévention et de contrôle de la tuberculose suivant les tests d'intradermo-tuberculisation (figure 6) ont été résumées par Bushmitz *et al.* (2009) :

Figure 6 : directives de contrôle de la tuberculose chez les primates (Bushmitz *et al.*, 2009).

I.3.3.9. Capture, contention et immobilisation

Le besoin de capture, de contention et/ou d'immobilisation d'un animal pour des procédures normales ou d'urgences peut être requis. Ross et McNary (2010) ont défini des standards de capture, de contention et d'immobilisation des PNH comme suit :

❖ Contention

La contention physique (ou manuelle) peut être très stressante pour les animaux et dangereuse pour les personnes essayant de tenir l'animal. La contention physique n'est pas recommandée chez les grands animaux.

❖ Immobilisation chimique

L'induction de l'anesthésie est généralement effectuée par injection intramusculaire de sédatifs à la suite d'un intervalle de jeûne de 12 à 24 heures. Les agents anesthésiques typiques incluent le télazol (tilétamine-zolazépam), la kétamine ou la combinaison de ces produits à la médétomidine, occasionnellement la xylazine, les benzodiazépines (diazépam, midazolam) ou le butorphanol utilisés en combinaison ou comme agents de prémédication. L'atipamézole, la yohimbine, le narcan et la flumazénil sont utilisés comme antagonistes de la médétomidine, de la xylazine, du butorphanol et du midazolam respectivement. La surveillance du rythme cardiaque, du pouls, du TRC (temps de remplissage capillaire), de la respiration et de la température corporelle sont les éléments de monitoring lors d'une anesthésie de PNH.

I.3.3.10. Gestion des maladies, désordres, blessures et/ou isolation

Il est prescrit que des centres de sauvegarde aient un programme de gestion des maladies désordres ou de blessures d'animaux, et qu'ils aient la capacité d'isoler ces animaux dans un cadre hospitalier pour des traitements si nécessaire (Ross et McNary, 2010).

❖ Administration de médicaments

Telle que décrite par Linn *et al.* (2006), l'administration des médicaments aux PNH se fait soit par voie orale ou par voie parentérale en fonction de la formulation des médicaments. L'administration orale se fait soit par l'animal même ou par gavage nasogastrique ou orogastrique (Linn *et al.*, 2006). Les médicaments, plus fréquemment administrés par l'animal même sont préalablement incorporés à l'eau de l'animal, au jus, au miel, au chocolat ou à quelque chose d'appétant pour l'animal (Linn *et al.*, 2006). En plus les caractéristiques organoleptiques de ces médicaments sont prises en compte (Linn *et al.*, 2006). L'administration parentérale quant à elle inclut fréquemment les voies intramusculaire, intradermale, sous-cutanée et intraveineuse (Linn *et al.*, 2006).

❖ Euthanasie et autopsie

L'euthanasie doit être prise en compte en cas de détérioration progressive de la qualité de vie, de maladie traitée mais sans guérison ou de trauma irréparable. Les options d'euthanasies incluent une surdose de barbiturique ou de sédatifs. L'autopsie doit être réalisée sur les animaux décédés en vue de déterminer la cause de la mort et doit inclure un examen morphologique macroscopique externe et interne détaillé et des échantillons de tissus et d'organes pour des examens histopathologiques (Ross et McNary, 2010).

I.4. RISQUES LIES A LA PRISE EN CHARGE DES PRIMATES NON HUMAINS EN CAPTIVITE

Les espèces de la faune sauvage peuvent servir d'hôtes naturels pour certaines maladies qui affectent les humains (zoonoses) pouvant être transmises directement par les morsures et la contamination, ou alors indirectement par les piqûres d'arthropodes vecteurs (McLean, 1994). L'exposition aux PNH aurait conduit à l'émergence de maladies importantes et de pourcentages élevés de populations rurales exposées aux fluides corporels et au sang des PNH sont à risque d'acquérir des maladies infectieuses (Wolfe *et al.*, 2004a). Le travail avec les animaux des parcs zoologiques présente des dangers pour les vétérinaires et les soigneurs animaliers (Bourgeois et Lecu, 2012). Parmi les dangers présents en parc zoologique, certains sont liés au milieu de travail et relèvent de la manutention, du travail en hauteur et de l'inhalation des produits ; et d'autres résultent de la spécificité du travail avec les animaux (Bourgeois et Lecu, 2012). Le risque occupationnel pour la transmission des maladies zoonotiques a été documenté pour les professions qui manipulent la faune sauvage (Bosch *et al.*, 2013). Dans les années récentes, la préoccupation au sujet de la prévalence et du potentiel zoonotique des rétrovirus chez les PNH captifs dans les zoos a augmenté (Murphy et Switzer, 2008). Bourgeois et Lecu (2012) ont classé les risques en dangers physiques et dangers biologiques (zoonoses). Gauchard et Hattenberger (2005) ajoutent que ces risques peuvent être liés aux animaux, aux vecteurs ou aux comportements humains.

I.4.1. Risques ou dangers physiques

Bourgeois et Lecu (2012) ont rapporté que les dangers physiques peuvent être liés aux animaux ou au matériel. Les risques physiques liés aux animaux sont notamment les blessures, les morsures, les coups de pieds et les griffures. Ces risques augmentent avec la taille et la force de l'animal, son comportement de dominant ou son instinct de groupe (Bourgeois et Lecu, 2012). C'est ainsi que Lerouvillois (2006) a noté que 85% de vétérinaires subissent des

blessures (y compris les morsures, griffures) au cours de leurs carrières, dont 74% des morsures graves, 11% des griffures graves, et 53% ayant lieu au cours d'une année de travail. Ces accidents surviennent lors de la gestion quotidienne des animaux (nettoyage des enclos, nourrissage), de capture ou de transferts, des soins ou des traitements, ou lors de situations exceptionnelles (évasion) (Bourgeois et Lecu, 2012). Les risques physiques non liés aux animaux sont par exemple les chutes, les blessures avec les couteaux et les scalpels utilisés, les piqûres d'aiguilles, l'inhalation des produits destinés aux animaux et l'exposition aux rayons ionisants (Lerouvillois, 2006; Bourgeois et Lecu, 2012).

Lerouvillois (2006) remarque que plus de 90% des professionnels faisaient eux-mêmes les soins de leurs blessures suite à l'exposition au danger d'où la proportion énorme d'automédication.

I.4.2. Risques ou dangers biologiques

Le paradoxe de l'étude des primates non humains est de réaliser que si d'un côté toutes les espèces sont en régression, de l'autre on découvre aussi leur rôle dans l'épidémiologie de différents virus, bactéries et parasites potentiellement sévères. Le transport, le contact avec les hommes et les conditions de leur maintien en captivité sont autant de facteurs susceptibles d'accroître les risques de zoonoses (Rerambyath, 1997). Nunn et Altizer (2006) définissent le risque de maladie ("disease risk") comme la probabilité d'acquérir une maladie infectieuse. En comparaison, le risque infectieux zoonotique peut être considéré comme la probabilité d'acquérir une zoonose infectieuse. De nombreux agents pathogènes ont un potentiel zoonotique sous certaines conditions (Bourgeois et Lecu, 2012). Chez les animaux, les organismes zoonotiques peuvent être hébergés de façon asymptomatique, empêchant de déterminer si l'animal est infecté ou contagieux. Les agents zoonotiques peuvent alors être éliminés de façon régulière dans les fèces et les sécrétions respiratoires (Rerambyath, 1997). Les maladies virales sont un souci sanitaire zoonotique sérieux, comme le sont de nombreux agents entéro-pathogènes (McCann *et al.*, 2007).

La transmission d'un agent zoonotique de l'animal à l'humain peut être directe (contact avec la cavité buccale, la salive, la fourrure, des poils contaminés ou les fèces, morsure) ou indirecte (à partir de l'environnement, d'outils, d'eau et de nourriture contaminés, d'aérosols, ou par contact cutané) (Bourgeois et Lecu, 2012). L'exposition à risque à un PNH se fait, dans la majorité des cas par le biais de morsures (Couillard *et al.*, 2011). Couillard *et al.* (2011) a résumé les interventions immédiates à effectuer chez une personne ayant eu un contact à risque avec un primate non humain (annexe B). Bosch *et al.* (2013) ont trouvé dans une étude pareille

menée aux Etats-Unis que 59% de personnes manipulaient les échantillons de tissus, de fluides corporels ou excréments et que ces derniers travaillaient fréquemment dans des aires infestées de tiques et de moustiques. Ils ajoutent que les préventions étaient constituées du port des gants (68%-75%), des vêtements de protection (76%), des masques (30%) et de la désinfection des équipements de travail (52%).

I.4.3. Conduite à tenir face aux risques

L'analyse du risque de maladie est une procédure formelle pour l'estimation de la probabilité et des conséquences des effets adverses apparaissant dans une population spécifique, prenant en considération l'exposition aux dangers potentiels et à la nature de leurs effets (Deem, 2010). La conduite à tenir pour faire face à ces risques combine des actions à prendre à plusieurs niveaux (figure 7) selon Travis *et al.* (2006), Deem (2010) et Jakob-Hoff *et al.* (2012).

Figure 7 : niveaux d'analyse du risque de maladie (Deem, 2010).

L'évaluation du risque (d'une maladie) c'est l'évaluation de la probabilité et des conséquences de l'entrée, de l'établissement ou de la propagation d'un agent pathogène parmi les espèces concernées (Armstrong *et al.*, 2003). Une bonne maîtrise des risques sanitaires commence nécessairement par une bonne information du public et des divers acteurs. Or la mise au point et l'évaluation des tests diagnostiques propres à certaines nouvelles maladies représentent un défi non encore résolu. De plus, dans la plupart des pays, la prise en charge d'un PNH malade et suspect de zoonose majeure n'est pas codifiée (Moutou et Lerpaz, 2003).

Selon l'OIE (2010), les autorités compétentes doivent encourager les directions des établissements dont le personnel est en contact avec des primates non humains ou avec leurs sécrétions, excréments ou tissus (y compris au cours des nécropsies) à respecter les recommandations suivantes :

- Apprendre au personnel à manipuler correctement les primates ainsi que leurs sécrétions, excréments et tissus, afin de ne pas propager de zoonoses et assurer leur sécurité personnelle ;
- Faire savoir au personnel que certaines espèces doivent être considérées comme infectées à vie par certains agents responsables de zoonoses (herpèsvirus B chez les macaques par exemple) ;
- S'assurer que le personnel respecte les mesures d'hygiène personnelle, entre autres qu'il porte des vêtements de protection et s'interdit de manger, boire et fumer dans les zones où existe un risque de contamination ;
- Mettre en œuvre un programme de santé pour le personnel, comportant le dépistage de la tuberculose et la recherche des entérobactéries pathogènes, des endoparasites et des autres micro-organismes dont la recherche est jugée nécessaire ;
- Elaborer des recommandations pour la prévention et le traitement des zoonoses susceptibles d'être transmises par des morsures et des griffures (rage et herpèsvirus) ;
- Délivrer au personnel une carte précisant que leur profession les amène au contact de primates non humains, ou de leurs sécrétions, excréments ou tissus, afin que ce document puisse être présenté à un médecin en cas de maladie ;
- Eliminer les cadavres, les sécrétions, les excréments et les tissus de manière à ne pas mettre en danger la santé publique.

Des précautions basées sur la prudence lors de l'approche et de la prise en charge d'un animal sauvage malade ont été énoncées par McLean (1994), dont certaines précautions importantes sont énumérées comme suit :

- Le port des équipements de protection tels que les gants en plastique lors des dissections ;
- Le nettoyage profond des outils de travail avec du savon et la désinfection à l'eau de javel ;
- Eviter de manger et boire durant la manipulation des animaux et le lavage profond des mains à la suite.
- Le contact d'un médecin en cas de maladie faisant suite à une exposition à un animal sauvage.

CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES

II.1. PERIODE ET TYPE D'ETUDE

Les données ont été collectées durant la période allant de Janvier à Juin 2017. L'étude a été menée en deux principales parties : la première partie a consisté en une étude rétrospective essentiellement descriptive portant sur la prise en charge des pathologies des PNH captifs tandis que la deuxième partie a consisté en une étude transversale analytique portant sur le risque zoonotique chez le personnel travaillant dans les centres de sauvegarde ciblés.

II.2. SITES D'ETUDE

L'étude a été menée dans trois centres de sauvegarde des PNH à savoir :

- Le jardin zoologique de Limbé, dans la région du Sud-Ouest ;
- Le jardin zoo-botanique de Mvog-Betsi, à Yaoundé dans la région du Centre ;
- Le sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba, à Mfou dans la région du Centre.

Ces trois centres de sauvegarde ont été sélectionnés sur la base des facteurs suivants : les primates non humains y sont conservés en captivité, des agents de santé vétérinaires en assurent le suivi clinique de façon régulière et il existe une base de données sur les antécédents cliniques des animaux.

Les villes d'études sont illustrées sur la figure 8 ci-dessous :

Figure 8 : carte de localisation des villes d'études.

II.2.1. Jardin zoologique de Limbé ou «Limbe Wildlife Centre»

Créé en 1993, le jardin zoologique de Limbé est une structure résultante d'un partenariat entre une ONG internationale dénommée Pandrillus et le gouvernement camerounais. Les animaux y sont offerts soit par les citoyens ou alors par les autorités après saisie. Il couvre une superficie de près de 44 hectares. La quasi-totalité des primates présents au Cameroun y est représentée. On y retrouve aussi bien les grands singes (chimpanzés et gorilles) que les autres catégories de PNH (papionines, guenons, mangabeys). Le jardin zoologique de Limbé dispose d'une clinique d'examen pour les animaux et d'un laboratoire pour les analyses biochimiques, de coprologie/coproculture et microbiologiques avec une entrevue pour un laboratoire de biologie moléculaire. Dans certains cas, les échantillons sont envoyés dans des laboratoires extérieurs pour des analyses plus approfondies. Le jardin zoologique de Limbé est membre de la PASA (Pan African Sanctuary Alliance), la plus large alliance des centres fauniques en Afrique qui inclue 22 organisations dans 13 pays. Sa mission est d'éduquer les populations afin que chacun prenne conscience de la nécessité de préserver l'exceptionnelle diversité de la faune et de la flore du Cameroun.

II.2.2. Jardin zoo-botanique de Mvog-Betsi à Yaoundé

Créé depuis 1951 par Pfeiffer et réservé au départ à la garde des bêtes sauvages vivantes, le zoo est cédé tour à tour à différents gérants et sera réhabilité en 1997 et depuis lors administré par le MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun). Situé en plein cœur de Yaoundé dans le quartier Mvog-Betsi, le jardin zoo-botanique de Mvog-Betsi offre un aperçu de la diversité de la faune camerounaise qui s'allie à son habitat dans ce site. Les grands singes y sont absents. La clinique et le laboratoire de ce centre sont moins équipés et plusieurs échantillons y collectés sont analysés dans le laboratoire du sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba.

II.2.3. Sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba

Le parc national de la Méfou a été créé en 1999 dans le cadre d'un partenariat entre le MINFOF et l'ONG nommée CWAF (Cameroon Wildlife Aid Fund). Sur une superficie d'environ 1050 hectares, il accueille les primates récupérés lors des saisies des douanes ou retrouvés mutilés au bord des routes ou des chantiers. Il sert comme transition avant réintroduction des animaux séjournés en zoo. On y retrouve principalement les gorilles et les chimpanzés. Il dispose aussi d'une clinique et d'un laboratoire équipés pour des analyses telles que la radiographie, la microbiologie, la coprologie/coproculture. Plusieurs analyses

biochimiques sont effectuées dans des laboratoires de la ville de Yaoundé. Le sanctuaire à primates de la Méfou est aussi membre de la PASA.

Les PNH du jardin zoo-botanique Mvog-Betsi et ceux du sanctuaire de la Méfou sont gérés par une ONG (AAA : Ape Action Africa), fondée en 1996 avec pour but la conservation des grands singes menacés d'extinction en Afrique Centrale et de l'Ouest. Au départ dénommée CWAF (Cameroon Wildlife Aid Fund), cette ONG avait pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie des PNH dans le jardin zoo-botanique de Mvog-Betsi à Yaoundé. Cette organisation étendra sa mission de façon significative pour fournir un sanctuaire aux orphelins sauvages et portera alors en 2008 le nom d'AAA (Ape Action Africa).

II.3. ECHANTILLONNAGE DE LA POPULATION D'ETUDE

II.3.1. Primates non humains

L'étude rétrospective a porté sur les données enregistrées de 1994 à Janvier 2017 au sein des structures sélectionnées. Tous les primates non humains ayant un dossier médical au sein de ces structures ont été sélectionnés dans la population d'étude. Les animaux n'ayant pas de dossier médical ont été exclus de l'étude.

II.3.2. Personnel des centres de sauvegarde

L'étude transversale a porté sur les personnes exerçant une quelconque activité dans les sites sélectionnés notamment des vétérinaires, des auxiliaires spécialisés vétérinaires, des animaliers, des chercheurs et des éducateurs.

II.4. COLLECTE DES DONNEES

II.4.1. Données sur la prise en charge des primates non humains

Pour la réalisation de l'étude rétrospective, une autorisation d'accès aux bases de données sur les antécédents cliniques, par les autorités administratives responsables des différents centres de sauvegarde ciblés pour l'étude a été obtenue. Les données rétrospectives de 1994 à Janvier 2017 ont été collectées. Les rapports sur les antécédents cliniques de 562 PNH répartis dans les trois centres de sauvegarde ciblés ont été étudiés. Les informations sur le signalement des animaux, leurs pathologies et les éléments cliniques ont été en cas de disponibilité extraites dans les bases de données «Animal files» à Limbé et «AAA database fmp. 12» pour les centres de sauvegarde de Mvog-Betsi et de la Méfou (annexe C). Les informations complémentaires ont été collectées par questions directes auprès des vétérinaires

responsables de la prise en charge des cas cliniques dans les dits centres et des bilans de santé opportunistes ont été réalisés chez certains animaux.

II.4.2. Données sur le risque zoonotique

Pour la réalisation de l'étude transversale, une fiche d'enquête (Annexe D) pour l'évaluation du risque zoonotique des pathologies des PNH a été conçue et administrée aux travailleurs des centres de sauvegarde. Des questions directes et observations ont été faites. Les informations collectées concernaient leur démographie, les expositions potentielles liées au travail, les perceptions du risque zoonotique, l'utilisation des équipements de protection individuelle, les pratiques de biosécurité dans des situations spécifiques, ainsi que des risques d'exposition liés aux blessures traumatiques (morsures, piqûres d'aiguilles).

II.5. ANALYSES STATISTIQUES DES DONNEES

II.5.1. Inventaire des pathologies

Les données sur la prise en charge clinique des pathologies ont été enregistrées et analysées dans les logiciels Microsoft Excel 2016 et IBM SPSS Statistics version 23. Les proportions et les fréquences ont été comparées par le test de Khi-carré à un seuil de significativité de 5%.

Les animaux ont été classés selon les catégories d'espèces suivantes : chimpanzés, gorilles, papionines (drills, mandrills et babouins) et les petits singes (mangabeys et guenons). Les pathologies ont été classées en fonction des systèmes respiratoire, digestif, cutané, musculosquelettique, oculaire et auriculaire selon la localisation des signes cliniques prédominants. Les traitements médicamenteux ont été catégorisés par classes pharmaceutiques et par fréquences d'utilisation.

II.5.2. Risque zoonotique

Les données collectées auprès des travailleurs des centres de sauvegarde ont été enregistrées et analysées dans les logiciels le Sphinx plus et IBM SPSS Statistics version 23, incluant les analyses univariées et multivariées utilisant les modèles de régression logistique selon Muehlenbein *et al.* (2008). Toutes les réponses non applicables ont été exclues des analyses. Les facteurs démographiques et ceux liés au statut professionnel ont été utilisés pour faire des comparaisons des réponses. Pour l'évaluation du risque zoonotique, l'exposition a été définie comme toute attaque par les PNH résultant en une quelconque blessure, constituant la variable indépendante. Les analyses ont été effectuées à un seuil de significativité de 5%.

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS

III.1. RESULTATS

III.1.1. Caractérisation de la population d'étude

L'étude rétrospective a porté sur un échantillon de 562 PNH ayant eu au moins un cas de pathologie entre 1994 et Janvier 2017 dans les centres ciblés. Les espèces majoritaires étaient constituées des chimpanzés (36%) et des papionines (34%) (Tableau VIII).

Tableau VIII : répartition des espèces de primates non humains étudiées

Catégories de PNH	Noms communs	Espèces et sous-espèces	Nombre	Total	(%)	IC 95%
Chimpanzés	Chimpanzés	<i>Pan troglodytes sp</i>	149	200	(36)	± 3,97
		<i>Pan troglodytes ellioti</i>	30			
		<i>Pan troglodytes schweinfurthii</i>	5			
		<i>Pan troglodytes troglodytes</i>	15			
		<i>Pan troglodytes verus</i>	1			
Gorilles	Gorilles	<i>Gorilla gorilla diehli</i>	1	41	(7)	± 2,11
		<i>Gorilla gorilla gorilla</i>	40			
Papionines	Drills	<i>Mandrillus leucophaeus</i>	93	191	(34)	± 3,92
	Mandrills	<i>Mandrillus sphinx</i>	42			
	Babouins	<i>Papio anubis</i>	56			
Guenons	Mangabey agile	<i>Cercocebus agilis</i>	20	130	(23)	± 3,48
	Mangabey couronné	<i>Cercocebus torquatus</i>	17			
	Mangabey à joues grises	<i>Lophocebus albigena</i>	12			
	Putty nosed monkey	<i>Cercopithecus nictitans</i>	27			
	Mona monkey	<i>Cercopithecus mona</i>	22			
	Patas monkey	<i>Erythrocebus patas</i>	7			
	De Brazza monkey	<i>Cercopithecus neglectus</i>	6			
	Crowned guenon	<i>Cercopithecus pogonias</i>	4			
	Moustached monkey	<i>Cercopithecus cephus</i>	4			
	Red eared guenon	<i>Cercopithecus erythrotis</i>	4			
	Preuss guenon	<i>Cercopithecus preussi</i>	3			
	Hybrides	/	2			
	Talapoin monkey	<i>Miopithecus talapoin</i>	1			
	Tantalus monkey	<i>Cercopithecus ethiopicus</i>	1			
	Total					

L'échantillon de PNH étudié était constitué de 53,7% de mâles et 46,3% de femelles. Les animaux étaient plus nombreux dans les centres de Limbé (44,7%) et de la Méfou (48,6%) par rapport au centre de Mvog-Betsi à Yaoundé (6,8%) (Tableau IX).

Tableau IX : caractérisation de la population d'étude.

Variables		Répartition par catégories d'espèces n(%)				Total	Proportions (%)
		Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines		
Sexe	Femelle	95 (47,5)	24 (58,5)	51 (39,2)	90 (47,1)	260	46,3
	Mâle	105 (52,5)	17 (41,5)	79 (60,8)	101 (52,9)	302	53,7
Ville	Limbé	68 (34,0)	16 (39,0)	51 (39,2)	116 (60,7)	251	44,7
	Méfou	132 (66,0)	25 (61,0)	60 (46,2)	56 (29,3)	273	48,6
	Mvog-Betsi	0 (0,0)	0 (0,0)	19 (14,6)	19 (9,9)	38	6,8

III.1.2. Prise en charge clinique des pathologies

III.1.2.1. Suivi clinique des primates non humains en captivité.

Le protocole de suivi clinique des PNH en centre de sauvegarde (figure 9) prescrit par les organismes en charge des PNH et mis en œuvre dans les trois centres de sauvegarde étudiés débute dès l'arrivée des animaux. Selon les autorités vétérinaires des centres de sauvegarde, les animaux proviennent soit des donations, des naissances, ou alors après saisie par la brigade de contrôle du MINFOF. Parmi ces animaux, ceux apparemment sains ont droit à une période de repos d'au moins 24 heures avant de subir les procédures cliniques, tandis que les animaux malades (blessures, diarrhée) subissent une intervention directe à l'arrivée. L'intervention a pour but premier de soigner l'animal et un bilan de santé opportuniste est simultanément effectué. Ce bilan consiste en l'examen général et systématique de l'animal, l'intradermo-tuberculisation, la collecte des échantillons de sang et de matières fécales, les tests sérologiques, la coprologie et/ou la coproculture, suivi d'une mise en quarantaine durant au moins trois mois (90 jours). A la fin de la quarantaine, les animaux sont vaccinés s'ils doivent être introduits dans un groupe testé positif, ou non s'ils doivent l'être dans un groupe naïf. Les animaux sont capturés pour la réalisation d'un bilan de santé de routine tous les 2 ans, à l'exception des cas d'urgence ou d'évasion. Toutes les interventions sur les animaux sont notées dans une fiche clinique, puis reportées dans le registre de suivi clinique et plus tard numérisées. Les méthodes de contention des animaux sont principalement chimiques et/ou physiques. La contention chimique se fait par administration d'anesthésiques à l'aide d'aiguilles à la main, de

fléchettes, éventuellement suivie d'une anesthésie volatile tandis que la contention physique inclue l'utilisation de cages de contention, des époussettes et des gants de contention.

Figure 9 : protocole de suivi des primates non humains en centres de sauvegarde

III.1.2.2. Prise en charge préventive chez les primates non humains captifs.

Les vaccinations réalisées chez les PNH (X) montrent que le vaccin antitétanique (74%) était le plus effectué chez les PNH en captivité. Les vaccins contre la rougeole (19,9%), l'hépatite B (17,3%) et la poliomyélite (9,8%) étaient effectuées en plus faibles proportions.

Tableau X : répartition des vaccinations effectuées chez les primates non humains.

Vaccinations effectuées	Répartition par catégories de PNH n(%)				Total	(%)	IC 95%
	Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines			
Hépatite B	83 (41,5) ^a	11 (26,8) ^b	1 (0,8) ^c	2 (1,0) ^c	97	(17,3)	+/- 3,13
Poliomyélite	36 (18,0) ^a	13 (31,7) ^a	2 (1,5) ^b	4 (2,1) ^b	55	(9,8)	+/- 2,46
Rougeole	55 (27,5) ^a	12 (29,3) ^b	26 (20,0) ^c	19 (9,9) ^a	112	(19,9)	+/- 3,30
Tétanos	187 (93,5) ^a	39 (95,1) ^b	89 (68,5) ^c	101 (52,9) ^d	416	(74,0)	+/- 3,63
Effectif total	200	41	130	191	562		

^{abcd} : Les valeurs affectées des mêmes lettres en exposant indiquent sur une ligne un sous-ensemble de catégorie de vaccination dont les proportions ne diffèrent pas de manière significative les unes des autres au seuil 0,05.

III.1.2.3. Prise en charge curative chez les primates non humains captifs.

La répartition des médicaments utilisés lors des soins des PNH (tableau XI) révèle que les antibiotiques (38,1%) représentaient la proportion des médicaments la plus utilisée chez les PNH, suivis des analgésiques (12,9%) et des anesthésiques (12,6%). Les modificateurs respiratoires étaient plus utilisés chez les chimpanzés (11,9%), tandis que les suppléments alimentaires l'étaient plus chez les gorilles (10,9%).

Tableau XI : répartition des médicaments utilisés chez les primates non humains.

Classes de médicaments	Répartition par catégories de PNH : n(%)				Total	(%)	IC 95%
	Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines			
Antibiotiques	1946 (39,2) ^a	670 (37,0) ^a	277 (36,1) ^b	577 (37,2) ^c	3470	(38,1)	+/- 1,00
Analgésiques	544 (10,9) ^a	193 (10,7) ^{ab}	140 (18,2) ^b	301 (19,4) ^c	1178	(12,9)	+/- 0,69
Anesthésiques	434 (8,7) ^a	145 (8,0) ^a	163 (21,2) ^b	407 (26,2) ^c	1149	(12,6)	+/- 0,68
Antiparasitaires	473 (9,5) ^a	200 (11,0) ^b	64 (8,3) ^c	104 (6,7) ^c	841	(9,2)	+/- 0,59
Modificateurs respiratoires	590 (11,9) ^a	116 (6,4) ^b	7 (0,9) ^c	3 (0,2) ^d	716	(7,9)	+/- 0,55
Suppléments alimentaires	353 (7,1) ^a	198 (10,9) ^b	47 (6,1) ^c	46 (3,0) ^d	644	(7,1)	+/- 0,53
Antifongiques	350 (7,0) ^a	141 (7,8) ^b	3 (0,4) ^c	8 (0,5) ^c	502	(5,5)	+/- 0,47
Antiseptiques	103 (2,1) ^a	30 (1,7) ^b	47 (6,1) ^b	62 (4,0) ^b	242	(2,7)	+/- 0,33
Autres médicaments	148 (3,0) ^a	83 (4,6) ^b	18 (2,3) ^a	41 (2,6) ^a	290	(3,2)	+/- 0,36
Modificateurs digestifs	22 (0,4) ^a	34 (1,9) ^b	1 (0,1) ^a	3 (0,2) ^a	60	(0,7)	+/- 0,17
Antiviraux	6 (0,1) ^a	2 (0,1) ^a	1 (0,1) ^a	0 (0,0) ^a	9	(0,1)	+/- 0,06
Total	4969 (54,6)	1812 (19,9)	768 (8,4)	1552 (17,1)	9101	(100,0)	

^{abcd} : Les valeurs affectées des mêmes lettres en exposant indiquent sur une ligne un sous-ensemble de classes de médicaments dont les proportions ne diffèrent pas de manière significative les unes des autres au seuil 0,05.

La répartition des médicaments utilisés par classes pharmaceutiques est présentée dans l'annexe E. La répartition des principaux médicaments utilisés (tableau XII) montre que parmi la kétamine (35,5%) était la molécule anesthésique la plus utilisée suivie de la médétomidine (20,3%). Les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) étaient les analgésiques les plus utilisés chez les PNH (91,6%), dont le méloxicam (41,1%) majoritaire. Les pénicillines (44,7%) constituaient la famille d'antibiotiques la plus utilisée, suivis des nitro-imidazolés (18,5%). L'ivermectine était la molécule antiparasitaire majoritairement utilisée (45,1%) suivie du mébendazole (12,3%). Cependant, les antiseptiques iodés (79,8%) dont le seul représentant utilisé est la povidone iodée, constituaient la classe d'antiseptiques la plus utilisée chez les PNH étudiés. La griséofulvine (48,2%) était la molécule antifongique la plus utilisée chez les PNH étudiés, suivie du miconazole (19,0%). Les antiémétiques (31,7%) constituaient la famille de modificateurs digestifs la plus utilisée avec le métoclopramide (23,3%) majoritaire. Les mucolytiques (76,4%) constituaient la famille de modificateurs de fonction respiratoire la plus utilisée chez les PNH étudiés, avec pour principal représentant la carbocystéine (58,9%). Les vitamines (60,9%) constituaient la famille de suppléments alimentaires la plus utilisée chez les

PNH étudiés, avec les multivitamines et la vitamine C en tête de liste. Les autres médicaments étaient constitués d'antihistaminiques, de diurétiques, de fluides thérapeutiques, d'hormones telles que l'insuline et d'hépatoprotecteurs.

Tableau XII : répartition des principaux médicaments utilisés.

Classes de médicaments	Familles/Molécules	Effectifs	(%)
Anesthésiques	Kétamine	461	(35,5)
	Médétomidine	263	(20,3)
Analgésiques	Meloxicam	483	(41,1)
	Ibuprofène	172	(14,6)
Antibiotiques	Pénicillines	1510	47,8
	Métronidazole	565	16,8
Antiparasitaires	Ivermectine	379	(45,1)
	Mébéndazole	103	(12,3)
Antiseptiques	Antiseptiques iodés	193	(79,8)
	Antiseptiques chlorés	14	(5,8)
Antifongiques	Griséofulvine	232	(48,2)
	Miconazole	92	(19,0)
	Kétoconazole	48	(10,0)
Modificateurs digestifs	Métoclopramide	14	(23,3)
	Ranitidine	8	(13,3)
Modificateurs respiratoires	Carbocystéine	361	(58,9)
	Oxoméazine	72	(11,8)
Suppléments alimentaires	Multivitamines	226	(29,2)
	Vitamine C	212	(27,4)

III.1.3. Pathologies rencontrées chez les primates non humains

III.1.3.1. Répartition des affections par systèmes concernés

La répartition des affections regroupées par systèmes pour chaque catégorie d'espèces (tableau XIII) montre que les pathologies observées chez les PNH affectaient majoritairement les systèmes digestif (33,6%), cutané (32,7%) et respiratoire (23,0%). Les affections digestives étaient plus rencontrées chez les gorilles (44,5%), les affections respiratoires chez les chimpanzés (33,1%) et les affections cutanées chez les papionines (59,1%).

Tableau XIII : répartition des affections par systèmes d'organes.

Systèmes	Répartition par catégories d'espèces n(%)				Total	(%)	IC 95%
	Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines			
Digestif	3885 (31,4) ^a	2165 (44,5) ^b	575 (34,3) ^c	775 (25,2) ^d	7400	(33,6)	+/- 0,62
Cutané	3330 (26,9) ^a	1260 (25,9) ^b	785 (46,9) ^b	1820 (59,1) ^c	7195	(32,7)	+/- 0,62
Respiratoire	4095 (33,1) ^a	770 (15,8) ^b	75 (4,5) ^c	120 (3,9) ^c	5060	(23,0)	+/- 0,56
General	535 (4,3) ^a	350 (7,2) ^b	75 (4,5) ^c	120 (3,9) ^c	1080	(4,9)	+/- 0,29
Musculosquelettique	200 (1,6) ^a	205 (4,2) ^b	125 (7,5) ^c	170 (5,5) ^b	700	(3,2)	+/- 0,23
Oculaire	270 (2,2) ^a	70 (1,4) ^b	30 (1,8) ^c	55 (1,8) ^c	425	(1,9)	+/- 0,18
Auriculaire	50 (0,4) ^a	35 (0,7) ^b	5 (0,3) ^c	0 (0,0) ^d	90	(0,4)	+/- 0,08
Cardiovasculaire	10 (0,1) ^a	5 (0,1) ^a	0 (0,0) ^b	10 (0, 3) ^c	25	(0,1)	+/- 0,04
Génito-Urinaire	5 (0,0) ^a	5 (0,1) ^b	5 (0,3) ^a	10 (0,3) ^c	25	(0,1)	+/- 0,04
Total	12380 (56,3)	4865 (22,1)	1675 (7,6)	3080 (14,0)	22000	(100)	

^{abcd} : Les valeurs portant les mêmes lettres en exposant indiquent sur une ligne un sous-ensemble d'affections dont les proportions ne diffèrent pas de manière significative les unes des autres au seuil 0,05.

La répartition des affections pour chacun des systèmes ci-dessus par catégories de PNH est présentée dans l'annexe F. La répartition des affections majoritaires (tableau XIV) montre que parmi les affections digestives, la diarrhée (69,6%) et l'anorexie (21,6%) étaient majoritaires. La toux (46,6%) et le jetage (39,5%) étaient les affections respiratoires les plus fréquentes. Parmi les affections cutanées, les blessures et plaies (45,0%) ainsi que l'alopecie (19,8%) étaient majoritaires. Les boiteries (55,8%) et les fractures (15,3%) étaient les affections du système musculosquelettique les plus fréquentes. Les affections auriculaires les plus observées étaient les écoulements purulents (37,5%) particulièrement chez les gorilles (45,5%) et les chimpanzés (36,4%) tandis que la blépharite (26,5%) étaient l'affection oculaire la plus observée. La fièvre (46,3%) faisait partie des signes généraux les plus présents, suivie de l'anorexie (13,9%) et de la léthargie (13,4%).

Tableau XIV : répartition des affections majoritaires par systèmes d'organes.

Affections		Répartition par catégories d'espèces n(%)				Total	(%)
		Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines		
Affections digestives	Diarrhée	462(71,1)	241(69,5)	43(64,2)	23(56,1)	769	(69,6)
	Anorexie	151(23,2)	61(17,6)	22(32,8)	5(12,2)	239	(21,6)
Affections respiratoires	Toux	548 (45,7)	95 (49,0)	13 (59,1)	11 (64,7)	666	(46,6)
	Jetage	483 (40,3)	77 (39,7)	2 (9,1)	3 (17,6)	564	(39,5)
Affections cutanées	Blessure/Plaie	130 (30,5)	17 (5,4)	138 (86,3)	194 (87,8)	525	(45,0)
	Alopécie	104 (24,4)	112 (35,8)	8 (5,0)	7 (3,2)	231	(19,8)
Affections squelettiques	Boiterie	16 (43,2)	29 (55,8)	18 (50,0)	28 (70,0)	91	(55,8)
	Fracture	7 (18,9)	3 (5,8)	10 (27,8)	5 (12,5)	25	(15,3)
Affections générales	Fièvre	57 (53,3)	36 (52,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	93	(46,3)
	Anorexie	17 (15,9)	7 (10,3)	3 (21,4)	1 (8,3)	28	(13,9)
	Léthargie	15 (14,0)	7 (10,3)	5 (35,7)	0 (0,0)	27	(13,4)
Affections oculaires	Blépharite	23 (31,9)	5 (35,7)	1 (7,1)	2 (11,8)	31	(26,5)
	Épiphora	14 (19,4)	5 (35,7)	1 (7,1)	4 (23,5)	24	(20,5)
Affections auriculaires	Ecoulement pus	4 (36,4)	5 (45,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	9	(37,5)
	Hématome	2 (18,2)	0 (0,0)	1 (50,0)	0 (0,0)	3	(12,5)
	Inflammation	1 (9,1)	1 (9,1)	1 (50,0)	0 (0,0)	3	(12,5)

III.1.3.2. Agents causaux des pathologies diagnostiquées

Les agents causaux des pathologies des PNH recensés étaient constitués des parasites (parasites sanguins, trématodes digestifs, cestodes digestifs, protozoaires digestifs, nématodes digestifs, ectoparasites, helminthes non identifiés, champignons parasites), des virus, des bactéries (bactéries diverses, entérobactéries). Les pathologies dues aux protozoaires (51,1%) étaient les plus fréquentes chez les PNH captifs, suivies des helminthoses (15,5%) et des affections mycosiques (15,1%) (tableau XV).

Tableau XV : répartition des agents causaux des pathologies par catégories de primates.

Pathologies/ Familles d'agents	Répartition par catégories d'espèces n (%)				Total	(%)	IC 95%
	Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines			
Protozoaires	502 (49,9)	228 (56,3)	63 (50,4)	33 (42,9)	826	(51,1)	+/- 2,44
Protozoaires digestifs	495 (49,2) ^a	224(55,3) ^b	62(49,6) ^c	33(42,9) ^d	814	(50,4)	+/- 2,44
Protozoaires sanguins	7 (0,7) ^a	4 (1,0) ^b	1 (0,8) ^a	0 (0,0) ^c	12	(0,7)	+/-0,41
Helminthoses	162 (16,1)^a	36 (8,9)^b	29(23,2)^c	23(29,9)^d	250	(15,5)	+/-1,77
Helminthes digestifs	147 (14,6)	27 (6,7)	28 (22,4)	20 (26,0)	222	(13,8)	+/- 1,68
Helminthes NI	14 (1,4)	5 (1,2)	1 (0,8)	3 (3,9)	23	(1,4)	+/-0,57
Helminthes sanguins	1 (0,1)	4 (1,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	5	(0,3)	+/- 0,27
Affections mycosiques	159 (15,8)^a	71 (17,5)^b	9 (7,2)^c	5 (6,5)^d	244	(15,1)	+/- 1,75
Champignons parasites	159 (15,8)	71 (17,5)	9 (7,2)	5 (6,5)	244	(15,1)	+/- 1,75
Maladies Bactériennes	100 (10,0)	35 (8,7)	15 (12,0)	6 (7,8)	156	(9,7)	+/- 1,44
Bactéries diverses	65 (6,5) ^a	8 (2,0) ^b	4 (3,2) ^b	3 (3,9) ^c	80	(5,0)	+/-1,06
Entérobactéries	35 (3,5) ^a	27 (6,7) ^b	11 (8,8) ^c	3 (3,9) ^d	76	(4,7)	+/-1,03
Ectoparasitoses	70 (7,0)^a	31 (7,7)^b	9 (7,2)^c	10(13,0)^d	120	(7,4)	+/- 1,28
Ectoparasites	70 (7,0)	31 (7,7)	9 (7,2)	10 (13,0)	120	(7,4)	+/-1,28
Maladies à virus	14 (1,4)^a	4 (1,0)^a	0 (0,0)^b	0 (0,0)^b	18	(1,1)	+/- 0,51
Virus	14 (1,4)	4 (1,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	18	(1,1)	+/-0,51
Total général	1007 (62,4)	405 (25,1)	125 (7,7)	77 (4,8)	1614	(100,0)	

^{abc}: Les valeurs affectées des mêmes lettres en exposant indiquent sur une ligne un sous-ensemble de catégorie d'agents causaux dont les proportions ne diffèrent pas de manière significative les unes des autres au seuil 0,05.

La répartition des pathologies par catégories d'agents causaux et par catégories de PNH est présentée dans l'annexe G. La répartition des agents causaux principaux des pathologies (Tableau XVI) montre que les affections causées par *Balantidium coli* (42,6%) et par les amibes (22,8%) étaient les plus diagnostiquées parmi les protozooses digestives tandis que les *Plasmodium* (70,6%) étaient les protozoaires sanguins les plus fréquents. Les strongyloïdoses (38,4%) et les ascaridioses (17,8%) étaient les nématodoses les plus fréquemment diagnostiquées chez les PNH étudiés, les grands singes étant les plus affectés. Les ténias (72,9%) représentaient les plathelminthes les plus diagnostiqués chez les PNH tandis les dermatophytoses (45,1%) étaient les affections mycosiques les plus fréquentes. Pour ce qui est des maladies bactériennes, les salmonelloses (40,1%) et les entérites à *Escherichia coli* (30,7%)

étaient les plus fréquemment diagnostiquées tandis que les staphylocoques (45,7%) étaient les bactéries les plus fréquemment incriminées lors des infections bactériennes diverses.

Tableau XVI : répartition des agents causaux principaux des pathologies diagnostiqués.

Affections	Agents causaux	Répartition par catégories d'espèces n(%)				Total	(%)
		Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines		
Protozooses digestives	<i>Balantidium coli</i>	198	113	26	10	347	(42,6)
	Amibes	100	54	22	11	186	(22,8)
Protozooses sanguines	<i>Plasmodium spp.</i>	8	4	1	0	13	(76,5)
	Microfilaires	0	4	0	0	4	(23,5)
Nématodoses	<i>Strongyloides spp.</i>	37	11	14	5	67	(38,4)
	<i>Ascaris spp.</i>	22	6	2	1	31	(17,8)
	<i>Taenia sp</i>	25	3	0	7	35	(72,9)
Vers plats	<i>Heminolepis nana</i>	11	0	0	0	11	(22,9)
	Dermatophytes	85	22	1	1	109	(44,7)
Mycoses	<i>Candida spp</i>	15	16	3	2	36	(14,7)
	<i>Salmonella spp.</i>	9	11	8	2	30	(40,1)
Entérobactéries	<i>Escherichia coli</i>	20	2	1	0	23	(30,7)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	31	4	2	0	37	(45,7)
Infections diverses	Bactérie non identifiée	28	6	0	0	34	(42,0)

III.1.2.2.1. Répartition des agents causaux des pathologies par centres de sauvegarde

La répartition des agents causaux des pathologies diagnostiquées en fonction des centres de sauvegarde (tableau XVII) montre que les pathologies bactériennes étaient particulièrement retrouvées dans les centres de Limbé (11,9%) et de la Méfou (6,2%). Les ectoparasites et les champignons parasites ont été plus observés dans la Méfou (21% et 18,9%) par rapport aux autres centres. En général, les protozoaires digestifs étaient équitablement observés dans tous les centres étudiés.

Tableau XVII : répartition des agents causaux des pathologies par centres de sauvegarde.

Pathologies/ Familles d'agents	Répartition par centres : n (%)			Total	(%)	IC 95%
	Limbé	Méfou	Mvog-Betsi			
Protozoaires	557 (56,2)	264 (43,0)	5 (55,6)	826	(51,1)	+/- 2,44
Protozoaires digestifs	546 (55,1) ^a	263 (42,8) ^b	5 (55,6) ^c	814	(50,4)	+/- 2,44
Protozoaires sanguins	11 (1,1) ^a	1 (0,2) ^b	0 (0,0) ^b	12	(0,7)	+/-0,41
Helminthoses	183 (18,4) ^a	64 (10,4) ^b	3 (33,3) ^c	250	(15,2)	+/-1,77
Helminthes NI	14 (1,4)	10 (1,6)	0 (0,0)	24	(1,5)	+/-0,57
Helminthes digestifs	164 (16,5)	54 (8,8)	3 (33,3)	221	(13,7)	+/- 1,68
Helminthes sanguins	5 (0,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	5	(0,3)	+/- 0,27
Affections mycosiques	115 (11,6) ^a	129 (21,0) ^b	0 (0,0) ^c	244	(15,1)	+/- 1,75
Champignons parasites	115 (11,6)	129 (21,0)	0 (0,0)	244	(15,1)	+/- 1,75
Maladies Bactériennes	118 (11,9) ^a	38 (6,2) ^b	0 (0,0) ^c	156	(9,7)	+/- 1,44
Bactéries diverses	46 (4,6) ^a	34 (5,5) ^b	0 (0,0) ^c	80	(5,0)	+/-1,06
Entérobactéries	72 (7,3) ^a	4 (0,7) ^b	0 (0,0) ^c	76	(4,7)	+/-1,03
Ectoparasitoses	3 (0,3) ^a	116 (18,9) ^b	1 (11,1) ^c	120	(7,4)	+/- 1,28
Ectoparasites	3 (0,3)	116 (18,9)	1 (11,1)	120	(7,4)	+/-1,28
Maladies à virus	15 (1,5) ^a	3 (0,5) ^b	0 (0,0) ^b	18	(1,1)	+/- 0,51
Virus	15 (1,5)	3 (0,5)	0 (0,0)	18	(1,1)	+/-0,51
Total général	991 (61,4)	614 (38,0)	9 (0,6)	1614	(100)	

^{abc} : Les valeurs affectées des mêmes lettres en exposant indiquent sur une ligne un sous-ensemble de catégorie d'agents causaux dont les proportions ne diffèrent pas de manière significative les unes des autres au seuil 0,05.

III.1.3.2.2. Evolution des effectifs des agents causaux diagnostiqués au fil des années

L'évolution des effectifs d'agents causaux diagnostiqués au fil des années (figure 12) montre une évolution des agents causaux en courbes sinusoïdales avec des pics au fil des années, ce qui pourrait traduire une tendance cyclique de l'évolution des agents pathogènes. Les agents causaux ont été majoritairement diagnostiqués entre les années 2000 et 2005 et depuis lors, les taux d'agents pathogènes diagnostiqués ont relativement baissé.

Figure 10 : évolution des agents pathogènes au fil des années de 1994 à 2017.

III.1.3.3. Résultats d'intradermo-tuberculisation et de sérodiagnostic

Les proportions des cas positifs à l'intradermo-tuberculisation chez les PNH (tableau XVIII) étaient de 32,7% chez les gorilles. Chez les autres catégories d'espèces, des proportions de 14,2%, 8,3% et 6,3% ont été obtenues respectivement chez les chimpanzés, les papionines et les guenons. La proportion moyenne chez tous les PNH étudiés était de 13,1%.

Tableau XVIII : résultats des tests d'intradermo-tuberculisation.

Résultats	Proportions par catégories d'espèces				Total
	Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines	
Positif	31	18	8	8	65
Effectif testé	218	55	127	97	497
Prévalence (%)	(14,2)	(32,7)	(6,3)	(8,3)	(13,1)
IC 95%	+/- 3,07	+/- 4,12	+/- 2,14	+/- 2,43	+/- 2,97

Les pathologies virales pour lesquelles étaient fréquemment effectués les tests de sérodiagnostic en centre de sauvegarde des PNH sont les SFV, Les STLV, Les SIV et les hépatites virales A, B et C. La prévalence de SFV (91,2%) était plus élevée que les prévalences des autres pathologies. Les PNH étaient plus testés pour le SIV (228/452) et l'hépatite B (129/452), tandis que les infections aux SFV, STLV, Hépatite A et Hépatite C étaient moins testées (tableau XIX).

Tableau XIX : proportions des pathologies virales sérodiagnostiquées.

Pathologies testées	Résultats	Proportions par catégories de PNH				Total
		Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines	
Hépatite A	Positif/Total	1/10	0/3	0/1	0/5	1/19
	Proportion (%)	(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,3)
Hépatite B	Positif/Total	10/27	2/12	0/27	1/63	13/129
	Proportion (%)	(20,3)	(16,6)	(0,0)	(1,6)	(10,1)
Hépatite C	Positif/Total	0/0	0/0	0/12	2/56	2/68
	Proportion (%)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,6)	(2,9)
SIV	Positif/Total	14/58	1/10	7/66	17/94	39/228
	Proportion (%)	(24,1)	(10,0)	(10,6)	(18,1)	(17,1)
STLV	Positif/Total	1/5	2/2	3/15	4/20	10/42
	Proportion (%)	(20,0)	(100,0)	(20,0)	(20,0)	(23,8)
SFV	Positif/Total	20/23	0/0	7/7	4/4	31/34
	Proportion (%)	(86,9)	(0,0)	(100,0)	(100,0)	(91,2)

SIV= *Simian Immunodeficiency Virus*; STLV= *Simian T-Lymphotropic Virus*, SFV= *Simian Foamy Virus*

D'autres virus étaient généralement diagnostiqués chez les PNH à la suite des signes cliniques les suspectant. Des cas positifs retrouvés sont récapitulés dans le tableau XX.

Tableau XX : prévalences des pathologies virales peu diagnostiquées.

Pathologies diagnostiquées	Effectifs de cas positifs par catégories de PNH				Total	IC 95%
	Chimpanzés	Gorilles	Guenons	Papionines		
Herpès simplex virus	1/200	3/41	0/130	0/191	4/562	(0,71) +/- 8,23
Metapneumovirus humain	6/200	0/41	0/130	0/191	6/562	(1,06) +/- 8,19
Papillomavirus	1/200	1/41	0/130	0/191	2/562	(0,35) +/- 4,73
Virus respiratoire syncytial	6/200	0/41	0/130	0/191	6/562	(1,06) +/- 8,19
Monkeypox virus	20/23	0/41	0/130	0/191	20/23	(87,0) +/- 13,74

III.1.4. Évaluation du risque zoonotique chez le personnel

III.1.4.1. Informations générales sur les personnes enquêtées

Les caractéristiques sociodémographiques des 46 travailleurs enquêtés (tableau XXI), montrent qu'il y avait plus d'hommes (84,8%) que de femmes (15,2%). Les camerounais (84,8%) représentaient la nationalité majoritaire et 15,2% étaient des étrangers. Parmi les participants, ceux travaillant au jardin zoologique de Limbé (60,9%) étaient plus nombreux. Les tranches d'âges les plus représentées étaient celles de moins de 30 ans (30,4%), de 31-40 ans (32,6%) et de 41-50 ans (30,4%).

Tableau XXI : caractéristiques sociodémographiques de la population d'étude (n=46).

Variables	Modalités	Effectifs	Proportions (%)
Centre	Limbé	28	(60,9)
	Méfou	15	(32,6)
	Yaoundé	3	(6,5)
Tranches d'âge	Moins de 30 ans	14	(30,4)
	31-40 ans	15	(32,6)
	41-50 ans	14	(30,4)
	51 ans et plus	3	(6,5)
Sexe	Féminin	7	(15,2)
	Masculin	39	(84,8)
Nationalité	Camerounaise	39	(84,8)
	Etranger	7	(15,2)
Niveau d'étude	Primaire	13	(28,3)
	Secondaire	15	(32,6)
	Supérieur	18	(39,1)

Pour ce qui est des caractéristiques socioprofessionnelles des répondants (tableau XXII), ceux ayant le poste d'animalier étaient plus nombreux (69,6%). La majorité avait soit moins d'un an d'expérience (32,6%), soit plus de 10 années d'expérience (32,6%). La plupart dont 60,9% avaient 5 tâches à effectuer et 56,5% n'avaient aucune spécialité professionnelle.

Tableau XXII : caractéristiques socioprofessionnelles de la population enquêtée (n=46).

Variables	Valeurs	Effectifs	Proportions (%)
Statut professionnel	Animaliers	32	(69,6)
	Vétérinaires et ASV	5	(10,9)
	Chercheurs/ Educateurs	9	(19,6)
Années d'expérience	0-1 an	15	(32,6)
	1-5 ans	9	(19,6)
	5-10 ans	7	(15,2)
	10 ans et plus	15	(32,6)
Fréquence de travail hebdomadaire	5 jours/7	19	(41,3)
	6 jours /7	22	(47,8)
Diversité des tâches effectuées	1 tâche	2	(4,3)
	2 tâches	1	(2,2)
	4 tâches	7	(15,2)
	5 tâches	28	(60,9)
	6 tâches	6	(13,0)
Domaine de spécialisation	Aucun	26	(56,5)
	Gestion animale	1	(2,2)
	Artiste-Dessin	1	(2,2)
	Construction	2	(4,3)
	Ecogarde	4	(8,7)
	Environnement	4	(8,7)
	Ethologue	3	(6,5)
	Laborantin	1	(2,2)
	Sciences vétérinaires	4	(8,7)

III.1.4.2. Identification des dangers

III.1.4.2.1. Dangers physiques liés à la nature des interactions avec les animaux

Concernant les interactions avec les PNH (tableau XXIII), les réponses ont révélé qu'elles étaient plus fréquemment liées aux tâches telles que la nutrition des animaux (71,7% des répondants), leurs transferts (69,6% des répondants), la collecte des échantillons (69,6% des répondants) et le nettoyage des cages (58,7% des répondants).

Tableau XXIII : répartition des interactions des répondants avec les primates non humains.

Types d'interactions	Effectifs de répondants	Proportions de répondants (%)
Nutrition des animaux	33	(71,7)
Contact direct avec les animaux lors de leurs transferts	32	(69,6)
Manipulation des sécrétions et matières fécales des animaux	32	(69,6)
Nettoyage des cages des primates	27	(58,7)
Collecte des échantillons de sang, d'urines ou de tissus de primates	18	(39,1)
Maintenance des instruments utilisés pour la prise en charge des PNH	16	(34,8)
Participation à la réalisation des autopsies	6	(13,0)
Manipulation des cadavres des primates	4	(8,7)

III.1.4.2.2. Dangers physiques liés au travail en centres de sauvegarde

Les vétérinaires et ASV constituaient la population la plus sujette aux égratignures (60%), morsures (80%) causées par les PNH et aux piqûres d'aiguilles (60%). Pour les animaliers, ces dangers survenaient chez 59%, 41% et 3% respectivement (figure 11).

Figure 11 : répartition des types d'accidents en fonction du statut professionnel des répondants.

Les proportions d'accidents étaient de 54,2% d'égratignures (26/48), 37,5% de morsures (18/48) et 8,3% de piqûres d'aiguilles (4/48). Parmi les personnes accidentées, 54,3% (25/46) ne faisaient aucun traitement particulier à la suite, 26% (12/46) pratiquaient l'automédication

et 19,6% (9/46) faisaient recours à un centre hospitalier. Les soins administrés consistaient en une antiseptie simple (60,0%), la suture et/ou pansements (26,7%) et dans certains cas en l'administration de vaccins ou sérums (6,7%).

III.1.4.2.3. Évaluation du niveau de connaissances de zoonoses

Toute la population enquêtée (100%) connaissait qu'il existe des maladies qui peuvent se transmettre des PNH aux humains, mais 69,6% (32/46) étaient exposés au risque tandis que 30,4% (14/46) ne l'étaient pas. A la question de citer les zoonoses qu'ils reconnaissent, 21,7% de travailleurs (10/46) ont cité la tuberculose, 6,5% les filoviroses, 10,9% les gastroparasitoses, 6,5% le VIH-SIDA, 8,7% les mycoses cutanées, 4,4% l'hépatite, 4,4% la conjonctivite et 26,1% la variole du singe.

Parmi les personnes enquêtées, 15,2% ont déclaré avoir eu des signes respiratoires particulièrement lors d'une épidémie de maladie respiratoire en centre de sauvegarde, 10,9% d'entre elles ont déclaré avoir eu des troubles gastro-intestinaux plus fréquemment depuis qu'elles travaillent tandis que 6,5% se sont plaint d'avoir eu des mycoses cutanées suite à une utilisation prolongée des gants en caoutchouc.

III.1.4.2.4. Risques zoonotiques liés à la manipulation des échantillons

Parmi les échantillons manipulés, les matières fécales étaient les plus manipulées avec une proportion de 61,9% (26/42). Les vétérinaires et ASV étaient majoritaires dans la manipulation des échantillons de matières fécales (80%), de sang (80%), d'urines (60%) et de tissus (80%) (figure 12).

Figure 12 : proportions de manipulations des échantillons en fonction de l'occupation.

Le Tableau XXIV ci-dessous illustre la répartition des enquêtés suivant la manipulation ou non des échantillons en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles.

Tableau XXIV : répartition de manipulation d'échantillons en fonction des caractéristiques des répondants

Variables		Manipulation des échantillons			p-value
		n	% absolu	% relatif	
Centre de sauvegarde	Limbé	14	30,4	50,0	0,320
	Méfou	11	23,9	73,3	
	Yaoundé	2	4,3	66,7	
Tranches d'âge	Moins de 30	5	10,9	35,7	0,890
	31-40	10	21,7	66,7	
	41-50	11	23,9	78,6	
	51 et plus	1	2,2	33,3	
Sexe	Féminin	3	6,5	42,9	0,355
	Masculin	24	52,2	61,5	
Nationalité	Camerounaise	24	52,2	61,5	0,431
	Etranger	3	6,5	42,9	
Niveau d'étude	Primaire	10	21,7	76,9	0,192
	Secondaire	9	19,6	60,0	
	Supérieur	8	17,4	44,4	
Statut professionnel	Animaliers	20	43,5	62,5	0,172
	Vétérinaires et ASV	4	8,7	80,0	
	Chercheurs/Educateurs	3	6,5	33,3	
Spécialisation	Gestion animale	1	2,2	100	0,043
	Artiste-Dessin	0	0,0	0,0	
	Aucune	19	41,3	73,1	
	Construction	0	0,0	0,0	
	Ecogarde	1	2,2	25,0	
	Environnement	0	0,0	0,0	
	Ethologue	2	4,3	66,7	
	Laborantin	1	2,2	100,0	
	Sciences vétérinaires	3	6,5	75,0	
Années d'expériences	0-1 an	6	13,0	40,0	0,171
	1-5 ans	5	10,9	55,6	
	5-10 ans	4	8,7	57,1	
	10 ans et plus	12	26,1	80,0	
Travail hebdomadaire	5 jours/7	11	23,9	50,0	0,251
	6 jours /7	16	34,8	66,7	

III.1.4.3. Évaluation du risque d'exposition du personnel aux zoonoses des primates non humains

III.1.4.3.1. Facteurs de risques d'exposition liés aux caractéristiques sociodémographiques

L'évaluation de ces facteurs de risques d'exposition (tableau XXV) montre que les travailleurs âgés de 41-50 ans étaient significativement plus exposés que les autres ($p < 0,05$).

Tableau XXV : facteurs de risques d'exposition liés aux caractéristiques sociodémographiques des répondants.

Facteurs de risque	Exposition		p-value	
	Exposé/n	Proportion (%)		
Centre de sauvegarde	Limbé	18/28	64,3	0,410
	Méfou	11/15	73,3	
	Yaoundé	3/3	100	
Tranches d'âge	20-30	6/14	42,9	0,012
	31-40	10/15	66,7	
	41-50	14/14	100	
	51 et plus	2/3	66,7	
Sexe	Féminin	4/7	57,1	0,438
	Masculin	28/39	71,8	
Nationalité	Camerounaise	28/39	71,8	0,438
	Etranger	4/7	57,1	
Niveau d'étude	Primaire	13/13	100	0,135
	Secondaire	10/15	66,7	
	Supérieur	9/18	50,0	

III.1.4.3.2. Facteurs de risque d'exposition liés à la responsabilité professionnelle

Il n'avait pas de différence significative dans la manipulation des échantillons en fonction des caractéristiques socioprofessionnelles des répondants (tableau XXVI).

Tableau XXVI : facteurs de risque d'exposition liés à la responsabilité professionnelle des répondants.

Facteurs de risques	Exposition		P-value
	Exposés/n	Proportion(%)	
Statut professionnel			
Animaliers	25/32	78,1	0,05
Vétérinaires et ASV	3/5	60,0	0,58
Chercheurs/Educateurs	4/7	44,4	
Années d'expérience			
0-1 an	6/15	40,0	0,07
1-5 ans	6/9	66,7	0,40
5-10 ans	6/7	85,7	
10 ans et plus	14/15	93,3	0,57
Fréquence de travail hebdomadaire			
5 jours/7	16/19	84,2	0,66
6 jours /7	16/22	72,7	
Diversité des tâches effectuées			
1 tâche	1/2	25,0	0,09
2 tâches	1/1	100	1
4 tâches	5/7	71,4	0,62
5 tâches	20/28	71,4	0,55
6 tâches	5/6	83,3	
Domaine de spécialisation			
Aucun	23/26	88,5	0,47
Gestion animale	1/1	100	1
Artiste-Dessin	0/1	0,0	
Construction	1/2	50,0	0,55
Ecogarde	1/4	25,0	0,18
Environnement	0/4	0,0	
Ethologue	3/3	100	0,99
Laborantin	0/1	0,0	
Sciences vétérinaires	3/4	75,0	

III.1.4.3.3. Risques zoonotiques liés à l'état immunitaire des répondants

Concernant l'état immunitaire des répondants, 84,8% avaient eu à faire des vaccinations contre des maladies zoonotiques avant de débiter leur travail. De plus, les personnes vaccinées étaient 8 fois (1/0,12) plus exposés que ceux n'ayant pas effectué de vaccinations avec une différence significative ($p < 0,05$). Les proportions d'exposition en fonction du statut vaccinal des répondants sont résumées dans le tableau XXVII.

Tableau XXVII : facteurs de risque liés à l'état immunitaire des répondants.

Facteurs de risques	Exposition		Total	Pourcentage (%)	PV	OR	IC 95%
	n	(%)					
Vaccination	Non	2 (28,6)	7	15,2	0,02	0,120	0,020-0,727
	Oui	30 (76,9)	39	84,8		1	
	Total	32 (69,6)	46	100,0			

PV= P-value ; OR=Odd Ratio ; IC= Intervalle de confiance

Parmi les personnes vaccinées, 80,4% (37/46) étaient vaccinées contre l'hépatite B, 73,9% (34/46) contre le tétanos, 54,3% (25/46) contre la fièvre jaune et 10,9% (5/46) contre la tuberculose.

III.1.4.4. Evaluation des mesures de prévention utilisées

Concernant les mesures de prévention utilisées (tableau XXVIII), il a été observée une variation significative ($p < 0,05$) de la fréquence de lavage des mains. Ainsi, 58,7% de travailleurs se lavaient fréquemment les mains. Les mesures de prévention très fréquemment utilisées étaient le lavage des mains (41,3%), l'utilisation des bottes (37%), le port des gants (21,7%). La fréquence du port des masques (17,4%) et de la désinfection des mains (6,5%) était relativement faible.

Etant donné que l'environnement de travail est pullulé par des arthropodes vecteurs (moustiques, tiques), 15,2% des répondants (7/46) utilisaient très fréquemment des vêtements de protection à longues manches pour prévenir le contact avec les arthropodes, tandis que le port du pantalon lors du travail était observé chez tous les participants.

Tableau XXVIII : évaluation des mesures de prévention de risques.

Mesures de protection individuelle	Exposition		Effectifs d'utilisation	Pourcentages (%)	P-value
	n	(%)			
Utilisation des masques					
Fréquemment	9	(75,0)	12	(26,1)	0,91
Peu fréquemment	18	(69,2)	26	(56,5)	
Très fréquemment	5	(62,5)	8	(17,4)	
Utilisation des gants					
Fréquemment	13	(81,3)	16	(34,8)	0,497
Peu fréquemment	13	(65,0)	20	(43,5)	
Très fréquemment	6	(60,0)	10	(21,7)	
Utilisation des bottes					
Fréquemment	10	(62,5)	16	(34,8)	0,727
Peu fréquemment	10	(76,9)	13	(28,3)	
Très fréquemment	12	(70,6)	17	(37,0)	
Lavages des mains					
Fréquemment	22	(81,5)	27	(58,7)	0,039
Très fréquemment	10	(52,6)	19	(41,3)	
Peu fréquemment	0	(0,0)	0	(0,0)	
Désinfection des mains					
Fréquemment	8	(66,7)	12	(26,1)	1,00
Peu fréquemment	22	(71,0)	31	(67,4)	
Très fréquemment	2	(66,7)	3	(6,5)	
Mouvements de chaussures					
Fréquemment	7	(58,3)	12	(26,1)	0,243
Peu fréquemment	22	(78,6)	28	(60,9)	
Très fréquemment	3	(50,0)	6	(13,0)	

III.2. DISCUSSION

Les centres de sauvegarde des PNH au Cameroun sont pour la plupart membres des organisations de conservation sur le plan national et international, respectant ainsi des normes de conservation par elles prescrites, avec une possibilité d'échanges d'expériences entre eux. C'est ainsi que les centres de sauvegarde de Limbé et de la Méfou sont membres de la PASA.

III.2.1. Prise en charge des pathologies des primates non humains

La prise en charge des PNH en captivité dans les centres de sauvegarde étudiés suivait les normes prescrites par les organisations de conservation des PNH dont ils sont pour la plupart membres. Ainsi, la prise en charge était soit préventive ou alors curative.

Pour prévenir certaines affections, les vaccinations étaient effectuées principalement contre le tétanos (74%) chez les différents PNH étudiés. Ce résultat est contraire à celui de Ryan et Walsh (2011) qui ont trouvé que les vaccinations contre les agents pathogènes respiratoires étaient les plus communs dans une synthèse des données menée sur les conséquences des maladies infectieuses sur les grands singes africains. Les vaccinations contre les autres maladies telles que la rougeole/rubéole (19,9%), l'hépatite B (17,3%) et la poliomyélite (9,8%) étaient relativement moins fréquentes. Ceci pourrait se justifier par le fait que la vaccination a un coût non négligeable bien qu'elle requière moins d'infrastructures et moins d'urgence qu'il n'en faut pour le traitement (Murphy *et al.*, 2006).

Les antibiotiques étaient la classe de médicaments la plus utilisée, l'amoxicilline, le complexe amoxicilline-acide clavulanique et le métronidazole étant les principales molécules, ce qui fait penser à une forte pression d'infections. L'usage des antibiotiques en médecine humaine comme en médecine vétérinaire permettrait de réduire considérablement les taux de morbidité et de mortalités (Darles, 2012). Les β -lactamines (pénicillines, céphalosporines) restent la famille d'antibiotiques la plus utilisée que ce soit en antibiothérapie qu'en antibioprofylaxie humaine et vétérinaire (Darles, 2012). Les pénicillines offriraient une excellente tolérance générale et locale, mais sont inactivées par les pénicillinases (Darles, 2012) d'où l'association amoxicilline-acide clavulanique observée dans certains cas. Le métronidazole, seul représentant de la famille des nitro-imidazolés utilisable en médecine vétérinaire, est disponible sous formes orale et parentérale avec une distribution rapide et une bonne tolérance (Darles, 2012). Bien qu'il ait un spectre limité (Darles, 2012), il serait indiqué contre certains protozoaires d'où sa forte proportion d'utilisation qui pourrait se justifier par la forte prévalence des affections causées par les protozoaires observée dans cette étude.

Les AINS constituaient la famille d'analgésiques la plus utilisée (91,6%). Les AINS font de nos jours partie des médicaments les plus utilisés aussi bien chez les petits animaux qu'en médecine humaine. Ceci se justifie par leur importance majeure dans la gestion de la douleur, et aussi par leur sécurité d'utilisation et leur taux de complications limité (Budsberg, 2015). De plus, les AINS joueraient un rôle important dans la thérapie des diverses affections cutanées dont l'inflammation est la manifestation principale (Martin et Martin, 2006).

La kétamine et la médétomidine étaient les molécules anesthésiques majoritairement utilisées dans cette étude, ce qui a été aussi rapporté par Sleeman (2007). Ceci s'expliquerait par le fait que ces deux molécules généralement combinées lors d'anesthésies des PNH ont été définies comme protocole d'anesthésie dans plusieurs centres de sauvegarde. Cette combinaison apporterait une anesthésie rapide et sécurisée, une bonne analgésie et une bonne relaxation musculaire et les effets cardiovasculaires seraient minimes (Courtney, 2013). La sédation avec la médétomidine serait d'une durée efficace et requerrait peu ou pas de contention physique (Martin et Martin, 2006). Cependant, une révision de ce protocole anesthésique est considérée pour les animaux ayant un problème cardiaque ou des facteurs de risque de maladie cardiaque (obésité, âge avancé...) (Ross et McNary, 2010). Les révisions possibles incluent alors la réduction de la dose d'anesthésie, l'utilisation de la kétamine seule, ou l'élimination des alpha-2-agonistes (xylazine, médétomidine) dans le protocole (Ross et McNary, 2010) à cause de leurs effets sur l'appareil cardiovasculaire (Linn *et al.*, 2006). De plus, l'addition de la kétamine pour la gestion des cas de douleur aiguë ou des cas résistants à la thérapie par les AINS aiderait à minimiser la stimulation nociceptive (Martin et Martin, 2006). Tout ceci pourrait justifier la plus grande proportion d'utilisation de la kétamine (35,5%) par rapport à celle de la médétomidine (20,3%).

La griséofulvine a été l'antifongique le plus utilisé (48,2%). Elle serait prioritairement indiquée dans le traitement par voie systémique des dermatophytoses (Gozalo et Strait, 2013). Sa forte proportion d'utilisation est corrélée à la forte proportion occupée par les dermatophytes (44,7%) parmi les agents causaux d'affections mycosiques.

La povidone iodée était de loin l'antiseptique le plus utilisé (79,8%). Cet antiseptique serait plus stable et moins irritant pour la peau que les autres (Humes et Lobo, 2006).

Les modificateurs des fonctions respiratoires étaient particulièrement utilisés chez les chimpanzés, ce qui peut se justifier par le fait que ces derniers étaient le plus sujet aux affections respiratoires. La carbocystéine (mucolytique) était de loin le modificateur de fonction respiratoire le plus utilisé (58,9%).

La fluidothérapie représente la majorité (58,5%) des autres soins accordés aux PNH, dont les solutés salés sont utilisés en majorité (42,3%). Ces derniers seraient utilisés aussi bien comme fluides de remplacement et comme fluides de maintien, car ils sont indiqués pour le ravvisionnement de fluides en cas de déshydratation (Bateman et Chew, 2006) dont les causes peuvent être diverses (diarrhées, vomissement, adipsie, insuffisance rénales,...) (Courtney, 2013). De plus, la correction clinique de la plupart des problèmes de fluides pourraient être accomplis par leur utilisation (Bateman et Chew, 2006). Par ailleurs, l'utilisation des hormones telles que l'insuline (1,2%) dans la prise en charge des PNH dans cette étude fait penser à la présence des cas de diabète mellitus insulino-dépendant encore qualifié de diabète de type 1 dans lequel la production d'insuline est réduite ou absente et l'état de diabète est directement corrigée par un apport d'insuline exogène (Greco, 2006).

III.2.1. Pathologies des primates non humains captifs

La présente étude montre la diversité des pathologies des PNH captifs au Cameroun corroborant ainsi les résultats rapportés dans plusieurs autres régions du monde (Benneth *et al.* (1998) ;Vogelnest (2001))

Parmi les affections cutanées, les blessures et plaies étaient majoritaires. Elles seraient causées par des luttes régulières d'influence et de territorialité. Ces résultats sont similaires à ceux de Ross et McNary (2010) qui ont rapporté que les blessures traumatiques pourraient résulter des disputes hiérarchiques quand les juvéniles deviennent matures ou lors d'introduction de nouveaux membres dans un groupe. Quant aux affections digestives, la diarrhée était majoritaire, ce qui corrobore les résultats (CCPA, 1984) qui rapportent dans une étude similaire que l'entérite est le problème le plus fréquent chez les PNH. En ce qui concerne les affections respiratoires, la toux et le jetage étaient les signes fréquents. Les chimpanzés présenteraient une plus grande susceptibilité aux affections respiratoires par rapport aux autres espèces de PNH. En effet, Buitendijk *et al.* (2014) ont montré que les grands singes présentent une très grande sensibilité aux virus respiratoires humains. La bronchopneumonie observée serait la résultante de l'aspiration du contenu stomacal lors d'anesthésies. En effet, il est prescrit que les animaux soient à jeun avant l'administration des anesthésiques pour éviter la régurgitation du contenu stomacal (Linn *et al.*, 2006), ce qui est difficile à mettre en œuvre, car les animaux sont généralement piégés par les aliments avant d'être anesthésiés. Aussi, la pneumonie est fréquente chez les colonies de PNH ayant manqué de soins appropriés à la suite de stress lors de capture et de transport (CCPA, 1984).

L'étude des causes de ces affections montre que les protozoaires (51%) étaient les plus diagnostiqués. Ces résultats sont contraires à ceux de Nunn et Altizer (2005) qui ont trouvé une plus faible proportion (20%) dans une étude menée sur l'étiologie des maladies des PNH dans le monde. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les examens cliniques pour l'identification des bactéries et des virus sont moins effectués, comparés aux examens cliniques pour l'identification des protozoaires et d'helminthes qui sont plus couramment réalisés. Les protozoaires digestifs au premier rang desquels *Balantidium coli*, étaient les agents majeurs des troubles digestifs chez les PNH en général et particulièrement chez les grands singes, ce qui corrobore avec l'idée selon laquelle les populations de protozoaires importants incluent *Balantidium coli* (Ross et McNary, 2010). Les proportions relativement élevées de gastroparasitoses dans les zoos (captivité) par rapport aux sanctuaires (semi-captivité) s'expliqueraient par le fait que l'exposition aux humains à travers l'alimentation, la présence du personnel et de touristes en proximité élevée avec les animaux et leur environnement, la présence des agents de stress liée à la captivité exacerberaient la sensibilité potentielle et la transmission de ces maladies (Ross et McNary, 2010). Les bactéries du genre *Salmonella* et *Escherichia coli* étaient les entérobactéries les plus présentes. Les entérobactéries comprennent une grande variété d'espèces y compris des bactéries commensales de l'intestin et d'importants pathogènes (Hart et Shears, 1997). Dans le genre *Salmonella* se trouvent les agents des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, ainsi qu'un grand nombre de sérotypes responsables de fièvres, d'ostéomyélites et d'infections intestinales moins sévères, tandis que les sérotypes d'*Escherichia coli* sont responsables des affections principalement urinaires, de plaies, des septicémies en plus des gastroentérites (Hart et Shears, 1997). Les ectoparasites étaient plus fréquents dans le sanctuaire de la Méfou que dans les zoos de Limbé et de Mvog-Betsi (Yaoundé), ce qui pourrait s'expliquer par le milieu qui est semi-naturel dans le sanctuaire et par conséquent plus riche en arthropodes. Seules les maladies dues aux agents pathogènes vivants ont été étudiées ; cependant, il n'en demeure pas moins que les causes traumatiques, métaboliques et accidentelles soient fréquentes dans certains cas de pathologies diagnostiquées.

En principe, toutes les maladies infectieuses importantes connues comme affectant une espèce ou un taxon et le taux de toxines éventuellement présent dans l'écosystème devraient être évalués. Cependant, la sélection des tests pour le contrôle des maladies est généralement limitée par les contraintes budgétaires (Munson et Karesh, 2002).

La prévalence moyenne de la tuberculose aux tests d'intradermo-tuberculisation était de 13,1%, avec une variation de 6,3% à 32,7% selon les catégories de PNH. Ce résultat corrobore avec la prévalence de plus de 10% rapportée par Miller (2008). Il est à noter que les

résultats des tests basés spécialement sur les réponses immunologiques peuvent montrer une variabilité significative selon les espèces (Miller, 2008). C'est ainsi qu'une étude a montré une plus grande réactivité à l'intradermo-tuberculinisation chez les orangs outangs que chez les autres grands singes (chimpanzés et gorilles) au «Cheyenne Mountain Zoo» (Calle *et al.*, 1989). De plus la réponse pourrait être différente à *M. avium* et *M. bovis* selon qu'un animal soit infecté à *M. tuberculosis* complexe ou aurait eu une sensibilisation transitoire par des mycobactéries non tuberculeuses, d'où certains cas faux-positifs et faux-négatifs (Miller, 2008).

Les prévalences de SIV obtenues chez les différentes catégories d'espèces étaient en moyenne de 17,1%. Cependant, dans d'autres études, des séroprévalences de 76% ont été obtenues chez plus de 30 espèces de PNH sauvages et captifs naturellement infectés (Murphy et Switzer, 2008). Une séroprévalence moyenne de 23,8% de STLTV a été obtenue dans la présente étude, avec les extrêmes de 20% et 100% chez certaines catégories d'espèces. Ces résultats corroborent les variations de séroprévalence de 0% à 95% chez les primates captifs et sauvages relatées par Murphy et Switzer (2008). Les STLTV ont été retrouvés dans plus de 33 espèces de primates de l'ancien monde, aussi bien sauvages qu'en captivité (Murphy et Switzer, 2008). Pour ce qui est des SFV, 91,2% d'animaux ont été trouvés testés positifs à l'issue de cette étude. De même, certains auteurs ont rapporté qu'en captivité, plus de 70% de PNH adultes seraient infectés par le SFV (Bourgeois et Lecu, 2012) et les taux de 62% ont été observés chez certaines espèces de primates sauvages (Murphy et Switzer, 2008). Kilbourn *et al.* (2003) quant à eux ont rapporté une prévalence de 41% chez les orangs outangs en semi-captivité en Malaisie tandis que Engel *et al.* (2006) en ont trouvé une prévalence de 15% chez les macaques en captivité en Indonésie. Cette prévalence relativement élevée s'expliquerait par le fait que les animaux testés seraient pour la plupart ceux présentant des signes cliniques de spumavirose (SFV), dont la salivation spumeuse. En plus, il a été récemment démontré que les ARN viraux de SFV se retrouvaient dans les fèces de 75% de chimpanzés sauvages (Murphy et Switzer, 2008), suggérant que le contact avec les matières fécales augmenterait le risque d'infection aux spumavirus.

Les effectifs de métapneumovirus humain et de virus respiratoire syncytial demeurent plus élevés chez les chimpanzés (6/6) par rapport aux autres catégories d'espèces. En effet, Buitendijk *et al.* (2014) ont montré que les séroprévalences de ces virus restent élevées chez les chimpanzés probablement à cause des virus circulant dans les colonies de cette catégorie d'espèce. De plus, ils rapportent que les virus humains tels que le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus ont eu à causer des épidémies avec des taux de morbidité et de mortalité élevés parmi les chimpanzés et les gorilles. Ces virus pouvant se transmettre par aérosol posent

un véritable problème étant donné qu'ils ne nécessitent pas un contact direct pour la propagation.

Le Monkeypox virus diagnostiqué avec une prévalence de 87% dans la présente étude est une maladie émergente (Cook et Karesh, 2012). En effet, une épidémie de Monkeypox a été déclarée en 2016 dans le sanctuaire à primates de la Méfou-et-Afamba. Selon les autorités sanitaires, cette épidémie aurait été signalée et contrôlée entre Août et Novembre 2016 dans un groupe de 23 chimpanzés. La maladie s'est manifestée chez 20 chimpanzés par des éruptions cutanées (vésicules, papules, pustules), l'œdème facial, la toux, la dyspnée, les difficultés respiratoires, les adénites, la fièvre, la léthargie, la conjonctivite et/ou la diarrhée, dont une prévalence de 87% dans le groupe. Elle a été à l'origine de 2 morts sur les 20 animaux ayant manifesté les signes cliniques, dont un taux de mortalité de 10%. Des mesures de contrôles telles que la fermeture du centre aux visiteurs, la quarantaine du groupe atteint, l'utilisation d'équipements de protection ont été mises sur pied pour réduire le risque de transmission directe aux travailleurs et de contamination croisée à d'autres groupes d'animaux. Cette épidémie serait due à la présence des rongeurs (écureuils) particulièrement abondants dans les forêts du sanctuaire en question. En effet, Cook et Karesh (2012) ont reporté que des rongeurs d'Afrique Centrale et de l'Ouest étaient porteurs du Monkeypox virus et responsables de la propagation de la maladie. En plus Guarner *et al.* (2004) ont indiqué que deux espèces d'écureuils (*Funisciurus sp.*, *Cricetomys gambienne*) étaient porteuses du Monkeypox virus. Une étude pourrait être menée sur ces rongeurs présents afin de confirmer s'ils sont ou non porteurs du Monkeypox virus.

III.2.2. Prise en charge des pathologies des primates non humains

La prise en charge des PNH en captivité dans les centres de sauvegarde étudiés suivait les normes prescrites par les organisations de conservation des PNH dont ils sont pour la plupart membres. Ainsi, la prise en charge était soit préventive ou alors curative.

Pour prévenir certaines affections, les vaccinations étaient effectuées principalement contre le tétanos (74%) chez les différents PNH étudiés. Ce résultat est contraire à celui de Ryan et Walsh (2011) qui ont trouvé que les vaccinations contre les agents pathogènes respiratoires étaient les plus communs dans une synthèse des données menée sur les conséquences des maladies infectieuses sur les grands singes africains. Les vaccinations contre les autres maladies telles que la rougeole/rubéole (19,9%), l'hépatite B (17,3%) et la poliomyélite (9,8%) étaient relativement moins fréquentes. Ceci pourrait se justifier par le fait que la vaccination a un coût

non négligeable bien qu'elle requière moins d'infrastructures et moins d'urgence qu'il n'en faut pour le traitement (Murphy *et al.*, 2006).

Les antibiotiques étaient la classe de médicaments la plus utilisée, l'amoxicilline, le complexe amoxicilline-acide clavulanique et le métronidazole étant les principales molécules, ce qui fait penser à une forte pression d'infections. L'usage des antibiotiques en médecine humaine comme en médecine vétérinaire permettrait de réduire considérablement les taux de morbidité et de mortalités (Darles, 2012). Les β -lactamines (pénicillines, céphalosporines) restent la famille d'antibiotiques la plus utilisée que ce soit en antibiothérapie qu'en antibioprophylaxie humaine et vétérinaire (Darles, 2012). Les pénicillines offriraient une excellente tolérance générale et locale, mais sont inactivées par les pénicillinases (Darles, 2012) d'où l'association amoxicilline-acide clavulanique observée dans certains cas. Le métronidazole, seul représentant de la famille des nitro-imidazolés utilisable en médecine vétérinaire, est disponible sous formes orale et parentérale avec une distribution rapide et une bonne tolérance (Darles, 2012). Bien qu'il ait un spectre limité (Darles, 2012), il serait indiqué contre certains protozoaires d'où sa forte proportion d'utilisation qui pourrait se justifier par la forte prévalence des affections causées par les protozoaires observée dans cette étude.

Les AINS constituaient la famille d'analgésiques la plus utilisée (91,6%). Les AINS font de nos jours partie des médicaments les plus utilisés aussi bien chez les petits animaux qu'en médecine humaine. Ceci se justifie par leur importance majeure dans la gestion de la douleur, et aussi par leur sécurité d'utilisation et leur taux de complications limité (Budsberg, 2015). De plus, les AINS joueraient un rôle important dans la thérapie des diverses affections cutanées dont l'inflammation est la manifestation principale (Martin et Martin, 2006).

La kétamine et la médétomidine étaient les molécules anesthésiques majoritairement utilisées dans cette étude, ce qui a été aussi rapporté par Sleeman (2007). Ceci s'expliquerait par le fait que ces deux molécules généralement combinées lors d'anesthésies des PNH ont été définies comme protocole d'anesthésie dans plusieurs centres de sauvegarde. Cette combinaison apporterait une anesthésie rapide et sécurisée, une bonne analgésie et une bonne relaxation musculaire et les effets cardiovasculaires seraient minimes (Courtney, 2013). La sédation avec la médétomidine serait d'une durée efficace et requerrait peu ou pas de contention physique (Martin et Martin, 2006). Cependant, une révision de ce protocole anesthésique est considérée pour les animaux ayant un problème cardiaque ou des facteurs de risque de maladie cardiaque (obésité, âge avancé...) (Ross et McNary, 2010). Les révisions possibles incluent alors la réduction de la dose d'anesthésie, l'utilisation de la kétamine seule, ou l'élimination des alpha-2-agonistes (xylazine, médétomidine) dans le protocole (Ross et McNary, 2010) à

cause de leurs effets sur l'appareil cardiovasculaire (Linn *et al.*, 2006). De plus, l'addition de la kétamine pour la gestion des cas de douleur aiguë ou des cas résistants à la thérapie par les AINS aiderait à minimiser la stimulation nociceptive (Martin et Martin, 2006). Tout ceci pourrait justifier la plus grande proportion d'utilisation de la kétamine (35,5%) par rapport à celle de la médétomidine (20,3%).

La griséofulvine a été l'antifongique le plus utilisé (48,2%). Elle serait prioritairement indiquée dans le traitement par voie systémique des dermatophytoses (Gozalo et Strait, 2013). Sa forte proportion d'utilisation est corrélée à la forte proportion occupée par les dermatophytes (44,7%) parmi les agents causaux d'affections mycosiques.

La povidone iodée était de loin l'antiseptique le plus utilisé (79,8%). Cet antiseptique serait plus stable et moins irritant pour la peau que les autres (Humes et Lobo, 2006).

Les modificateurs des fonctions respiratoires étaient particulièrement utilisés chez les chimpanzés, ce qui peut se justifier par le fait que ces derniers étaient le plus sujet aux affections respiratoires. La carbocystéine (mucolytique) était de loin le modificateur de fonction respiratoire le plus utilisé (58,9%).

La fluidothérapie représente la majorité (58,5%) des autres soins accordés aux PNH, dont les solutés salés sont utilisés en majorité (42,3%). Ces derniers seraient utilisés aussi bien comme fluides de remplacement et comme fluides de maintien, car ils sont indiqués pour le ravvisionnement de fluides en cas de déshydratation (Bateman et Chew, 2006) dont les causes peuvent être diverses (diarrhées, vomissement, adipsie, insuffisance rénales,...) (Courtney, 2013). De plus, la correction clinique de la plupart des problèmes de fluides pourraient être accomplis par leur utilisation (Bateman et Chew, 2006). Par ailleurs, l'utilisation des hormones telles que l'insuline (1,2%) dans la prise en charge des PNH dans cette étude fait penser à la présence des cas de diabète mellitus insulino-dépendant encore qualifié de diabète de type 1 dans lequel la production d'insuline est réduite ou absente et l'état de diabète est directement corrigée par un apport d'insuline exogène (Greco, 2006).

III.2.3. Risque zoonotique

Il n'est plus à douter que le travail avec les animaux en centre zoologique présente des dangers pour les vétérinaires ou les soigneurs animaliers, plusieurs études l'ayant prouvé (Bourgeois et Lecu, 2012). Pour ce qui est des risques physiques, les blessures causées par les animaux ont été les plus rapportées. Cependant, le risque zoonotique reste à redouter, la transmission d'un agent pathogène zoonotique se faisant de manière directe ou indirecte (Bourgeois et Lecu, 2012). Les PNH sont souvent utilisés dans la recherche biomédicale et sont

des membres typiques des collections de zoos et de sanctuaires dans le monde entier (Bourgeois et Lecu, 2012). Etant données les séroprévalences élevées de certains virus chez leurs hôtes naturels, l'exposition virale au sang et fluides corporels de PNH sont supposées se retrouver chez les personnes travaillant directement au contact de ces derniers (Murphy et Switzer, 2008).

La taille de l'échantillon de l'étude était relativement faible (46) par rapport à des études similaires menées ailleurs (Leighton, 2002; Woodford *et al.*, 2002; Coburn *et al.*, 2005; Lebreton *et al.*, 2006; Miller, 2007; Muehlenbein *et al.*, 2008; Ndip *et al.*, 2011; Bosch *et al.*, 2013; Kirunda et OtimOnapa, 2014). Ceci se justifie par le fait que cet échantillon était restreint aux centres de sauvegarde ciblés pour la présente étude.

Les tâches menées par le personnel des centres de sauvegarde, dont la nutrition des animaux, leurs transferts, la collecte des échantillons de leurs sécrétions, excréments et fluides corporels, le nettoyage de leurs cages ainsi que la manipulation de leurs cadavres sont à l'origine des interactions diverses constituant des dangers qui les exposent à diverses sortes d'accidents.

Les types d'accidents faisant suite aux attaques de PNH étaient constitués d'égratignures (54,2%), de morsures (37,5%) ce qui rejoint les résultats trouvés par Bourgeois et Lecu (2012), selon lesquels les blessures dues aux animaux ne sont pas rares. Les personnes exposées aux piqûres d'aiguilles représentaient 8,3%, résultat inférieur aux 35% rapportés par Bourgeois et Lecu (2012). Ce résultat pourrait se justifier par la faible proportion de personnes à risque. En effet, ceux administrant les médicaments injectables sont uniquement constitués des vétérinaires et auxiliaires et seulement quelques animaliers de longue expérience. La morsure était le danger physique auxquels les vétérinaires et auxiliaires étaient le plus souvent exposés, ce qui corrobore les observations de Bourgeois et Lecu (2012) selon lesquelles la morsure était la plus fréquente chez les vétérinaires. La proportion de morsures (37,7%) présente aussi une similarité avec les résultats de Lerouillois (2006) dans les cliniques vétérinaires où les morsures représentaient 34%. Concernant les soins à la suite d'accidents, seulement 19,6% des soins étaient effectués dans un centre hospitalier, montrant la fréquence élevée de l'auto-traitement, ce qui a été rapporté par Lerouillois (2006). Quant au type de soins post-accident, il a été trouvé que 60% du personnel suivaient une antisepsie, 26,7% des pansements et/ou sutures et 6,7% des vaccinations et/ou sérothérapies. La proportion de sutures trouvée est semblable à celle rapportée par Lerouillois (2006) selon laquelle 35% de vétérinaires cliniciens subissaient une suture de plaies. La probabilité qu'une exposition soit à l'origine d'une infection serait influencée par la sévérité de la blessure de morsure, le taux d'agents infectieux introduits par la morsure, l'effet du statut immunitaire de la victime ainsi que la localisation anatomique de la morsure (Engel *et al.*, 2006). Une morsure de PNH ou toute autre exposition cutanée aux

tissus et fluides des PNH devraient immédiatement être nettoyées en mouillant et brossant la plaie ou le site d'exposition avec du savon ou du détergent pendant au moins 15 minutes, et puis rincer abondamment avec de l'eau (Murphy et Switzer, 2008), ce qui n'est pas toujours le cas dans les centres de sauvegarde. En cas de contact avec les yeux ou les membranes muqueuses, il est prescrit de rincer avec de l'eau stérile salée ou non, pendant au moins 10 minutes, et d'appliquer un désinfectant tel que la teinture d'iode sur l'aire pendant environ 10 minutes (Murphy et Switzer, 2008). Cependant, l'absence de données sur l'intervalle de temps entre la blessure d'exposition et le nettoyage de la plaie, ainsi que sur la profondeur et le protocole de soins des plaies, n'ont pas permis d'apprécier de façon mesurée la qualité des soins effectués lors de l'auto-traitement.

Bien que toute la population connaisse qu'il existe des maladies transmissibles des PNH aux humains, les réponses révèlent que peu de zoonoses des PNH sont connues par le personnel, la tuberculose étant la plus connue. En effet, les individus seraient particulièrement alertés au sujet des zoonoses dites majeures (par leur fréquence et leur gravité) à l'instar de la tuberculose (Bourgeois et Lecu, 2012).

Les principaux échantillons manipulés en centres de sauvegarde étaient les matières fécales (61,9%) comparés au sang, aux urines et aux tissus. De plus, il n'a pas été observée une restriction du personnel à la manipulation de ces échantillons comparée aux derniers. La preuve en est qu'aussi bien les vétérinaires et auxiliaires, les animaliers ainsi que les chercheurs et éducateurs étaient impliqués. Ils seraient moins exigeants à collecter et la technique serait plus simple comparées aux à la collecte des autres échantillons. De plus le contrôle des gastroparasites à effectuer régulièrement chez les PNH en captivité passe par les analyses de coprologie et de coproculture d'où la nécessité de collecter les échantillons de matières fécales.

Les centres de sauvegarde sont des endroits où le risque de transmission de maladies de l'animal à l'Homme se serait accru (Bourgeois et Lecu, 2012). Des études ont montré des corrélations entre les infections virales humaines provenant des PNH et le travail au contact de ces animaux (Woodford *et al.*, 2002; Wolfe *et al.*, 2004b; Engel *et al.*, 2006). Murphy et Switzer (2008) ont remarqué aussi que les laborantins et les animaliers sont exposés aux virus simiens à partir d'animaux naturellement ou expérimentalement infectés. D'ailleurs, des infections zoonotiques ont été diagnostiquées chez les personnels dans 30% des parcs zoologiques dans une étude menée aux Etats-Unis (Hill *et al.*, 1998). Tout ceci constitue une préoccupation non seulement à cause des effets néfastes pour la santé des travailleurs individuels, mais aussi parce que ces derniers représentent une voie potentielle de transmission secondaire à la population humaine en général. D'ailleurs, certaines affections telles que les affections respiratoires, les

mycoses cutanées (mentionnées par Bourgeois et Lecu (2012)) et les gastroparasitoses, ont été citées par certains travailleurs.

L'environnement de travail dans les centres de sauvegarde est un milieu où pullulent les vecteurs de zoonoses tels que les acariens et les moustiques pouvant constituer un moyen de transmission indirecte d'agents pathogènes zoonotiques. Pour se protéger, 15,2% seulement utilisent fréquemment des vêtements de protection à longues manches contrairement aux 76% reportés par Bosch *et al.* (2013). Les mesures de lutte telles que l'utilisation des répulsifs d'insectes rapportées par Bosch *et al.* (2013) n'ont pas été mentionnées dans notre cas, or la prévention des zoonoses passe également par la lutte contre les nuisibles (Bourgeois et Lecu, 2012). Bien que n'ayant pas fait l'objet d'une étude particulière, d'autres moyens de transmission indirecte peuvent s'insinuer à partir d'outils, d'eau, d'aérosols, ou par contact cutané (Bourgeois et Lecu, 2012).

L'évaluation des différents facteurs de risques n'a pas présenté assez de différences significatives entre les facteurs. Elle montre néanmoins que la tranche d'âge de 41-50 ans était significativement plus exposée par rapport aux autres. Il semblerait qu'avec l'expérience acquise, les répondants sont plus amenés à être plus en contact des animaux que les autres et par conséquent plus exposés. Le travail régulier au contact des PNH augmenterait le risque zoonotique. Les travailleurs ayant plusieurs années d'expérience et le plus de tâches présenteraient une plus grande tendance à l'exposition à l'attaque des PNH, ce qui corrobore avec les observations de Bourgeois et Lecu (2012). Les personnes engagées dans la gestion des PNH devraient donc obéir à des protocoles strictes d'hygiène, car l'augmentation de la fréquence et ou de la durée de contact avec les PNH augmenterait le risque d'être infecté par ces derniers (Woodford *et al.*, 2002). De plus, l'augmentation de la popularité des centres de sauvegarde (tourisme, recherche, populations locales, etc...) augmenterait aussi le potentiel de transmission d'agents pathogènes (Woodford *et al.*, 2002).

La proportion de personnes vaccinées exposée (76,9%) était significativement supérieure à celle des non vaccinés (28,6%). Ceci laisse penser que les personnes vaccinées se considéreraient assez protégées pour ne plus éviter les risques d'exposition, alors que les vaccinations ne sont effectuées que contre une petite poignée de maladies. Le statut immunitaire des répondants révèle que 84,8% sont vaccinés particulièrement contre quatre maladies parmi la diversité de pathologies zoonotiques des PNH, ce qui pourrait se justifier entre autres par le coût imposé par cette mesure de prévention ou par l'ignorance du personnel. Certains d'entre eux semblent ne pas être conscients de l'impact que les animaux pourraient avoir sur eux sur le plan sanitaire, ce qui a été le cas dans des études menées par Muehlenbein *et al.* (2008) et par

McLean (1994). En effet, très peu de personnes sont prêtes à financer elles-mêmes leurs propres vaccinations. Autrement, les vaccinations contre ces maladies seraient celles prescrites par les organismes en charge de conservation des PNH pour les centres du Cameroun, car ce sont les pathologies endémiques dans la localité.

Bien que des programmes d'éducation du personnel au sujet des pratiques de biosécurité soient effectués dans les centres de sauvegarde, la mise en pratique n'est pas toujours au rendez-vous certainement à cause de l'ignorance du danger que constituent les zoonoses. Il serait donc important de recycler le personnel sur les dangers que constituent les zoonoses et le respect des mesures de biosécurité.

III.2.4. Mesures de prévention mises en œuvre

Les mesures de prévention du risque dans les centres de sauvegarde de PNH ont été prescrites par plusieurs auteurs (Aiello *et al.*, 2008; Bourgeois et Lecu, 2012; Bosch *et al.*, 2013). Des mesures préventives précises portant sur les pratiques opérationnelles et les équipements de protection sont recommandées par diverses instances encadrant l'utilisation d'animaux tels que les PNH (Couillard *et al.*, 2011). Quelques mesures en vue de réduire le risque d'infections chez les travailleurs ont été mises en place dans les différents centres de sauvegarde. L'évaluation de l'utilisation des équipements de protection personnelle a révélé qu'une faible proportion utilisait très fréquemment les masques (17,4%), les gants (21,7%) et les bottes (37,0%) contrairement aux résultats (68% à 85%) trouvés par Bosch *et al.* (2013). Certains travailleurs ont évoqué l'inconfort lors de leur utilisation, l'indisponibilité de ces équipements quelquefois, et d'autres fois la priorité accordée au bien-être animal, raisons aussi énoncées par Bosch *et al.* (2013). Le port des gants et des masques offre une barrière de protection réduisant ainsi le risque de transmission des agents pathogènes (Goldmann, 1991). Malgré l'utilisation de ces équipements, les niveaux de sécurité de manipulation des échantillons dans les laboratoires ne sont pas toujours respectés, à l'instar de l'hépatite B qui est recommandée d'être manipulée à des niveaux de sécurité 4 (Kirunda et OtimOnapa, 2014), mais qui sont en général manipulés à des niveaux de sécurité plus faibles de 1 et 2, caractéristiques des laboratoires classiques (OMS, 2005). Une grande proportion de personnes se lavait très fréquemment les mains (41,3%) ce qui est à encourager, car cette pratique constitue un facteur important de réduction du risque de transmission des maladies (Aiello *et al.*, 2008). Cependant une très faible proportion se désinfectait très fréquemment les mains (6,5%), ce qui révèle que le risque lié au nettoyage des mains reste important puisque la plupart des microorganismes résistent au lavage simple. Ces proportions sont nettement inférieures à celles

du nettoyage des mains (53%-82%) trouvées par Bosch *et al.* (2013). Il reste cependant vrai que les moyens de prévention des dangers physiques n'ont pas été totalement évalués, dont les points faibles des installations pouvant favoriser la survenue du danger. Or, la prévention des dangers physiques repose sur quatre piliers à savoir : la conception des enclos, les techniques de capture et de contention, les consignes et procédures de sécurité et la formation du personnel (Bourgeois et Lecu, 2012).

**CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET
PERSPECTIVES**

La présente étude a été réalisée dans trois centres de sauvegarde des PNH dans le but de contribuer à une gestion des pathologies des PNH en captivité au Cameroun.

En définitive, les pathologies retrouvées chez les PNH affectaient majoritairement les systèmes digestif, cutané et respiratoire. Les signes cliniques les plus observés étaient la diarrhée, la toux et le jetage ainsi que les blessures et plaies. Les pathologies étaient causées par une diversité d'agents pathogènes dont les protozoaires représentaient plus de la moitié. Les spumaviroses étaient les affections virales les plus importantes. La prise en charge clinique des pathologies se faisait suivant un protocole de suivi préalablement établi et se faisait essentiellement de manière préventive par les vaccinations et curative par l'usage des médicaments. La prise en charge préventive consistait en l'administration des vaccins dont l'antitétanique particulièrement, tandis que la prise en charge curative faisait intervenir une gamme variée de médicaments dont les antibiotiques plus prépondérants.

Plusieurs dangers physiques et biologiques auxquels les travailleurs sont exposés ont été identifiés dans les différents centres. Parmi ces dangers, les interactions du personnel avec les PNH révélaient divers niveaux de contacts direct et indirect dont les accidents tels que les morsures, égratignures et piqûres d'aiguilles étaient les principales conséquences. La manipulation des échantillons de matières fécales, de sang, d'urines et de tissus de PNH, ainsi que le niveau d'éducation au sujet des zoonoses et le statut immunitaire en étaient d'autres.

Recommandations

Sur la base des résultats obtenus dans la présente étude, toute la communauté de conservation devrait fournir davantage des efforts pour la prise en charge préventive et curative afin de réduire le déclin des populations des primates en Afrique en général et au Cameroun en particulier.

➤ A l'endroit des structures spécialisées dans la garde des primates :

- Sur le plan sanitaire, le respect de la quarantaine et de ses principes, l'hygiène générale et le contrôle des individus malades est à suivre de façon plus rigoureuse. Un accent particulier devrait être mis sur les équipements de sécurité et la formation du personnel sur la prévention des zoonoses. Certaines pratiques de biosécurité prescrites par la NPS (United States National Park Service) (NPS, 2015) pourraient servir de référence.

- Sur le plan médical, la prophylaxie sanitaire reste un aspect important dans la lutte contre les pathologies des PNH et leurs risques zoonotiques.

➤ **A l'endroit des professionnels de santé vétérinaire :**

- Il serait important d'enregistrer toutes les informations des cas cliniques car les informations non enregistrées, peuvent constituer un frein au suivi de la traçabilité.

- L'importance prise par l'écologie (écosystème, biodiversité, développement durable, changement climatique) justifierait d'ajouter un autre domaine d'approfondissement des connaissances lié à la santé et la conservation de la faune sauvage, le vétérinaire étant le spécialiste des soins à apporter à tous les animaux y compris ceux de la faune sauvage.

Perspectives

À cause de la nature rétrospective de l'étude, il était difficile de standardiser les variables, d'obtenir les informations cliniques détaillées dans tous les cas et d'éliminer les biais dus aux observations par différents cliniciens. En plus, les bases de données n'étaient pas standardisées en fonction des centres de sauvegarde, limitant la disponibilité des données historiques dans certains cas. Les observations faites et les résultats obtenus dans le présent travail ouvrent un champ à la recherche dans d'autres domaines de l'épidémiologie des pathologies des PNH. Il y'a ainsi lieu de :

- Approfondir les recherches sur l'étiologie des pathologies des PNH afin de mettre sur pied des moyens de contrôle adéquats.

- Effectuer des prélèvements d'échantillons pour identification des agents pathogènes en vue de déterminer la prévalence réelle des infections latentes chez ces animaux, et confirmer les résultats de sérodiagnostic ;

- Evaluer les installations et la pratique des mesures de biosécurité dans les différents centres de sauvegarde afin de déterminer les points de contrôle critiques pouvant contribuer à la survenue des risques de maladies.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

- Acha P. N. et Szyfres, B. (2005a). *Zoonoses et maladies transmissibles communes à l'Homme et aux animaux : bactérioses et mycoses*, AGRIS FAO. 1063 p.
- Acha P. N. et Szyfres, B. (2005b). *Zoonoses et maladies transmissibles communes à l'Homme et aux animaux : chlamydioses, rickettsioses et viroses*, AGRIS FAO. 1063 p.
- Adkesson M. J. et Rubin, D. A. (2012). Degenerative skeletal diseases of primates. In: *Fowler's zoo and wild animal medicine : current therapy* (ed. R. E. Miller et E. M. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 7. pp 396-407.
- Aguirre A. A., Ostfeld, R. S., Tabor, G. S., House, C. et Pearl, M. C. (2002). *Conservation medicine : ecological health in practice*, Oxford University Press, New York. 407 p.
- Aiello A. E., Coulborn, R. M., Perez, V. et Larson, E. L. (2008). Effect of hand hygiene on infectious disease risk in community setting, a meta-analysis. *American journal of public health* 98, 1372-1381.
- Aiello S. E. et Mays, A. (1998). *The merck veterinary manual*, Whitehouse Station, N. J. : Merck & Co; Inc., in cooperation with Merial limited, a merck and Aventis company. vol. 8. 2190-2191 p.
- Altizer S., Nunn, C. L. et Linderfors, P. (2007). Do threatened hosts have fewer parasites? A comparative study in primates. *Journal of Animal Ecology* 76, 304-314.
- Armstrong D., Jakob-Hoff, R. et Seal, U. S. (2003). *Animal movements and disease risk : a workbook*, Conservation Breeding Specialist Group (SSC/IUCN). vol. 5. 233 p.
- Baillie J., Hilton-Taylor, C. et Stuart, S. N. (2004). *2004 IUCN Red List of threatened species : a global species assessment*, World Conservation Union-IUCN, Gland, Suisse. 191 p.
- Bakhtina V. (2013). *L'expérimentation sur les primates en droit Suisse*. vol. 35. 47 p.
- Bateman S. W. et Chew, D. J. (2006). Fluid therapy for dogs and cats. In: *Saunders manual of small animal practice* (ed. R. G. Sherding), W.B. Saunders, Saint Louis. vol. 3. pp 82-99.
- Beers M. H., Berkow, M. D. R. et Bogin, R. M. (1999). *The merck manual*, Merck research laboratories division of Merck & Co., Inc. vol. 17. p.
- Benneth B. T., Abee, C. R. et Henrickson, R. (1998). *Non-human primates in biomedical research : diseases*, Academic press, New York. vol. 2. 512 p.
- Bosch S. A., Musgrave, K. et Wong, D. (2013). Zoonotic disease risk and prevention practices among biologists and other wildlife workers - Result from a national survey, US national park service, 2009. *Journal of Wildlife Diseases* 49(3), 475-485.

- Bourgeois A. et Lecu, A. (2012). Travailler en parc zoologique : dangers physiques et zoonotiques, moyens de prévention. *Bulletin Académie Vétérinaire de France* 165(2), 155-161.
- Budsberg S. C. (2015). Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In: *Handbook of veterinary pain management* (ed. W. W. Muir), Mosby, St. Louis. vol. 3. pp 142-160.
- Buitendijk H., Fagrouch, Z., Niphuis, H., Bogers, W. M., Warren, K. S. et Verschoor, E. J. (2014). Retrospective serology study of respiratory virus infections in captive great apes. *Viruses* 6(3), 1442-1453.
- Bushnitz M., Lecu, A., Verreck, F., Preussing, E., Rensing, S. et Mätz-Rensing, K. (2009). Guidelines for the prevention and control of tuberculosis in non-human primates : recommendations of the European Primate Veterinary Association Working Group on Tuberculosis. *Journal of Medical Primatology* 38, 59-69.
- Calle P. P., Thoen, C. O. et Roskop, M. L. (1989). Tuberculin skin test responses, mycobacteriologic examinations of gastric lavage, and serum enzyme-linked immunosorbent assays in orangutans (*Pongo pygmaeus*). *Journal of Zoo and Wildlife Medicine* 20(3), 307-314.
- Cardoen S., Van Huffel, X., Berkvens, D., Imberechts, H., Saegerman, C., Dierick, K., Dewulf, J., Van den Berg, T., Ducatelle, R., Speybroeck, N. et Thiry, É. (2014). Vers un monitoring des facteurs de risque d'émergence des maladies animales? *Épidémiologie et santé animale* 66, 5-18.
- CCPA. (1984). Les primates non humains. In: *Manuel sur le soin et l'utilisation des animaux d'expérimentation*, Ottawa ON. vol. 2 pp 1-24.
- Coburn H. L., Snary, E. L., Kelly, L. A. et Wooldridge, M. (2005). Qualitative risk assessment of the hazards and risks from wild game. *Veterinary Record* 157(10), 321-322.
- Colly L. P., Bengis, R. et Brückner, G. K. (1996). Special challenges of maintaining wild animals in captivity : a Southern African perspective. *Revue Science et Technique de l'Office International des Epizooties* 15(1), 237-249.
- Cook R. A. et Karesh, W. B. (2012). Emerging diseases at the interface of people, domestic animals, and wildlife. In: *Fowler's zoo and wildlife animal medicine : current therapy* (ed. R. E. Miller et E. M. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 7. pp 136-146.
- Couillard M., Désilets, J., Fournier, J., Higgins, R., Tremblay, M., Vibien, A., Vincent, C. et Ward, B. (2011). *Situation, orientation et guide d'intervention à la suite d'une exposition à risque avec un primate non humain*, Institut National de Santé Publique du Québec, Québec. vol. 1376. 112 p.

- Courtney A. (2013). *Pocket handbook of nonhuman primate clinical medicine*, CRC Press : Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York. vol. 1. 234 p.
- Cowden J. D. et Hotez, P. J. (2001). A field guide to emerging enteric protozoa. *Contemporary Pediatrics* 8(2), 40-40.
- Darles E. (2012). *Antibioprophylaxie en chirurgie vétérinaire : bilan des données actuelles*. Thèse d'exercice, Thèse de médecine vétérinaire. Université Paul-Sabatier de Toulouse. 108 p.
- Daszak P., Cunningham, A. A. et Hyatt, A. D. (2000). Emerging infectious diseases of wildlife - threats to biodiversity and human health *Science* 287(1), 443-449.
- Deem S. L. (2010). Disease risk analysis in wildlife health field studies. In: *Fowler's zoo and wildlife animal medicine : current therapy* (ed. R. E. Miller et E. M. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 7. pp 2-7.
- Doumenge C., Palla, F., Scholte, P., Hiol Hiol, F. et Larzilliere, A. (2015). *Aires protégées d'Afrique centrale : Etat 2015*.(ed. M. Antonio, A. S. L. Bongui, P. De Marcken et J.-J. Goussard), Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC), Kinshasa, République Démocratique du Congo et Yaoundé, Cameroun. vol. 1. 256 p.
- Engel G. A., Hungerford, L., Jones-Engel, L., Travis, D., Eberle, R., Fuentes, A., Grant, R., Kyes, R., Schillaci, M. et Macaque Risk Analysis Workshop Group. (2006). Risk assessment : a model for predicting cross-species transmission of Simian Foamy Virus from macaques (*M. fascicularis*) to humans at a monkey temple in Bali, Indonesia. *American journal of primatology* 68, 934-948.
- Etienne L., Nerrienet, E., LeBreton, M., Tafon, B. G., Foupouapougnigni, Y., Rousset, D., Nana, A., Djoko, C., Tamoufe, U., Aghokeng, A. F., Mpoudi-Ngole, E., Delaporte, E., Peeters, M., Wolfe, N. D. et Ayouba, A. (2011). Characterization of a new simian immunodeficiency virus strain in a naturally infected Pan troglodytes troglodytes chimpanzee with AIDS related symptoms. *Retrovirology* 8(4), 1-13.
- Gauchard F. et Hattenberger, A.-M. (2005). *Rapport sur l'évaluation du risque d'apparition et de développement de maladies animales compte tenu d'un éventuel réchauffement climatique* (ed. C. Thomann), Agence Française de sécurité sanitaire des aliments - AFSSA. 78 p.
- Githeko A. K., Lindsay, S. W., Confalonieri, U. E. et Patz, J. A. (2001). Changement climatique et maladies à transmission vectorielle : une analyse régionale. *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé* 4, 62-72.

- Goldmann D. A. (1991). The role of barrier precautions in infection control. *Journal of hospital infections* 18, 515-523.
- Gozalo A. S. et Strait, K. R. (2013). Bacterial, mycotic, viral, and parasitic infections. In: *Pocket handbook of nonhuman primate clinical medicine* (ed. A. Courtney), CRC Press, Etats-Unis. vol. 1. pp 117-162.
- Greco D. S. (2006). Diabetes Mellitus. In: *Saunders Manual of Small Animal Practice* (ed. R. G. Sherding), W.B. Saunders, Saint Louis. vol. 1. pp 376-389.
- Guarner J., Johnson, B. J. et Paddock, C. D. (2004). Veterinary monkeypox virus working group : monkeypox transmission and pathogenesis in prairie dogs. *Journal of Emerging Infectious Diseases* 10, 426-431.
- Hart T. et Shears, P. (1997). *Atlas de poche de microbiologie*, Médecine-Sciences, Flammarion, Paris, France. vol. 1. 317 p.
- Hill D. J., Langley, R. L. et Morrow, W. M. (1998). Occupational injuries and illnesses reported by zoo veterinarians in the United States. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine* 29(4), 371-385.
- Humes D. et Lobo, D. N. (2006). Asepsis, antisepsis and skin preparation for surgery. *The Foundation Years, Elsevier* 2(1), 13-14.
- Jakob-Hoff R. M., MacDiarmid, S. C., Lees, C., Miller, P. S., Travis, D. et Kock, R. (2012). Manual of procedures for wildlife disease risk analysis. vol. 238 p.
- James S. B. (2012). Children's zoo-medicine : zoonoses. In: *Fowler's zoo and wild animal medicine : current therapy* (ed. R. E. Miller et M. E. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 7. pp 115-124.
- Janssen D. L. (2012). Guidelines for the management of zoonotic diseases. In: *Fowler's zoo and wild animal medicine : current therapy* (ed. R. E. Miller et M. E. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 7. pp 47-50.
- Kalish M. L., Wolfe, N. D., Ndongmo, C. B., McNicholl, J., Robbins, K. E., Aidoo, M., Fonjungo, P. N., Alemnji, G., Zeh, C., Djoko, C. F., Mpoudi-Ngole, E., Burke, D. S. et Folks, T. M. (2005). Central African hunters exposed to Simian Immunodeficiency Virus. *Emerging Infectious Diseases* 11(2), 1928-1930.
- Kilbourn A. M., Karesh, W. B., Wolfe, N. D., Bosi, E. J., Cook, R. A. et Andau, M. (2003). Health evaluation of free-ranging and semi-captive orangutans (*Pongo pygmaeus pygmaeus*) in Sabah, Malaysia. *Journal of Wildlife Diseases* 39(1), 73-83.

- Kirunda H. et OtimOnapa, M. (2014). Low level of awareness in biosafety and biosecurity among professionals in Uganda: A potential risk in the dual-use dilemma. *Journal of Bioterrorism and Biodefense* 5(1), 1-10.
- Langan J. N. (2012). Integrated pest management. In: *Fowler's zoo and wild animal medicine : current therapy* (ed. R. E. Miller et M. E. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 7. pp 51-52.
- Lebreton M., Prosser, A. T., Tamoufe, U., Sateren, W., Mpoudi-Ngole, E., Dikko, J. L. D., Burke, D. S. et Wolfe, N. D. (2006). Patterns of bushmeat hunting and perceptions of disease risk among African communities. *Animal Conservation*, 1-7.
- LeBreton M., Yang, O., Tamoufe, U., Mpoudi-Ngole, E., Torimoro, J. N., Djoko, C., Carr, J. K., Prosser, A. T., Rimoin, A. W., Birx, D. L., Burke, D. S. et Wolfe, N. D. (2007). Exposure to wild primates among HIV-infected persons. *Emerging Infectious Diseases* 13(10), 1579-1582.
- Leendertz F. H., Zirkel, F., Couacy-Hymann, E., Ellerbrock, H., Morozov, V. A., Pauli, G., Hedemann, C., Formenty, P., Jensen, S. A., Boesch, C. et Junglen, S. (2008). Interspecies transmission of Simian Foamy Virus in natural predator-prey system. *Journal of Virology* 82(15), 7741-7744.
- Lefrançois T., Vachiéry, N., Meyer, D. F., Pradel, J. et Martinez, D. (2011). Stratégies innovantes de lutte contre les maladies émergentes animales. *Innovations Agronomiques* 16, 105-116.
- Leighton F. A. (2002). Health risk assessment of the translocation of wild animals. *Revue Science et Technique de l'Office International des Epizooties* 21(1), 187-195.
- Lerche N. W., Yee, J. L., Capuano, S. V. et Flynn, J. L. (2008). New approaches to tuberculosis surveillance in Nonhuman Primates. *Institute for Laboratory Animal Research Journal* 49(2), 170-178.
- Lerouillois J. A. (2006). Les risques professionnels des vétérinaires praticiens, Thèse de médecine vétérinaire. École Nationale Vétérinaire d'Alfort. 102 p.
- Leroy E. M., Gonzalez, J.-P. et Baize, S. (2011). Ebola and Marburg haemorrhagic fever viruses : major scientific advances, but a relatively minor public health threat for Africa. *Clinical Microbiology and Infections* 17(7), 964-976.
- Linn M. J., Duran-Struuck, R., Trivedi, A. K., Zajie, L. B., Wroblewski, S. K., Hawley, A. E. et Myers Jr, D. D. (2006). Biology and medicine of non-human primates. Part II : Clinical medicine and uses. In: *Laboratory animal medicine and management* (ed. J. D. Reuter

- et M. D. Suckow), International Veterinary Information Service - IVIS, Ithaca, New York. vol. 1. pp 1-67.
- Loomis M. R. (2003). Great apes. In: *Zoo and wild animal medicine* (ed. M. E. Fowler et R. E. Miller), Elsevier Saunders, Chine. vol. 5. pp 381-454.
- Machuca A., Wood, O., Lee, S., Daniel, S., Rios, M., Wolfe, N. D., Carr, J. K., Eitel, M.-N., Tamoufe, U., Torimiro, J. N., Burke, D. et Hewlett, I. K. (2005). Seroprevalence of Human T Cell Leukemia Virus in HIV antibody – negative populations in rural Cameroon. *Clinical Infectious Diseases* 40(1), 1673-1676.
- Maillot E., Guth, M.-O. et Bavard, D. (2010). *Conditions d'accueil des animaux d'espèces non domestiques saisis ou recueillis : faune sauvage exotique*, Rapport du Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la pêche (Conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux) et Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer (Conseil général de l'environnement et du développement durable), France. 56 p.
- Martin D. D. et Martin, A. L. (2006). Pain management and anesthesia in veterinary dermatology. *Veterinary Clinics of North America-Small Animal Practice, Elsevier Saunders* 36(1), 1-14.
- Mayr A. (1980). New emerging viral zoonoses. *Veterinary second* 106(24), 503-506.
- McCann C., Buchanan-Smith, H., Jones-Engel, L., Prescott, M., Fitch-Snyder, H. et Taylor, S. (2007). *Directives internationales de l'IPS pour l'acquisition, le soin et l'élevage de primates non humains*, International Primate Society. vol., 77 p.
- McLean R. G. (1994). Wildlife diseases and humans. In: *The handbook : Prevention and control of wildlife damage*, Wildlife Damage Management, Internet Center for at Digital Commons, Nebraska-Lincoln. vol. 38. pp 25-41.
- Mérial. (2001). Les zoonoses infectieuses. *Polycopié des unités de maladies contagieuses*, Ecoles nationales vétérinaires françaises. 172 p.
- Mermet N. P. (2003). Causes de mortalité chez les primates en parc zoologique français, Thèse de médecine vétérinaire. Faculté de médecine de Créteil. 114 p.
- Miller M. A. (2008). Current diagnostic methods for tuberculosis in zoo animals. In: *Zoo and wild animal medicine : current therapy* (ed. M. E. Fowler et R. E. Miller), Saunders Elsevier, USA. vol. 6. pp 10-19.
- Miller P. S. (2007). Tools and techniques for disease risk assessment in threatened wildlife conservation programmes. *International Zoo Yearbook* 41, 38-51.

- Mills L. S. (2013). Conservation of wildlife populations : demography, genetics, and management, Wiley-Blackwell, USA. vol. 2. 326 p.
- MINEPIA. (2016). *Lutte contre les zoonoses émergentes et ré-émergentes au Cameroun*. p.
- Molto N. L. (2010). *Les maladies réglementées chez les primates*, Thèse de médecine vétérinaire. Université Paul-Sabatier de Toulouse. 297 p.
- Mouinga-Ondémé A., Betsem, E., Caron, M., Makuwa, M., Sallé, B., Renault, N., Saib, A., Telfer, P., Marx, P., Gessain, A. et Kazanji, M. (2010). Two distinct variants of simian foamy virus in naturally infected mandrills (*Mandrillus sphinx*) and cross-species transmission to humans. *Retrovirology* 7(105), 1-12.
- Mouinga-Ondémé A. G. (2011). *Infection naturelle des primates non humains par les spumavirus et transmission inter-espèces au Gabon*, Thèse de médecine vétérinaire. Université de la méditerranée. 160 p.
- Moutou F. et Lerpaz, A. (2003). Zoonoses des primates. *Bulletin Epidemiologique* 11, 3-5.
- Muehlenbein M. P., Martinez, L. A., Lemke, A. A., Ambu, L., Nathan, S., Alsisto, S., Andau, P. et Sakong, R. (2008). Perceived vaccination status in ecotourists and risks of antropozoonoses. *Ecohealth* 5, 371-378.
- Mugisha L., Unwin, S. et Van Zijll Langhout, M. (2009). Tuberculosis and its control. In: *PASA primate veterinary healthcare manual*. vol. 2. pp 511-543.
- Munson L. et Karesh, W. B. (2002). Disease monitoring for the conservation of terrestrial animals. In: *Conservation medicine : ecological health in practice* (ed. A. A. Aguirre, R. S. Ostfeld, G. S. Tabor, C. House et M. C. Pearl), Oxford University Press, New York. vol. 1. pp 95-103.
- Murphy H. W. (2015). Great Apes. In: *Fowler's zoo and wild animal medicine* (ed. R. E. Miller et E. M. Fowler), Elsevier Saunders, Chine. vol. 8. pp 336-354.
- Murphy H. W., Miller, M., Ramer, J., Travis, D., Barbiers, R., Wolfe, N. D. et Switzer, W. M. (2006). Implications of simian retroviruses for captive primate population management and the occupational safety of primate handlers. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine* 37(3), 219-233.
- Murphy H. W. et Switzer, W. M. (2008). Occupational exposure to zoonotic simian retroviruses : health and safety implications for persons working with nonhuman primates. In: *Zoo and wild animal medicine : current therapy* (ed. M. E. Fowler et R. E. Miller), Saunders Elsevier, USA. vol. 6. pp 251-263.
- Ndip L. M., Biswas, H. H., Nfonam, L. E., LeBreton, M., Ndip, R. N., Bissong, M. A., Mpoudi-Ngole, E., Djoko, C., Tamoufe, U., Prosser, T., Bruke, D. S. et Wolfe, N. D. (2011).

- Risk factors for African tick-bite fever in rural central Africa. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 84(4), 608-613.
- Nguiffo S. et Talla, M. (2010). La législation relative à la faune sauvage au Cameroun : entre usages locaux et perception légale. *Unasylva* 236(61), 14-18.
- NPS. (2015). *Safe practice to avoid zoonotic disease from wildlife : quick reference guide*, Wildlife Health Branch & Office of Public Health, National Park Service. vol. 4. 30 p.
- Nunn C. L. et Altizer, S. (2006). *Infectious diseases in primates : behavior, ecology and evolution*, Oxford University Press, Oxford series in ecology and evolution, Oxford. vol. 1. 396 p.
- Nunn C. L. et Altizer, S. M. (2005). The global mammal parasite database : an online resource for infectious disease records in wild primates. *Evolutionary anthropology* 14, 1-2.
- OFEFP. (2005). *Utilité et rôle des parcs nationaux*, Berne. 1 p.
- OIE. (2010). Zoonoses transmissibles par les primates non humains. *Code sanitaire pour les animaux terrestres* 6(11), 1-7
- OMS. (2005). *Manuel de sécurité biologique en laboratoire*, Organisation Mondiale de la Santé, Genève. 219 p.
- Pedersen A. B., Jones, K. E., Nunn, C. L. et Altizer, S. (2007). Infection diseases and extinction risk in wild mammals. *Conservation Biology* 21(5), 1269-1279.
- Pike B. L., Saylor, K. E., Fair, J. N., LeBreton, M., Tamoufe, U., Djoko, C. F., Rimoin, A. W. et Wolfe, N. D. (2010). The origin and prevention of pandemics. *Clinical Infectious Diseases* 50(12), 1636-1640.
- Prescott L., Harley, J. et Klein, D. (2001). *Microbiology*, McGraw-Hill. vol. 1. Fifth edition, 1026 p.
- Rerambyath G. A. (1997). *Contribution a l'étude des pathologies des primates non humains maintenus en captivité au centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF) au Gabon*, Thèse de médecine vétérinaire. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 86 p.
- Robin M. C. (2014). *Chiroptères et émergences zoonotiques virales : exemples de zoonoses dues aux Lyssavirus, aux Coronavirus et aux Henipavirus*, Thèse de médecine vétérinaire. Faculté de médecine de Créteil. 192 p.
- Ross S. et McNary, J. (2010). *Chimpanze (Pan troglodytes) care manual*, Association of Zoos and Aquariums. vol. 1. 110 p.
- Rowe N. (1996). *The pictorial guide to living primates*, Pogonias Press, East Hampton, New York. 263 p.

- Ryan S. J. et Walsh, P. D. (2011). Consequences of non-intervention for infectious disease in african great apes. *Plos one* 6(12), 1-12.
- Schultz M. (2008). Rudolf Virchow. *Emerging Infectious Diseases* 14(9), 1480-1481.
- Schwitzer C., Mittermeier, R. A., Rylands, A. B., Chiozza, F., Williamson, E. A., Wallis, J. et Cotton, A. (2015). *Primates in peril : the world's 25 most endangered primates 2014-2016*, World Conservation Union (IUCN), Species Survival Commission (SSC), Primate Specialist Group (PSG), International Primatological Society (IPS), Conservation International (CI) and Bristol Zoological Society (BZS), Arlington, VA. iv+93 p.
- Sleeman J. (2007). Great Apes. In: *Primate anesthesia*. vol. 33. pp 387-394.
- St John Ambulance Association. (1987). *First aid manual, emergency procedure for everyone at home, at work or at leisure*. , Dorling Kindersley, London. vol. 5, 224 p.
- Tchatchou B., Chia, E. L., Kankeu, R. S., Terán, A. S. P., Tiani, A. M., Sonwa, D. J., Kengoum, F., Locatelli, B., Mekou, Y. B., Munoh, A. et Kenfack, C. (2015). *Changement climatique dans le Bassin du Congo*, Center for International Forestry Research (CIFOR). x+41 p.
- Travis D. A., Hungerford, L., Engel, G. A. et Jones-Engel, L. (2006). Disease risk analysis : a tool for primate conservation planning and decision making. *American journal of primatology* 68, 55-67.
- Vervenne R. A. W., Jones, S. L., Van Soolingen, D., Van der Laan, T., Andersen, P., Heidt, P. J., Thomas, A. W. et Langermans, J. A. M. (2004). TB diagnosis in non-human primates : comparison of two interferon-g assays and the skin test for identification of *Mycobacterium tuberculosis* infection. *Veterinary immunology and immunopathology* 100, 61-71.
- Vogelneest L. (2001). *Infectious diseases of non human primates*. vol., 189 p.
- Wanert F. et Vida, S. (2006). Maladies, parasites et agents infectieux des primates non humains. *Sci Tech Anim Lab* 1 (1), 59-65.
- WHO. (2010). *Treatment of tuberculosis gudelines*, World Heath Organization (WHO) Library Cataloguing -in-Publication Data. vol. 4. 160 p.
- Wolfe N. D., Dunavan, C. P. et Diamond, J. (2007). Origins of major human infectious diseases. *Nature* 447(7142), 279-23.
- Wolfe N. D., Heneine, W., Carr, J. K., Garcia, A. D., Shanmugam, V., Tamoufe, U., Torimoro, J. N., Prosser, A. T., LeBreton, M., Mpoudi-Ngole, E., McCutchan, F. E., Birx, D. L., Folks, T. M. et Switzer, W. M. (2005). Emergence of unique primate T-lymphotropic

- viruses among central African bushmeat hunters. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 102(22), 7994-7999.
- Wolfe N. D., Prosser, A. T., Carr, J. K., Tamoufe, U., Mpoudi-Ngole, E., Torimiro, J. N., LeBreton, M., McCutchan, F. E., Birx, D. L. et Burke, D. S. (2004a). Exposure to nonhuman primates in rural Cameroon. *Emerging Infectious Diseases* 10(12), 2094-2099.
- Wolfe N. D., Switzer, W. M., Carr, J. K., Bhullar, V. B., Shanmugam, V., Tamoufe, U., Prosser, A. T., Torimoro, J. N., Wright, A., Mpoudi-Ngole, E., McCutchan, F. E., Birx, D. L., Folks, T. M., Burke, D. S. et Heneine, W. (2004b). Naturally acquired simian retrovirus infections in central African hunters. *The Lancet* 363, 932-937.
- Woodford M. H., Butynski, T. M. et Karesh, W. B. (2002). Habituating the great apes : the disease risks. *Oryx_The International Journal of Conservation* 36(2), 153-160.